

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
FACULDADE DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTRUTURAS E CONSTRUÇÃO CIVIL

**MODELOS HÍBRIDOS DE ELEMENTOS FINITOS E DE
CONTORNO APLICADOS À ANÁLISE PLÁSTICA LIMITE
EM ENGENHARIA**

Engº Civil MÁRCIO AUGUSTO ROMA BUZAR

ORIENTADORES

PAUL WILLIAM PARTRIDGE
CARMEN LUCIA DE MESQUITA SAHLIT

TESE DE DOUTORADO EM ESTRUTURAS E CONSTRUÇÃO CIVIL
PUBLICAÇÃO: E.TD 005A/04

BRASÍLIA – DF
JULHO DE 2004

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
FACULDADE DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTRUTURAS E CONSTRUÇÃO CIVIL

MODELOS HÍBRIDOS DE ELEMENTOS FINITOS E DE
CONTORNO APLICADOS À ANÁLISE PLÁSTICA
LIMITE EM ENGENHARIA

Engº Civil MÁRCIO AUGUSTO ROMA BUZAR

TESE PARA DOUTORAMENTO SUBMETIDO AO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL DA FACULDADE DE TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, COMO PARTE DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE DOUTOR.

APROVADA POR:

Paul William Partridge, PhD (UnB)

(Orientador)

Carmen Lucia de Mesquita Sahlit, PhD (UnB)

(Orientadora)

José Luiz Vital de Brito, Dr (UnB)

(Examinador Interno)

William Taylor Matias Silva, Dr Ing (UnB)

(Examinador Interno)

José Claudio de Faria Telles, PhD (COPPE)

(Examinador Externo)

Guillermo Juan Creus, Dr (UFRGS)

(Examinador Externo)

BRASÍLIA/DF, 30 DE JULHO DE 2004.

FICHA CATALOGRÁFICA

BUZAR, M. A. R.

Modelos Híbridos de Elementos Finitos e de Contorno Aplicados à Análise Plástica Limite em Engenharia [Distrito Federal] 2004.

xxii, 194 p., 210 mm x 297 mm (ENC/FT/UnB, Dr.Sc., Estruturas, 2004)

Tese de Doutorado - Universidade de Brasília
Faculdade de Tecnologia. Departamento de Engenharia Civil e Ambiental.

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Elementos Finitos Híbridos | 2. Elementos Finitos Mistos |
| 3. Elementos Híbridos de Contorno | 4. Análise Plástica Limite |
| 5. Programação Matemática | 6. Estado Plano de Tensão |
| I. ENC/FT/UnB | II. Título (série) |

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

BUZAR, M. A. R. (2004). *Modelos Híbridos de Elementos Finitos e de Contorno Aplicados à Análise Plástica Limite em Engenharia*. Tese de Doutorado, Publicação E.TD 005A/04, Departamento de Engenharia Civil, Universidade de Brasília, Brasília, DF, 194 p.

CESSÃO DE DIREITOS

NOME DO AUTOR: Márcio Augusto Roma Buzar

TÍTULO DA TESE DE DOUTORADO: Modelos Híbridos de Elementos Finitos e de Contorno Aplicados à Análise Plástica Limite em Engenharia.

GRAU / ANO: Doutor / 2004

É concedida à Universidade de Brasília a permissão para reproduzir cópias desta tese de doutorado e para emprestar ou vender tais cópias somente para propósitos acadêmicos e científicos. O autor reserva outros direitos de publicação e nenhuma parte desta tese de doutorado pode ser reproduzida sem a autorização por escrito do autor.

Márcio Augusto Roma Buzar
SQN 206; BLOCO-F; APTO-105; ASA NORTE
CEP: 70.844.060 – Brasília/DF - Brasil
E-mail: buzar@unb.br

**“Sou um homem comum
de carne e de memória
de osso e esquecimento.**

**Ando a pé, de ônibus, de táxi, de avião
E a vida sopra dentro de mim
pânica
feito a chama de um maçarico
e pode
subitamente
cessar...**

**...Sou um homem comum
Brasileiro, maior, casado, reservista,
E não vejo na vida, amigo,
nenhum sentido, senão
lutarmos juntos por um mundo melhor...”**

Ferreira Gullar

Dedicatória:

Para seu Jamil
(que continua pescando no Rio Ipiranga)

AGRADECIMENTOS

Aos professores Paul Partridge e Carmen Sahlit pela amizade e orientação dedicada ao longo da elaboração de toda a tese.

Aos professores Eldon, Marcelo, Zé Humberto, Sérgio Albino, Sanchez e a professora Martha pelos incentivos a todo tempo.

Ao professor João Celso pelos primeiros passos no caminho das estruturas.

A Lenildo, Milton, Toninho e a professora Tânia que ajudaram diretamente nessa pesquisa.

Aos companheiros Mario, Júnior, Pantoja, Bessa, Neres, Jonahtan e Neil pelos estímulos a toda hora.

A todos os meus familiares, irmãos e em especial ao Jamil que fez às vezes do CNPq.

A Dona Rita, Rose e meus filhos Chafi e Duda.

Ao Departamento de Tecnologia da FAU/UnB por entender a necessidade de formação de mais um pesquisador.

MODELOS HÍBRIDOS DE ELEMENTOS FINITOS E DE CONTORNO APLICADOS À ANÁLISE PLÁSTICA LIMITE EM ENGENHARIA

RESUMO

No presente trabalho empregam-se os modelos híbrido e misto de elementos finitos e o modelo híbrido de elementos de contorno com o objetivo de se obter a carga de colapso e o mecanismo de colapso plástico para problemas de estado plano de tensões ou deformações, através da aplicação dos teoremas estático e cinemático da análise plástica limite, considerando como válido o regime de pequenos deslocamentos. Empregam-se os critérios de plastificação de Tresca, de von Mises e de Mohr Coulomb, considera-se a hipótese básica de plasticidade associada. Utiliza-se uma representação poliédrica da superfície de escoamento estudando-se a convergência dos resultados em relação ao número de planos adotados nas referidas representações.

Para o modelo misto de elementos finitos, as variáveis primárias de tensões e deslocamentos são definidas no domínio do elemento. No modelo híbrido de elementos finitos, as tensões são definidas no domínio e os deslocamentos no contorno. Já para o modelo híbrido de elementos de contorno empregam-se as variáveis de forças de superfície e de deslocamentos no contorno e mais uma variável de deslocamentos no domínio do problema.

Os modelos híbrido e misto de elementos finitos e o modelo híbrido de elementos de contorno apresentam na sua formulação as grandezas da estática e da cinemática de forma independente, o que possibilita a montagem imediata dos problemas de programação matemática associados aos teoremas estático e cinemático para se realizar a análise plástica limite.

Exemplos numéricos de chapa submetida à tração, viga submetida à carga concentrada, cilindro sob pressão interna e também alguns problemas de mecânica dos solos tais como sapata corrida, corte vertical e estabilidade de talude são considerados. Os valores obtidos para a carga de colapso e o mecanismo de colapso plástico são comparados com os existentes na literatura.

HYBRID MODELS FOR FINITE AND BOUNDARY ELEMENTS APPLIED TO PLASTIC LIMIT ANALYSIS IN ENGINEERING

SUMMARY

Here hybrid and mixed finite element models and a hybrid boundary element model are employed to obtain the plastic collapse load and the collapse mechanism for plane stress and plane strain problems through the application of the lower bound and upper bound theorems of plastic limit analysis. The restriction of small displacements is considered. The Tresca, von Mises and Mohr-Coulomb yield criteria are employed, adopting the associated plastic flow rule. A piecewise linearization of the yield surface is carried out and the convergence of the results is considered in relation to the number of planes employed.

For the mixed finite element model, the primary variables considered are stresses and displacements, which are defined on the domain of the element. For the hybrid finite element model the stresses are defined on the domain of the element and the displacements are defined on the element boundaries. For the hybrid boundary element model, the variables considered are surface forces and displacements on the boundary plus displacements on the problem domain.

The hybrid and mixed finite element formulations and the hybrid boundary element formulation lead to the equations of equilibrium and, independently, to the equations of compatibility, which enables the mathematical programming problems associated with the lower and upper bound theorems to be immediately set up.

A series of numerical examples are considered including a plates under tensile loading, a beam under a concentrated load, a cylinder subjected to an internal pressure, in addition to some soil mechanics problems such as a strip footing, a vertical cutting and a slope stability problem. The values obtained for the plastic collapse load and plastic collapse mechanism the are compared with results from the literature.

ÍNDICE

Capítulo		Página
1	INTRODUÇÃO	
1.1	ASPECTOS INICIAIS	1
1.2	MOTIVAÇÃO	4
1.3	OBJETIVOS E ORIGINALIDADE DO TRABALHO	5
1.4	HIPÓTESES BÁSICAS ADOTADAS	5
1.5	CONTEÚDO DA TESE	6
2	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	
2.1	INTRODUÇÃO	8
2.2	SIMULAÇÃO REDUZINDO A DEMANDA POR MODELOS FÍSICOS	9
2.3	ANÁLISE PLÁSTICA LIMITE COM MODELO MISTO DE ELEMENTOS FINITOS	11
2.4	APLICAÇÕES DOS MODELOS HÍBRIDOS DE ELEMENTOS FINITOS	16
2.5	APLICAÇÕES DOS MODELOS HÍBRIDOS DE ELEMENTOS DE CONTORNO	18
2.6	COMENTÁRIOS	21
3	MODELO HÍBRIDO DE ELEMENTOS FINITOS	
3.1	INTRODUÇÃO	22
3.2	PRINCÍPIOS VARIACIONAIS PARA ELASTICIDADE LINEAR	23
3.2.1	Condições estacionárias de princípios variacionais	23
3.2.2	Modelos aperfeiçoados de elementos finitos	26
3.3	A FORMULAÇÃO DO PRINCÍPIO VARIACIONAL HÍBRIDO	27
3.4	ELEMENTOS FINITOS HÍBRIDOS DE TENSÕES PARA ESTADO PLANO DE TENSÕES E DEFORMAÇÕES.	29
3.4.1	Hibridização do funcional	30
3.4.2	O trabalho potencial	32
3.4.3	Elemento de tensão híbrido bilinear	34
3.4.3.1	Campo de tensões	35
3.4.3.2	Deslocamento no contorno	37
3.4.3.3	Força de superfície	37

3.5	EQUAÇÕES DE EQUILÍBRIO E COMPATIBILIDADE	39
3.6	COMENTÁRIOS	41
4	MODELO MISTO DE ELEMENTOS FINITOS	
4.1	INTRODUÇÃO	42
4.2	FORMULAÇÃO MISTA	42
4.3	CAMPOS DE DESLOCAMENTOS E DE DEFORMAÇÕES	43
4.4	DISCRETIZAÇÃO DOS CAMPOS DE DESLOCAMENTO E DEFORMAÇÃO	44
4.5	EQUAÇÕES DE EQUILÍBRIO E COMPATIBILIDADE	46
4.6	COMENTÁRIOS	51
5	MODELO HÍBRIDO DE ELEMENTOS DE CONTORNO	
5.1	INTRODUÇÃO	52
5.2	CONSIDERAÇÕES INICIAIS	52
5.3	O MÉTODO HÍBRIDO DOS ELEMENTOS DE CONTORNO NA FORMULAÇÃO DE DESLOCAMENTOS	54
5.4	O MÉTODO HÍBRIDO DOS ELEMENTOS DE CONTORNO NA FORMULAÇÃO DE DESLOCAMENTOS PARA PROBLEMAS DE ELASTOSTÁTICA	55
5.5	EQUAÇÕES BÁSICAS	55
5.6	PRINCÍPIO VARIACIONAL MODIFICADO	58
5.7	MODELO DISCRETO	63
5.7.1	A solução fundamental	64
5.7.2	Aproximações das variáveis no domínio	65
5.7.3	Aproximações das variáveis do contorno	67
5.8	EQUAÇÕES DE EQUILÍBRIO E COMPATIBILIDADE	68
5.9	ASPECTOS NUMÉRICOS	73
5.9.1	Elemento quadrático	74
5.9.1.1	Matriz de equilíbrio para o elemento quadrático	75
5.9.1.2	Vetor de carga para o elemento quadrático	76
5.10	COMENTÁRIOS	77
6	ESTÁTICA, CINEMÁTICA E RELAÇÕES CONSTITUTIVAS DA PLASTICIDADE	
6.1	INTRODUÇÃO	78
6.2	ESTÁTICA E CINEMÁTICA	78
6.3	RELAÇÕES CONSTITUTIVAS DA PLASTICIDADE	80
6.3.1	Condições de resistências	80

6.3.2	Leis de fluxo plástico	81
6.4	CRITÉRIOS DE PLASTIFICAÇÃO ADOTADOS	82
6.4.1	Critério de plastificação de Mohr-Coulomb	83
6.4.1.1	Linearização da superfície de Mohr-Coulomb	85
6.4.2	Critério de plastificação de Tresca	87
6.4.2.1	Linearização da superfície de Tresca	89
6.4.3	Critério de plastificação de von Mises	90
6.4.3.1	Linearização da superfície de von Mises	92
6.5	COMENTÁRIOS	94
7	ANÁLISE PLÁSTICA LIMITE COM A UTILIZAÇÃO DOS MODELOS HÍBRIDO E MISTO ELEMENTOS FINITOS E DO MODELO HÍBRIDO DOS ELEMENTOS DE CONTORNO	
7.1	INTRODUÇÃO	95
7.2	ANÁLISE PLÁSTICA LIMITE	96
7.3	TEOREMAS DA ANÁLISE LIMITE	96
7.4	ANÁLISE PLÁSTICA LIMITE COM O MODELO MISTO DE ELEMENTOS FINITOS	98
7.4.1	Teorema cinemático	98
7.4.2	Teorema estático	100
7.5	ANÁLISE PLÁSTICA LIMITE COM O MODELO HÍBRIDO DE ELEMENTOS FINITOS	101
7.5.1	Teorema cinemático	101
7.5.2	Teorema estático	102
7.6	ANÁLISE PLÁSTICA LIMITE COM O MODELO HÍBRIDO DE ELEMENTOS DE CONTORNO	103
7.6.1	Teorema cinemático	103
7.6.2	Teorema estático	104
7.7	SINOPSE DOS PROBLEMAS DE PROGRAMAÇÃO MATEMÁTICA PARA OS MODELOS HÍBRIDO E MISTO DE ELEMENTOS FINITOS E HÍBRIDO DE CONTORNO.	106
7.8	COMENTÁRIOS	107
8	APLICAÇÕES NUMÉRICAS	
8.1	INTRODUÇÃO	108
8.2	APLICAÇÕES NUMÉRICAS COM OS MODELOS HÍBRIDO E MISTO DE ELEMENTOS FINITOS	108
8.2.1	Chapa submetida à tração com furo quadrado no centro da chapa	109

8.2.2	Chapa submetida à tração com recortes nas laterais	115
8.2.3	Chapa submetida à tração com recortes semicirculares nas laterais	130
8.2.4	Chapa com furo circular no centro discretizada com malhas distorcidas e côncavas.	135
8.2.5	Viga metálica	138
8.2.6	Sapata corrida	143
8.2.7	Estabilidade de corte vertical	149
8.2.8	Estabilidade de talude	155
8.3	APLICAÇÕES NUMÉRICAS COM O MODELO HÍBRIDO DE ELEMENTOS DE CONTORNO	161
8.3.1	Cilindro sobre pressão interna	162
8.3.2	Chapa retangular submetida à tração com modelo híbrido de contorno	166
8.3.3	Sapata corrida com modelo híbrido de contorno	172
9	CONCLUSÕES	
9.1	CONCLUSÕES GERAIS	178
9.2	CONCLUSÕES ESPECÍFICAS AOS EXEMPLOS	181
9.3	SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS	184
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	186

LISTA DE TABELAS

Índice	Título	Pág.
3.1	Funcionais fundamentais para a elasticidade linear (campos unitários e mistos)	24
3.2	Exemplos de funcionais híbridos para elementos finitos	25
6.1	Equações de equilíbrio, compatibilidade e matriz de equilíbrio para os modelos de elementos finitos híbridos e mistos e o modelo híbrido dos elementos de contorno	79
7.1	Problemas de programação matemática linear (PLs) associados aos teoremas estático e cinemático para os modelos híbridos e mistos de elementos finitos e o modelo híbrido de elementos de contorno	106
7.2	PNLs associados aos teoremas estático e cinemático para os modelos misto de elementos finitos e híbrido de contorno	107
8.1a	Fator de carga de colapso plástico obtido com o teorema estático empregando-se a superfície de escoamento de Tresca linearizada em 8 e 16 planos	111
8.1b	Fator de carga de colapso plástico obtido com o teorema cinemático empregando-se a superfície de escoamento de Tresca linearizada em 8 e 16 planos	111
8.2a	Fator de carga de colapso para os modelos híbridos e mistos considerando a chapa com apoio fixo em uma das extremidades	117
8.2b	Fator de carga de colapso para os modelos híbridos e mistos considerando a chapa com carregamento nas duas extremidades	117
8.3a	Fator de carga de colapso, para o critério de plastificação de Tresca, em função da malha em elementos finitos e do número de planos de linearização da superfície	131
8.3b	Fator de carga de colapso para o critério de plastificação de von Mises em função da malha de elementos finitos e do número de planos de linearização da superfície	132
8.4	Fator de carga de colapso para o critério de plastificação de Tresca e de von Mises considerando a malha de elementos finitos e o número de planos de linearização	137
8.5a	Valores da capacidade de carga obtidos com os programas de elementos finitos híbridos e mistos, utilizando-se a superfície de Tresca	139

8.5b	Valores da capacidade de carga obtidos com os programas de elementos finitos híbridos e mistos, utilizando-se a superfície de von Mises	140
8.6	Fator de carga de colapso plástico para a sapata corrida discretizada com elementos finitos híbridos e mistos	145
8.7	Fator de carga de colapso para corte vertical puramente coesivo, discretizado com elemento finito híbrido	151
8.8	Fator de carga de colapso para corte vertical em solo com coesão e atrito ($\phi=20^\circ$), discretizado com elemento finito híbrido	152
8.9	Fator de carga de colapso dos taludes com $h=5m$ e $h=10m$	157
8.10	Fator de carga de colapso encontrado por meio dos modelos de equilíbrio limite, análise elastoplástica e análise plástica limite	159
8.10a	Fator de carga de colapso para o cilindro empregando-se critério de Tresca	163
8.10b	Fator de carga de colapso para o cilindro empregando-se critério de von Mises.	163
8.11a	Valores do fator de carga de colapso plástico, obtidos com os modelos híbrido e misto de elementos finitos empregando-se a superfície de escoamento de Tresca	168
8.11b	Valores do fator de carga de colapso plástico, obtidos com os modelos híbrido e misto de elementos finitos empregando-se a superfície de escoamento de von Mises	168
8.12a	Valores do fator de carga de colapso plástico, obtidos com o modelo híbrido de elementos de contorno e empregando-se a superfície de escoamento de Tresca	169
8.12b	Valores do fator de carga de colapso plástico, obtidos com o modelo híbrido de elementos de contorno e empregando-se a superfície de escoamento de von Mises	169
8.13	Fator de carga de colapso plástico para a sapata corrida	173
8.14	Fator de carga de colapso plástico, obtidos pelos três modelos numéricos, levando-se em consideração a malha mais refinada e o maior número de planos empregado na linearização da superfície de Mohr-Coulomb	177

LISTA DE FIGURAS

Índice	Título	Pág.
2.1	Estudo de deformações plásticas no carro celta da GM-Brasil:	10
3.1	Corte no volume V , separado pela superfície S_i .	27
3.2	Domínio subdividido em quatro partes, com integração no sentido anti-horário.	28
3.3	Esquemática para o funcional da energia potencial complementar de campo unitário, tendo tensões como variável primária.	30
3.4	Esquemática do funcional do princípio híbrido de tensão	31
3.5	Passos conceituais para a construção do elemento híbrido	33
3.6	Elemento quadrilátero bilinear e de contorno linear de tensão plana	34
4.1	Elemento finito bilinear de quatro nós	44
4.2	Elemento bilinear na formulação isoparamétrica	46
5.1	Geometria de Contorno do Problema	56
5.2	Domínio Ω' e contorno Γ'	68
5.3	Geometria de um elemento quadrático	74
6.1	Aproximação Poliédrica do Critério de plastificação de Mohr-Coulomb no Espaço de Tensões (x,y)	85
6.2	Critério de escoamento de Tresca para o estado plano de tensões	88
6.3	Critério de Tresca para o estado plano de tensões em função das componentes de tensões nominais	90
6.4	Elipse de Von Mises para o Estado de Tensão Plana ($\sigma_3 = 0$)	91
6.5	Elipsóide da superfície de plastificação de von Mises para um problema de estado plano de tensões	92
6.6	Planos base utilizados para linearizar a superfície de von Mises	93
6.7	Superfícies de Tresca e de von Mises para o estado plano de tensões	94
8.1	Geometria e carregamento da chapa com furo quadrado central	109
8.2	Discretizações adotadas para os modelos híbridos de elementos finitos e mistos de quatro nós para as malhas	110
8.3	Fator de carga colapso obtido com os modelos híbridos e mistos de elementos finitos versus número de nós adotados para as malhas, considerando-se a linearização da superfície de ruptura de Tresca em 8 e 16 planos	112
8.4	Valores da taxa de deslocamento, obtidos empregando-se o elemento finito híbrido para as malhas Q1, Q2, Q3 e Q4.	113
8.5	Mecanismo de colapso plástico para a chapa com furo quadrado central empregando-se o elemento finito híbrido para as malhas Q1, Q2, Q3 e Q4	114

8.6	Geometria da chapa com recorte nas laterais. (a) carregamento nas duas extremidades, (b) apoio fixo em uma das extremidades	115
8.7	Discretizações adotadas para a chapa com recortes nas laterais para os modelos híbridos e mistos de elementos finitos para as malhas	116
8.8a	Fator de carga de colapso versus número de nós da malha para os elementos finitos híbridos e mistos, com a superfície de Tresca linearizada com 8 e 16 planos, para a chapa com apoio fixo em uma extremidade e carga na outra extremidade	118
8.8b	Fator de carga de colapso plástico versus número de nós da malha para os elementos finitos híbridos e mistos, com a superfície de Tresca linearizada com 8 e 16 planos, para a chapa com carga nas duas extremidades	118
8.9	Distribuição das taxas de deslocamento para a chapa com recorte lateral, empregando-se o elemento híbrido para as malhas Q1, Q2, Q3 e Q4	120
8.10	Distribuição das taxas de deslocamento para a chapa com recorte lateral, empregando-se o elemento misto para as malhas Q1, Q2, Q3 e Q4	121
8.11	Diagramas de tensões nominais σ_{yy} ao longo do eixo de simetria AA para a chapa com recorte lateral, empregando-se os elementos finitos híbridos e mistos, para as malhas Q1, Q2, Q3 e Q4	122
8.12	Distribuição de tensões nominais σ_{yy} ao longo de toda a chapa com recorte lateral, empregando-se o elemento híbrido, para as malhas Q1, Q2, Q3 e Q4	124
8.13	Distribuição de tensões nominais σ_{yy} ao longo de toda a chapa com recorte lateral, empregando-se o elemento misto, para as malhas Q1, Q2, Q3 e Q4	125
8.14	Distribuição de tensões nominais σ_{xx} ao longo de toda a chapa com recorte lateral, empregando-se o elemento híbrido, para as malhas Q1, Q2, Q3 e Q4	126
8.15	Distribuição de tensões nominais σ_{xx} ao longo de toda a chapa com recorte lateral, empregando-se o elemento misto, para as malhas Q1, Q2, Q3 e Q4	127
8.16	Distribuição de tensões nominais σ_{xy} ao longo de toda a chapa com recorte lateral, empregando-se o elemento híbrido, para as malhas Q1, Q2, Q3 e Q4	128
8.17	Distribuição de tensões nominais σ_{xy} ao longo de toda a chapa com recorte lateral, empregando-se o elemento misto, para as malhas Q1, Q2, Q3 e Q4	129
8.18	Geometria e carregamento da chapa com recortes semi-circulares nas laterais	130
8.19	Discretizações adotadas para os modelos híbridos e mistos de elementos finitos de quatro nós com as malhas	131
8.20	Fator de carga de colapso versus número de planos, para a malha mais densa Q3 com 187 nós e 160 elementos	132
8.21	Fator de carga de colapso plástico versus número de nós da malha, para os critérios de Tresca e de von Mises	133
8.22	Distribuição das taxas de deslocamento para a chapa com recorte semicircular discretizada com as malhas: (a) Q1, (b) Q2 e (c) Q3	134
8.23	Mecanismo de ruptura para a chapa discretizado com as malhas: (a) Q1, (b) Q2, (c) Q3	134

8.24	Geometria e carregamento da chapa com furo central	135
8.25	Discretizações adotadas para o modelo híbrido de elementos finitos com as malhas	136
8.26	Detalhe da discretização adotada para o elemento finitohíbrido de lados côncavos	136
8.27	Distribuição das taxas de deslocamentos, ilustrada por meio da biblioteca gráfica OpenGL para a chapa discretizada com as malhas: (a) Q1, (b) Q2, (c) Q3	137
8.28	Geometria da viga metálica simplesmente apoiada sujeita à carga concentrada	138
8.29	Discretizações adotadas para a viga, utilizando-se elementos finitos híbridos e istos de quatro nós.	138
8.30	Fator de carga de colapso versus o número de nós da malha para o critério de Tresca.	140
8.31	Fator de carga de colapso versus o número de nós da malha para o critério de von Mises	141
8.32	Mecanismos de ruptura para a viga, obtidos com as malhas: (a) Q1, (b) Q2, (c) Q3, (d) Q4, (e) Q5, (f) Q6, (g) Q7, (h) Q8 e (i) Q9	142
8.33	Geometria e carregamento da sapata corrida	143
8.34	Malhas empregadas para a discretização do solo	144
8.35	Teste de convergência para as malhas Q1, Q2 e Q3 usando elementos finitos híbridos em função do número de planos empregados na linearização da superfície	145
8.36	Convergência dos valores do fator de carga de colapso obtidos com elementos finitos híbridos e mistos	146
8.37	Mecanismo de colapso plástico da sapata corrida discretizada com as malhas: (a) Q1, (b) Q2, (c) Q3, (d) Q4, (e) Q5 e (f) Q6.	146
8.38	Distribuição das taxas de deformações plásticas da sapata corrida discretizada com as malhas: (a) Q1, (b) Q2, (c) Q3, (d) Q4, (e) Q5 e (f) Q6	147
8.39	Resultados obtidos com o modelo híbrido de elementos finitos e o programa PLAXIS: (a) Taxas de deslocamentos obtidos com o modelo híbrido de elementos finitos, (b) Deslocamentos máximos obtidos com o modelo elastoplástico.	148
8.40	Resultados obtidos com o modelo híbrido de elementos finitos e o programa PLAXIS: (a) Mecanismo de colapso plástico obtido com o modelo híbrido de elementos finitos, (b) Deslocamentos máximos obtidos com o modelo elastoplástico	148
8.41	Corte vertical com altura de 5m	149
8.42	Corte vertical discretizado com as malhas	150

8.43	Fator de carga de colapso versus número de nós empregados, considerando diferentes números de planos na linearização da superfície de ruptura, para o corte vertical com coesão igual a 30KPa	151
8.44	Fator de carga de colapso versus número de nós empregados considerando diferentes números de planos empregados na linearização da superfície de ruptura, para o corte vertical com coesão igual a 30KPa $\phi = 20^\circ$	152
8.45	Mecanismos de colapso plástico do corte vertical para malhas:	153
8.46	Campos de velocidades do corte vertical, para as respectivas malhas consideradas na solução do problema	154
8.47	Geometria adotada para o talude com altura igual a 5m e 10m e inclinação de 45° respectivamente	155
8.48	Taludes com as alturas iguais a 5m e 10m discretizados com as malhas	156
8.49	Fator de carga de colapso para o talude de altura igual a 5m	157
8.50	Fator de carga de colapso para o talude de altura igual a 10m	157
8.51	Distribuições das taxas de deslocamentos para o talude com altura igual a 10m discretizado com as malhas: (a) Q1, (b) Q2, (c) Q3, (c) Q4, obtidos com a biblioteca gráfica OpenGL.	160
8.52	Cilindro submetido à pressão interna com condições de contorno	162
8.53	Elementos quadráticos empregados para a discretização do cilindro. Malhas: (a) 5 elementos, (b) 8 elementos e (c) 16 elementos.	162
8.54	Valores do fator de carga de colapso plástico versus número de planos, obtidos com modelo híbrido de elementos de contorno para o cilindro	164
8.55	Fator de carga de colapso plástico versus o número de nós da malha, obtido empregando-se o modelo híbrido de contorno para cilindro	165
8.56	Geometria e carga da chapa retangular submetida à tração	166
8.57	Elementos finitos bilineares e quadráticos de contorno empregados para a discretização da chapa. Malhas de elementos de contorno	167
8.58	Valores do fator de carga de colapso plástico versus o número de nós, obtidos empregando-se o modelo híbrido de contorno para a chapa retangular	170
8.59	Valores do fator de carga de colapso plástico, obtidos com os modelos híbridos e mistos de elementos finitos e com o modelo híbrido de elementos de contorno, para a chapa retangular	171
8.60	Geometria e carregamento da sapata corrida	172
8.61	Elementos quadráticos empregados para a discretização do solo sob a sapata corrida. Malhas:	173
8.62	Valores do fator de carga de colapso plástico versus o número de nós, obtidos com o emprego do modelo híbrido de contorno	174
8.63	Valores do fator de carga de colapso plástico, obtidos com os modelos híbridos e mistos de elementos finitos e o com modelo híbrido de elementos de contorno.	175

LISTA DE SÍMBOLOS E ABREVIACÕES

Salvo indicação contrária, a notação seguinte é utilizada em todo este trabalho.

1 - Matrizes e Vetores:

Negrito indica matriz ou vetor

A	Área do elemento finito
b_i	Força de corpo
c	Coesão do material
S	Superfície
S_u	Superfície com deslocamentos prescritos
S_t	Superfície com tensões prescritas
S_i	Superfície interface ou contorno interno
S_x	Superfície externa
n_i	Cossenos diretores
n_x	Cosseno diretor na direção x
n_y	Cosseno ditetor na direção y
$f_i(\sigma)$	Critério de ruptura aplicado no ponto de controle i
p_i	Força de superfície
u	Deslocamento na direção x
v	Deslocamento na direção y
ξ	Direção horizontal em coordenadas naturais
η	Direção vertical em coordenadas naturais
ν	Coefficiente de Poisson
x	Direção x dos eixos cartesianos
Γ	Contorno do elemento
Γ_u	Contorno onde o deslocamento é prescrito $u = \bar{u}$
Γ_p	Contorno onde a força de superfície é prescrita $p = \bar{p}$
Ω	Domínio do elemento
Π_c	Funcional da energia potencial total complementar

Π_c^d	Funcional híbrido de elementos finitos
h	Espessura do elemento finito
λ	Fator de carga
$\hat{t}$	Força de superfície prescrita no elemento híbrido
ϕ	Ângulo de atrito interno
ϕ_i	Função de interpolação do nó i
ϕ_u^i	Função de interpolação dos deslocamentos aplicados no nó i
π_d	Integral potencial de interface
C	Matriz constitutiva na forma flexibilidade do elemento híbrido
D	Matriz constitutiva na forma rigidez do elemento híbrido
G	Matriz de conexão ou matriz de influência
G^T	Matriz de equilíbrio do elemento finito híbrido
B	Matriz de deformação generalizada
B_i	Matriz de deformação generalizada no nó i
F	Matriz de flexibilidade
F(σ)	Matriz das derivadas das funções de plastificação
f	Vetor de cargas do elemento finito híbrido
 J 	Determinante do jacobiano
L	Matriz de equilíbrio do elemento finito misto
L̄	Matriz de equilíbrio do elemento híbrido de contorno
Φ	Matriz de funções de interpolação
Φ_σ	Matriz de interpolação das tensões elemento misto
Ψ	Matriz de interpolação das tensões elemento híbrido
n^T	Matriz de normalidade
K	Matriz de rigidez
K̄	Matriz de rigidez do elemento híbrido de contorno
<i>nne</i>	Número de nós no elemento finito
<i>M</i>	Número de partes em que o volume foi dividido
<i>npc</i>	Número de pontos de controle das condições de fluxo
α_i	Parâmetro de tensão i
<i>r</i>	Raio da linearização do critério de Mohr-Coulomb

ε_{ij}	Tensor de deformações
$\dot{\varepsilon}_x$	Taxa de deformação na direção x
$\dot{\varepsilon}_y$	Taxa de deformação na direção y
$\dot{\varepsilon}$	Taxa de deformação nodal generalizada
$\dot{\gamma}_{xy}$	Taxa de distorção
$\dot{\varepsilon}_i^*$	Taxa dos multiplicadores plásticos no ponto de controle i
σ_{ij}	Tensor das componentes de tensões
τ_{xy} σ_{xy}	Tensão cisalhante
σ_y σ_o	Tensão de escoamento do material
σ_x σ_{xx}	Tensão normal na direção x
σ_y σ_{yy}	Tensão normal na direção y
C_{ijkl}	Tensor constitutivo
W_d	Trabalho potencial
t_j	Trações de superfície
$\dot{u}$	Velocidade na direção x
$\dot{u}_i$	Velocidade na direção x no nó i
$\dot{v}$	Velocidade na direção y
$\dot{v}_i$	Velocidade na direção y no nó i
p	Vetor cargas distribuídas nos lados do elemento
σ^*	Vetor das capacidades plásticas
$\dot{\varepsilon}^*$	Vetor das taxas dos multiplicadores plásticos
$\dot{\varepsilon}^P$	Vetor das velocidades de deformação plástica generalizada
$\bar{P}$	Vetor de cargas do elemento híbrido de contorno
P	Vetor de cargas do elemento finito misto
P_f	Vetor de cargas fixas
P_v	Vetor de cargas variáveis
u	Vetor de deslocamento
d	Vetor de deslocamento no contorno do elemento híbrido
$\dot{\varepsilon}$	Vetor de taxas de deformação
σ	Vetor de tensões

$\sigma_i^{(e)}$	Vetor de tensões nodais
$\dot{u}$	Vetor de velocidade
$\dot{u}_i^{(e)}$	Vetor de velocidades nodais
α	Vetor dos parâmetros de tensão
W_c	Trabalho potencial
U_c	Energia potencial complementar
V	Volume
$\sim$	Indica as variáveis do elemento híbrido de contorno
u_j^*	Componente de deslocamento da solução fundamental no ponto x
$\Delta(\xi, x)$	Representa a função delta de Dirac
P^*	Matriz de forças de superfície
U^*	Matriz de soluções fundamentais
$\bar{F}, \bar{G}$	Matrizes usadas para evoluir a matriz de rigidez do elemento híbrido de contorno
NN	Número de nós
NE	Número de elementos
PL	Problema de programação matemática linear
PNL	Problema de programação matemática não linear
MEF	Método dos elementos finitos
MEC	Método dos elementos de contorno
MDF	Método das diferenças finitas

CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

1.1 – ASPECTOS INICIAIS

Em muitas aplicações práticas na engenharia é de interesse se obter a máxima carga suportada por uma determinada estrutura, a partir da qual se pode definir a carga de trabalho conveniente que garanta uma margem de segurança adequada, conseguindo-se inclusive, uma estrutura mais econômica. A combinação do método dos elementos finitos, da análise plástica limite e da programação matemática tem-se revelado como uma alternativa eficiente para a determinação numérica desta carga de colapso.

No presente trabalho estudam-se problemas de engenharia considerando-se os estados planos de tensões e deformações utilizando-se os modelos híbridos e mistos de elementos finitos e o modelo híbrido dos elementos de contorno, aplicados a problemas de análise plástica limite empregando-se a programação matemática. Inicialmente faz-se uma revisão dos princípios variacionais aplicados à elasticidade linear, necessários para a obtenção de modelos híbridos e mistos de elementos finitos e modelos híbridos de elementos de contorno. Com a aplicação de modelos híbridos e mistos a problemas discretos, pode-se chegar a resultados mais precisos tanto para os deslocamentos quanto para os esforços (Zienkiewicz & Taylor, 1995; Pian, 1995).

Soluções analíticas baseadas nos teoremas da análise plástica limites fornecem limites superiores e inferiores para a carga de colapso. Entretanto, dependendo da complexidade do problema, essas soluções analíticas podem não ser disponíveis ou podem apresentar uma grande diferença entre os limites superior e inferior da referida carga (Chen, 1975). A análise elastoplástica através do método dos elementos finitos tem se mostrado uma maneira efetiva para se identificar o início e a seqüência de propagação do desenvolvimento da plasticidade. No entanto, muitos programas de elementos finitos apresentam dificuldades de instabilidade numérica quando a carga está muito próxima da carga de ruptura (Farias & Naylor, 1998).

O estudo de estruturas nas quais se considera o comportamento plástico do material estrutural pode ser em geral realizado de duas maneiras distintas, quais sejam: métodos iterativos nos quais a resposta da estrutura para um determinado nível de carga é obtida por incrementos sucessivos de carga ou deformação, até que o nível desejado seja alcançado (por exemplo, Zienkiewicz & Taylor, 1995); e os modelos baseados na utilização da programação matemática, nos quais se utiliza a otimização de funções para se obter a resposta da estrutura correspondente a um determinado nível de carregamento (por exemplo, Maier, 1968; Maier, 1973; Cannarozzi & Laudiero, 1976; Appleton & Smith, 1979; e Sahlit, 1992).

A programação matemática se preocupa com a otimização de funções sujeitas a restrições. Ela envolve a minimização (ou maximização) de uma função de variáveis reais, chamada de função objetiva, onde estas variáveis devem satisfazer a restrições adicionais. Estas restrições podem ser de igualdade e/ou desigualdade, sendo possível que algumas variáveis sejam também restritas em sinal. Quando a função objetiva e as restrições são funções lineares contínuas tem-se um problema de programação linear (PL), caso contrário tem-se um problema de programação não-linear. Em problemas de natureza física, pode ocorrer que um programa de minimização, chamado primal, esteja associado a um programa de maximização, chamado dual. Apesar das variáveis do programa primal nem sempre aparecerem no programa dual, e vice-versa, ambos os programas apresentam a mesma solução ótima para as suas respectivas funções objetivas. A programação matemática pode ser aplicada em várias áreas da análise e síntese de estruturas como, por exemplo, análise elastoplástica, análise plástica limite, análise de acomodação plástica. Informações sobre o desenvolvimento histórico de programação matemática e suas aplicações na engenharia podem ser encontradas nos trabalhos de Maier (1973), Maier & Munro (1982) e Maier (1984).

Uma das vantagens das formulações híbridas e mistas é o fato de que as mesmas já satisfazem separadamente as condições de equilíbrio e compatibilidade, permitindo executar a análise plástica limite via programação matemática diretamente. De fato nas formulações híbridas e mistas a relação de equilíbrio é obtida de forma direta já que as tensões são variáveis primárias.

Os princípios variacionais têm sido aplicados com sucesso em problemas de engenharia desde a década de 60 (Pian, 1964a). Isto se dá pelo fato do comportamento dos sistemas físicos ser geralmente determinado por uma condição estacionária de um funcional. Os princípios variacionais têm sido aplicados na mecânica exaustivamente para resolver problemas de alta complexidade, nos quais nem sempre se conhece a solução analítica. Uma característica importante dos funcionais é que quase sempre eles servem como base para implementação de técnicas numéricas através de modelos discretizados.

Elementos finitos baseados em funcionais híbridos foram obtidos no início da década de 60 (Pian, 1964a). Atualmente os modelos híbridos de elementos finitos representam uma importante área de pesquisa na construção de elementos finitos de alta performance (Fellipa, 2000). Os modelos híbridos têm sido aplicados a diversos problemas de engenharia como descontinuidade física, trincas, detecção de dano, otimização e acoplamentos de malhas.

Elementos de contorno baseados em funcionais híbridos foram obtidos no final da década de 80 (Dumont, 1987a; DeFigueiredo & Brebbia, 1988). O método híbrido dos elementos de contorno tem sido aplicado até a presente data a uma série de problemas da engenharia como elastostática bidimensional, elastostática tridimensional, análise dinâmica, mecânica da fratura, análise de sensibilidade aplicada a problemas inversos e de otimização.

Uma vantagem importante propiciada pelo método híbrido dos elementos de contorno é o aparecimento natural das matrizes de rigidez e de flexibilidade. A obtenção destas matrizes no método direto dos elementos de contorno requer a inversão de matrizes, um processo geralmente custoso computacionalmente.

A literatura disponível até a presente data não aborda o emprego dos modelos híbridos dos elementos finitos e de contorno para problemas de plasticidade, em especial o estudo de análise plástica limite. Neste trabalho pretende-se demonstrar que na formulação híbrida as grandezas da estáticas e da cinemáticas aparecem em equações independentes como visto no enfoque dos elementos finitos mistos.

Empregando-se esta formulação pode-se executar a análise plástica limite na forma convencional ou através de problemas duais da programação matemática linear (PLs), associados aos teoremas estático e cinemático da plasticidade, ou alternativamente, por meio de um problema de complementaridade linear, utilizando as condições de Karush-Kuhn-Tucker, necessárias e suficientes para a obtenção de soluções ótimas dos PLs acima referidos, conforme exposto por Munro & Smith (1972), Neal (1977), Horne (1979), Smith (1990), Sahlit (1992) e Mello (1980).

1.2 MOTIVAÇÃO

A motivação inicial deste estudo foi a obtenção da matriz de rigidez no método direto dos elementos de contorno, que é necessária para se realizar o acoplamento entre os métodos dos elementos finitos e de contorno. A nível de mestrado (Buzar, 1996), o autor investigou o acoplamento de placas, discretizadas com o método dos elementos de contorno, com o pórtico espacial, discretizado com o método dos elementos finitos. Neste estudo percebeu-se que o acoplamento pode ser feito de diversas formas, sendo uma tarefa árdua e de difícil implementação computacional. Com o uso da matriz de rigidez simétrica que aparece na formulação híbrida, esta tarefa pode se tornar menos dispendiosa.

O enfoque do trabalho foi se alterando na medida em que os estudos do método híbrido dos elementos de contorno prosseguiram, deixando de ser uma simples busca pela matriz de rigidez no método dos elementos de contorno clássico e se transformando na aplicação de modelos híbridos de elementos finitos e de contorno à análise plástica limite de problemas de engenharia, uma vez que estas formulações apresentam, como dito anteriormente, as equações da estática e da cinemática de forma independente, o que simplifica o estudo da análise plástica limite empregando-se os modelos híbridos de elementos finitos e de contorno.

Este fato levou o autor a realizar uma pesquisa na literatura existente sobre a aplicação de análise plástica limite empregando-se os modelos híbridos de elementos finitos e de contorno, sendo constatada a inexistência de trabalhos de análise plástica limite com os modelos híbridos empregando-se a programação matemática.

1.3 - OBJETIVOS E ORIGINALIDADE DO TRABALHO

Objetiva-se no presente trabalho a obtenção da carga de colapso e do mecanismo de colapso plástico de problemas de estado plano de tensões e de deformações, por meio da aplicação dos teoremas clássicos da análise plástica limite. As relações da estática e cinemática são obtidas em um regime de pequenos deslocamentos.

Consideram-se diferentes critérios de plastificação como o de Tresca, o de von Mises e o de Mohr-Coulomb, assumindo-se como válida a hipótese básica de plasticidade associada. Os referidos critérios de plastificação são aplicados em sua forma original ou, alternativamente, por meio de representações poliédricas adequadas.

Esta tese tem por objetivo básico considerar os modelos híbridos e mistos de elementos finitos e os modelos híbridos de contorno aplicados ao estudo da análise plástica limite, sendo este assunto de grande relevância e pouco explorado na literatura atual. Pode-se afirmar a originalidade desta tese considerando-se que os modelos híbridos de elementos finitos e de contorno até a presente data não foram aplicados ao estudo de análise plástica limite.

1.4 - HIPÓTESES BÁSICAS ADOTADAS

Neste trabalho são adotadas as seguintes hipóteses básicas:

- Consideram-se os sistemas estruturais como problemas de estado plano de tensões e de deformações;
- Regime de pequenos deslocamentos e deformações;
- Material homogêneo, isotrópico e rígido plástico;
- Empregam-se os critérios de plastificação de Tresca, von Mises e de Mohr-Coulomb;
- Considera-se a superfície original de plastificação ou, ainda uma representação poliédrica em hiper-planos da mesma;
- Adotam-se as relações duais entre a estática e a cinemática, definidas para os espaços vetoriais lineares.
- Considera-se a plasticidade associada.

1.5 – CONTEÚDO DA TESE

O presente trabalho foi organizado em nove capítulos. O capítulo dois refere-se à revisão bibliográfica considerando os principais trabalhos relacionados aos modelos híbridos e mistos de elementos finitos e o modelo híbrido de elementos de contorno. Abordam-se ainda alguns aspectos sobre a programação matemática (PM) que, no presente trabalho, é utilizada na solução de problemas de análise plástica limite.

O capítulo três aborda os princípios variacionais para a elasticidade linear dando-se ênfase ao método híbrido de elementos finitos. Faz-se uma distinção conceitual entre os princípios variacionais híbridos e mistos. Mostra-se como a hibridização do funcional é realizada, considerando uma variável primária de tensões definida no domínio e uma de deslocamento no contorno do elemento. Adota-se um elemento finito bilinear. Apresenta-se a formulação discreta do elemento finito híbrido de tensão com a obtenção das equações de equilíbrio e compatibilidade.

No capítulo quatro apresenta-se a formulação mista a partir da energia potencial total considerando-se as duas variáveis primárias no domínio, ou seja, deslocamentos e tensões. Adota-se também um elemento finito bilinear. Obtêm-se as equações de equilíbrio e compatibilidade que serão, posteriormente, utilizadas para a obtenção dos critérios estático e cinemático da análise plástica limite.

No capítulo cinco apresenta-se uma revisão dos conceitos utilizados nos modelos híbridos de contorno com a formulação de deslocamentos (DeFigueiredo & Brebbia, 1988). O método difere da formulação clássica do método dos elementos de contorno, por apresentar três variáveis primárias, ou seja, deslocamentos e forças de superfície no contorno e deslocamentos no domínio, sendo obtido a partir dos princípios variacionais. Adota-se o elemento quadrático de contorno. Descreve-se esta formulação com a adoção dos princípios variacionais generalizados, chegando-se à forma estacionária do funcional. Geram-se assim as equações de equilíbrio e compatibilidade que serão posteriormente empregadas para se estabelecer os critérios estático e cinemático da análise plástica limite.

No capítulo seis faz-se a sinopse das equações da estática e cinemática desenvolvidas nos capítulos anteriores para os modelos híbridos e mistos de elementos finitos e o modelo

híbrido de elementos de contorno. Em seguida, descrevem-se as relações constitutivas da plasticidade, com a adoção dos critérios de plastificação de Mohr-Coulomb, Tresca e von Mises. Por último, mostra-se o procedimento empregado para a linearização das respectivas superfícies.

Na primeira parte do capítulo sete, descrevem-se os teoremas clássicos da análise plástica. Depois se apresentam as equações governantes dos problemas de programação matemática linear associados aos teoremas estático e cinemático da plasticidade, para os modelos de elementos finitos híbridos e mistos e o modelo dos elementos híbridos de contorno. Em seguida, faz-se uma síntese dos PLs e PNLs gerados pelos modelos de elementos finitos híbridos e mistos e o modelo de elementos híbridos de contorno.

O capítulo 8 refere-se às aplicações numéricas com o objetivo de validar os modelos híbridos de elementos finitos híbridos e mistos e o modelo híbrido de elementos de contorno desenvolvidos nos capítulos anteriores. Os exemplos considerados neste capítulo são divididos em dois grupos. No primeiro grupo encontram-se os resultados obtidos com os modelos híbridos e mistos de elementos finitos e, no segundo grupo, os resultados obtidos com o modelo híbrido de elementos de contorno. Os exemplos considerados incluem chapas submetidas à tração com recortes retangulares e semicirculares nas laterais, ou ainda com furo central retangular ou circular, viga submetida a carga concentrada, um cilindro sob pressão interna e também alguns problemas de mecânica dos solos tais como sapata corrida, corte vertical e estabilidade de talude.

No capítulo nove, apresentam-se as conclusões obtidas neste estudo, com ênfase nas diferenças observadas entre os modelos híbridos e mistos de elementos finitos e o modelo híbrido de elementos de contorno. Por último apresentam-se as sugestões para trabalhos futuros.

CAPÍTULO 2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 – INTRODUÇÃO

A teoria das estruturas procura racionalizar os princípios fundamentais que a envolvem, quais sejam, o equilíbrio entre forças, a compatibilidade entre deslocamentos e as deformações e a caracterização do comportamento do material. O primeiro passo para obter formulações de programação matemática para problemas estruturais é a modelagem matemática da estrutura. Neste trabalho, consideram-se apenas estruturas planas valendo a hipótese de estado plano de tensões ou estado plano de deformações. Podem ser definidos cinco tipos básicos de variáveis, utilizadas como hipóteses simplificadoras, na construção do modelo matemático que representa a estrutura real e o carregamento atuante sobre a mesma. As variáveis mecânicas caracterizam o comportamento idealizado do material estrutural (por exemplo, módulo de elasticidade, tensões de escoamento, densidade do material); as variáveis geométricas caracterizam a forma e as dimensões dos elementos estruturais (área da seção transversal, momento de inércia, comprimento, elemento retilíneo, curvo); as variáveis topológicas descrevem como os elementos se ligam para formar a estrutura. Têm-se ainda as variáveis estáticas, que definem o equilíbrio entre as forças de solicitação e as forças internas, e as variáveis cinemáticas que compatibilizam os deslocamentos externos com as deformações internas (Smith, 1990).

Neste trabalho as variáveis mecânicas são aquelas que caracterizam o comportamento do material com a hipótese de rígido-plástico. As equações de equilíbrio e compatibilidade são empregadas considerando-se como válida a hipótese de pequenos deslocamentos. Por fim considera-se que a análise plástica limite possa ser resolvida como um problema de programação matemática, onde o problema consiste basicamente na busca de extremos, ou de maximização ou de minimização, de uma função sujeita a restrições.

Na seção 2.2 descreve-se uma das vantagens propiciada pelos modelos numéricos na busca de uma representação que simule os modelos físicos. Ultimamente as empresas têm investido na diminuição ou quase substituição dos ensaios em modelos físicos por simulações numéricas.

2.2 – SIMULAÇÃO REDUZINDO A DEMANDA POR MODELOS FÍSICOS

As tecnologias de simulações numéricas ganham espaço nos diversos tipos de indústria, melhorando a qualidade dos produtos, reduzindo o número de protótipos físicos e o tempo de desenvolvimento, com o objetivo final de colocar o produto no mercado no menor espaço de tempo possível.

Um exemplo importante são as empresas automobilísticas que utilizam softwares para analisar a resistência dos veículos em situação de colisão, estudando as deformações plásticas desenvolvidas na carroceria para minimizar os riscos de lesões aos passageiros.

A utilização dessas tecnologias tem sido facilitada devido à diminuição no custo dos equipamentos, principalmente dos computadores. Hoje é possível utilizar os softwares de análise estrutural com modelos complexos em ambiente PC, cujo custo é irrisório se comparado com os benefícios alcançados nas simulações. Exemplos de simulações executadas para automóveis são a resistência mecânica, análise de tensões, simulações de cargas estáticas e dinâmicas, análise de vibrações e estudo de acústica.

A GM do Brasil em 1997 adotou a tecnologia de simulação virtual, visando atender às necessidades de análise de um de seus veículos, no caso o Celta. Na figura 2.1 mostra-se o estudo de colisão feito com o software LS-DYNA visando a análise de danos devido a impactos, com simulação das possíveis lesões em ocupantes do veículo. Estes softwares permitem inclusive a simulação de durabilidade de equipamentos e a melhoria na performance estrutural (D'issy, 1997).

Figura 2.1 – Estudo de deformações plásticas no carro celta da GM-Brasil:
(a) Modelagem numérica; (b) Deformações plásticas localizadas (D'issy, 1997)

As análises com a tecnologia de simulação estrutural são feitas em todas as fases do projeto, com ênfase na fase de concepção e desenvolvimento (antes da construção dos primeiros protótipos físicos), o que leva a uma redução considerável no tempo de desenvolvimento do produto, no aumento da qualidade e diminuindo conseqüentemente os custos de desenvolvimento.

Uma contribuição importante deste trabalho é justamente a elaboração de mais uma ferramenta de análise numérica que possa auxiliar os projetistas de estruturas a obter a carga de colapso e o mecanismo de colapso plástico e as taxas de deformações plásticas de uma estrutura em estado plano de tensões ou deformações, eventualmente pode ajudar os projetistas a conceber estruturas mais seguras e mais econômicas.

O emprego de modelos híbridos tanto de elementos finitos quanto de elementos de contorno propicia uma nova maneira de representar e simular o modelo físico para se obter respostas para o fator de carga de colapso plástico. No caso do modelo híbrido de elementos finitos, a equação de equilíbrio é definida no contorno do elemento e se constitui um elemento de interface, o que pode permite novas formas de se modelar o problema. Uma outra vantagem importante propiciada pelo modelo híbrido de elementos finitos é a possibilidade de se utilizar elementos finitos com a geometria distorcida e lados côncavos, facilitando a modelagem de problemas com geometrias irregulares, como será mostrado no capítulo de aplicações numéricas.

O modelo híbrido dos elementos de contorno tem a vantagem inicial de se discretizar somente o contorno do problema, reduzindo consideravelmente o número de variáveis e restrições envolvidas no sistema governante. Esta facilidade pode estender o estudo de análise plástica limite para problemas em três dimensões. Além disso, pode permitir o avanço do estudo de análise plástica limite por meio da programação não linear, já que o número de variáveis diminui, e portanto os algoritmos de otimização não lineares podem se tornar mais viáveis, considerando a diminuição do tamanho do problema a ser resolvido.

2.3 - ANÁLISE PLÁSTICA LIMITE COM MODELO MISTO DE ELEMENTOS FINITOS

A primeira referência à plasticidade é atribuída a Coulomb que, em 1773, propôs um critério de escoamento para solos (apud Hill, 1950). Subseqüentemente, Rankine, em 1853, aplicou os conceitos de Coulomb para problemas de cálculo de paredes de contenção de solo. Contudo, Tresca é considerado como o primeiro a fazer estudos científicos sobre plasticidade em metais, tendo publicado os resultados do efeito de punção e extrusão em metais em 1864 e formulado seu famoso critério de escoamento.

Em 1870, Saint-Venant aplicou o critério de escoamento de Tresca para determinar as tensões em um cilindro sujeito a torção e flexão. Levy, em 1871, também adotando os conceitos de plasticidade de Saint-Venant, propôs uma relação tridimensional entre tensão e taxa de deformação plástica (apud Hill, 1950).

Von Mises, independentemente, propôs uma equação similar à de Levy, sugerindo em 1913 um critério de escoamento com base em formulações matemáticas. As evidências experimentais no caso de materiais metálicos, ou dúcteis, tem mostrado que o critério de Von Mises é o que mais se aproxima da superfície de escoamento, pelo menos no seu estágio inicial, como descrito em Ford (1969). Uma teoria unificada começou a evoluir somente por volta de 1945.

Depois de estabelecido o estudo de plasticidade considerando o enfoque do material. Kazinczy (1914) (apud Smith, 1990) executou as primeiras tentativas de estender este

estudo para as estruturas metálicas como um pórtico levando-se em consideração o cálculo plástico.

A técnica de aproximar a intensidade da carga e prever o mecanismo de ruptura (velocidade em pontos críticos) de estruturas tipo pórtico no colapso (estado limite) é desenvolvida por meio do teorema do limite superior e do teorema do limite inferior da plasticidade. De qualquer modo, a análise limite é apresentada com consistência teórica a partir de 1950 por Neal e Symonds (1950). Outra importante contribuição são as provas dos teoremas do limite inferior e limite superior apresentadas por Drucker & Prager (1952) (apud Hodge, 1959), nas quais se estuda o comportamento de materiais plásticos que obedecem ao critério de ruptura de Mohr-Coulomb, tendo, portanto, interesse especial em mecânica dos solos.

A teoria de plasticidade e os teoremas dos limites, apresentados no trabalho mencionado, estabelecem de forma definitiva os teoremas do limite superior e do limite inferior para a obtenção da carga de colapso (Lysmer, 1970). A formulação completa dos teoremas da análise limite em análise numérica como modelos de elementos finitos é relativamente simples, tendo em vista que podem ser convertidos em problemas de programação matemática primal e dual. A teoria da plasticidade dos solos e o conceito do equilíbrio no limite plástico, desenvolvidos em 1773 por Coulomb, dão origem à teoria da plasticidade dos metais, aplicada a problemas de análise limite entre 1950 e 1960, quando são incluídos os conceitos da lei de fluxo e a relação tensão-velocidade de deformação (Chen, 1975).

Quem se notabilizou como um dos principais centros de pesquisa em análise plástica limite nas décadas de 50, 60 e 70 foi o *Imperial College*, localizado na Inglaterra. Esta instituição, por meio de seus pesquisadores, produziu diversos trabalhos de análise plástica limite para pórticos em estruturas metálicas. O acúmulo de experiência e os diversos trabalhos publicados fizeram com que se produzisse o primeiro código para o cálculo plástico de estruturas metálicas, o BS 449 datado de 1948 (Horne & Morris, 1981).

A generalização da técnica de análise limite para o contínuo, por meio da aplicação do método dos elementos finitos, foi realizada por diversos pesquisadores. Muitos se baseiam no teorema do limite superior, particularmente no campo de plasticidade em metais.

A partir da década de 70, o método dos elementos finitos, as técnicas de programação matemática e a consolidação dos computadores como ferramenta de pesquisa começam a ser aplicados à análise limite. Atualmente, diversos trabalhos que tratam do assunto estão disponíveis (Lysmer, 1970; Munro & Smith 1972; Mello, 1980; Bottero *et al.*, 1980; Maier & Munro, 1982; Casciaro & Cascini, 1982; Kaliszky, 1989; Maier & Smith, 1986; Sloan, 1988; Sahlit, 1992), constituindo uma importante área de pesquisa na investigação da carga de colapso em problemas de mecânica das estruturas.

Lysmer (1970) apresenta uma formulação para o problema de análise limite, utilizando o teorema do limite inferior, aplicado à mecânica dos solos. O maciço de terra é discretizado em elementos triangulares, nos quais as tensões variam linearmente. O equilíbrio, tanto para o interior do elemento quanto para as interfaces entre elementos, é desenvolvido em termos das tensões normais às faces dos elementos. A tensão normal, em planos perpendiculares aos lados dos elementos, não é necessariamente contínua ao longo da interface entre elementos. Assim, existem descontinuidades de tensão admissível ao longo dos lados dos elementos, tanto para o equilíbrio dentro dos elementos quanto para o equilíbrio ao longo dos lados dos elementos. O critério de ruptura de Mohr-Coulomb é linearizado internamente por um polígono de 12 lados. O sistema governante tem a forma de um problema de programação matemática, no qual as condições de equilíbrio, as condições de contorno em tensão e as condições de resistência são expressas como um conjunto de restrições lineares. O problema é solucionado numericamente mediante o método simplex.

O trabalho de Lysmer apresenta resultados para a análise do problema de equilíbrio de maciço de terra submetido a empuxo passivo e do problema de fundação corrida. Lysmer conclui que os resultados fornecidos pela formulação proposta estão de acordo com os resultados conhecidos para os problemas estudados. Uma outra conclusão é que o uso do método não está limitado a exemplos simples, previamente apresentados, e que condições de contorno mais complexas e variações das propriedades do material de elemento para elemento podem ser analisadas sem aumento do esforço computacional.

Anderheggen & Knöpfel (1972) apresentam uma formulação para análise plástica limite, tanto para o limite inferior quanto para o limite superior, baseada em elementos finitos mistos, isto é, elementos finitos nos quais se tem a interpolação tanto do campo de

deslocamentos quanto do campo de tensões. A formulação proposta é aplicada na solução de problemas de flexão de placas, com elementos finitos triangulares de três nós. Dois modelos de interpolação nos elementos finitos são testados. Um considera interpolações lineares para o campo de deslocamento e para o campo de momento fletor e o outro adota interpolação linear para o campo de deslocamentos e interpolação constante para o campo de momentos fletores.

Christiansen (1981) utiliza elementos finitos mistos para calcular a carga limite de problemas de deformação plana. O referido autor avalia os efeitos da formulação forte adotada, quanto ao tipo de interpolação nodal dos campos de velocidades e tensões, obtendo bons resultados com elementos que consideram tensão constante e interpolação bilinear das velocidades.

Sloan (1988), em seu trabalho sobre análise limite utilizando elementos finitos e programação matemática, estende a formulação de Botero *et al.* (1980) e descreve uma formulação de elementos finitos triangulares, com interpolação linear do campo de tensão, para obter o limite inferior da carga de colapso, em condições de deformação plana. A formulação apresentada assume um modelo de comportamento perfeitamente plástico para o solo, o qual pode ser puramente coesivo ou com coesão e atrito. O problema é formulado em termos das equações de equilíbrio, das condições de resistência e das condições de contorno em tensão, de modo a se obter um problema de programação linear (PL). Este PL é resolvido utilizando-se um algoritmo, desenvolvido pelo próprio autor (Sloan, 1989), que busca a direção de máxima descida para as restrições ativas. As incógnitas do problema são as tensões atuantes nos nós dos elementos.

Polizzotto *et al.* (1990), empregam o método de programação matemática para o estudo de deformações plásticas considerando carregamentos dinâmicos. Os autores estudam o nível de precisão dos resultados para determinados tipos de carregamentos. Mostram que o estudo de análise dinâmica utilizando-se a programação matemática pode ser aplicada com sucesso a diversos problemas de engenharia. Os autores empregam elementos finitos triangulares e consideram o material como elástico perfeitamente plástico. Consideram um problema de estado plano de tensões no qual utilizando a superfície de plastificação de von Mises linearizada em 14 planos. Os resultados obtidos são considerados satisfatórios pelos autores.

Smith (1990) faz uma sinopse dos problemas de programação matemática aplicados à análise estrutural. O autor faz uma revisão dos aspectos teóricos relevantes na descrição matemática de teoria de estruturas considerando como válido a hipótese de pequenos deslocamentos e assumindo que o material tenha comportamento não-linear. O autor desenvolve os problemas clássicos de otimização com a adoção de multiplicadores de Lagrange. As expressões geradas, em termos de equações e inequações, são então identificadas como as condições de Karush-Kuhn-Tucker, necessárias e suficientes para a obtenção de uma solução ótima de problemas duais de programação matemática. Este trabalho é importante na medida em que faz uma revisão dos conceitos da programação matemática, quando aplicados à solução de problemas estruturais.

O trabalho de Olsen (2001), é relevante na medida em que um de seus exemplos serve de comparação com os resultados obtidos por meio dos modelos híbrido e misto desenvolvidos no presente trabalho. O autor estuda a performance de três elementos finitos triangulares para analisar problemas de estruturas metálicas. Utiliza a hipótese de um material com comportamento rígido-plástico. A autor adota três diferentes formas para a determinação dos pontos onde se controlam as tensões. Primeiro aplica o controle no centro de gravidade do triângulo, depois nos lados dos elementos e por último nos nós dos elementos. Emprega a superfície de plastificação de von Mises linearizada em até 128 hiperplanos. O modelo numérico é derivado a partir do princípio dos trabalhos virtuais. Utiliza então o método dos pontos interiores para a solução dos PLs considerados. A análise é também estendida para problemas de contato de ligações de estruturas metálicas.

Os resultados obtidos por Olsen (2001) são considerados satisfatórios, sendo que o autor emprega um número elevado de elementos finitos para a obtenção das respostas. Uma conclusão importante do autor é que, na determinação da capacidade de carga de problemas em estruturas com interação de esforços de flexão e cisalhamento, pode-se empregar, no caso dos perfis metálicos, elementos planos para se discretizar a alma e elemento de barra para se discretizar a mesa dos perfis.

2.4 – APLICAÇÕES DOS MODELOS HÍBRIDOS DE ELEMENTOS FINITOS

Como observado anteriormente, segundo o conhecimento do autor, a literatura disponível até a presente data não aborda o emprego dos modelos híbridos de elementos finitos e de contorno para problemas de análise plástica limite. A seguir apresentam-se os resumos de alguns trabalhos existentes na literatura, considerados importantes para o estabelecimento do modelo híbrido de elementos finitos.

Pian (1964a, 1964b) é considerado o primeiro autor a introduzir o estudo de modelos híbridos. Inicialmente o autor estabeleceu as tensões como variáveis primárias e adicionou um potencial de interface (os deslocamentos) no contorno do elemento, obtido através da energia potencial total. A adição de novos termos de deslocamento como potencial de interface propiciou um melhor entendimento de toda a teoria de modelos híbridos e mistos, levando a criação de uma série de novos elementos finitos.

As formulações híbridas obtidas a partir de formulações variacionais foram generalizadas e aplicadas para diferentes modelos de elementos finitos, e estendidas para modelos de placas e cascas por Pian & Tong (1969).

Pian & Chen (1982) se baseiam no princípio de Hellinger-Reissner, assumindo os campos de tensões e deslocamentos como variáveis primárias. Os autores investigaram as potencialidades dos modelos híbrido e misto de elementos finitos. Empregam elementos de quatro nós para problemas de estado plano de tensões, e os elementos sólidos de 8 e 20 nós para problemas em três dimensões.

Pian & Sumihara (1984) adotam um novo método para a formulação de elementos híbridos baseado no princípio de Hellinger-Reissner. O novo elemento é estabelecido pela expansão dos termos essenciais das tensões como um polinômio completo em coordenadas naturais. O elemento de quatro nós tem um bom comportamento na modelagem de geometrias distorcidas. Diversos problemas têm sido resolvidos empregando-se o elemento de Pian-Sumihara. Os autores aplicam o elemento a diversos problemas de estado plano de tensões considerando-se a geometria distorcida. Os resultados dos deslocamentos e das tensões

obtidos por meio deste elemento, são comparados com uma série de resultados obtidos por meio de outros modelos de elementos finitos, sendo bastante animadores.

Pian (1984), empregando os mesmos conceitos desenvolvidos nos trabalhos anteriores, estabelece a formulação do modelo híbrido a partir do princípio de Hellinger-Reissner. Com os mesmos procedimentos adotados para a elaboração do elemento de quatro nós, o autor estende a formulação para uma família variada de outros elementos, no caso elementos planos, elementos sólidos, e elementos bidimensionais para representar o problema de flexão em placas.

Felippa & Militello (1990) estudam uma formulação que unifique as teorias de elementos finitos de forma genérica, para representar a descrição de diversos elementos finitos de alta performance. Os autores parametrizam os princípios variacionais que servem de base para elaboração dos diversos tipos de elementos existentes na literatura, inclusive com a combinação de modelos para a geração de novos elementos. Os autores concluem que os princípios variacionais clássicos aplicados à elasticidade linear podem ser representados por uma única forma matricial parametrizada.

Freitas (1999) emprega os modelos híbridos de elementos finitos para realizar uma análise elastodinâmica no domínio da frequência. Apresenta um conjunto de alternativas para resolver problemas lineares elastodinâmicos. O autor utiliza as formulações de modelos híbrido e misto de elementos finitos e híbrido-Trefftz também de elementos finitos. Uma transformação de Fourier é empregada para resolver o sistema no domínio do tempo. Alguns exemplos numéricos são empregados e os resultados são considerados satisfatórios.

Pereira & Freitas (2000) apresentam uma formulação de modelos híbrido e misto de elementos finitos para o estudo de placas de Reissner-Mindlin. Os esforços e deslocamentos considerados no domínio, assim como os deslocamentos no contorno, são definidos simultaneamente e aproximados de forma independente. Um estudo do condicionamento das equações envolvidas no problema é apresentado. Os resultados obtidos para placas com geometria quadrada e trapezoidal são apresentados e considerados satisfatórios.

No desenvolvimento do presente trabalho, o autor teve a oportunidade de fazer seis publicações completas em congressos e simpósios sobre o tema dos modelos híbrido e misto de elementos finitos empregando-se a análise plástica limite. Os resultados apresentados nas publicações constam no capítulo 8 deste trabalho.

2.5 – APLICAÇÕES DOS MODELOS HÍBRIDOS DE ELEMENTOS DE CONTORNO

O método híbrido dos elementos de contorno foi introduzido em 1987 por Dumont (Dumont, 1987a, 1987b, 1987c), e por DeFigueiredo (DeFigueiredo & Brebbia, 1988; DeFigueiredo 1990, 1991) de forma independente. Dumont desenvolveu o método híbrido dos elementos de contorno de tensões e DeFigueiredo desenvolveu o método híbrido dos elementos de contorno de deslocamentos. Esta nova abordagem nasceu como consequência da análise crítica realizada sobre a forma de simetrização e de determinação da matriz de rigidez do método dos elementos de contorno convencional (Brebbia, *et al.*, 1984; Paula, 1986). Os pesquisadores se basearam nos princípios variacionais desenvolvidos por Pian (1964a) para modelos híbridos de elementos finitos.

No trabalho de Dumont (Dumont, 1987a, 1987b, 1987c; Dumont & Carvalho, 1989), emprega-se a formulação do método híbrido dos elementos de contorno de tensões a partir do princípio da energia potencial total estacionária e também a partir do potencial de Hellinger-Reissner. Esta formulação chega a um funcional envolvendo três variáveis primárias sendo duas destas, os deslocamentos e as trações de superfície, associadas ao contorno, como é feito no método direto dos elementos de contorno, e uma terceira variável associada ao domínio que são as tensões.

Dumont apresenta uma importante discussão sobre a obtenção da matriz de rigidez no método direto dos elementos de contorno sugerindo que tal procedimento pode ocasionar erro devido à incompatibilidade existente na formulação. Apresentando então o método híbrido dos elementos de contorno de tensões no qual a matriz de rigidez aparece naturalmente, como alternativa.

A literatura disponível até a presente data, segundo o conhecimento do autor, não aborda o emprego do método híbrido dos elementos de contorno para problemas de plasticidade, em especial a análise plástica limite através da programação matemática. No entanto, o método híbrido dos elementos de contorno tem sido aplicado a uma série de problemas importantes da engenharia:

(a) Elastostática bidimensional (Carvalho, 1990; Dumont & Carvalho, 1991). Utilizaram-se elementos quadráticos, considerando forças de corpo. Foi desenvolvido também um programa que permite a acoplagem de elementos finitos e de contorno.

(b) Elastostática tridimensional (Dumont & Souza, 1993). Foram implementados o pré e o pós-processamento usando-se computação gráfica.

(c) Análise espectral das matrizes (Dumont & Noronha, 1996; Noronha, 1998). Foram publicados diversos trabalhos sobre as propriedades espectrais das matrizes encontradas no método híbrido dos elementos de contorno de tensões. Estes trabalhos têm propiciado um aprofundamento no conhecimento do método bem como um estudo mais apurado das técnicas de integração numérica para resolver problemas com singularidades.

(d) Dinâmica. O método híbrido dos elementos de contorno foi apresentado usando uma formulação no domínio da frequência por Dumont & Oliveira (1993). Outros trabalhos têm empregado o método híbrido dos elementos de contorno de deslocamento, com pesquisas sendo desenvolvidas em problemas de elastodinâmica e acústica (Gaul & Fieldler, 1996; Gaul *et al.*, 1999).

(e) Mecânica da fratura. O método híbrido dos elementos de contorno tem sido aplicado recentemente na solução de problemas da mecânica da fratura, com a determinação de fatores de intensidade de tensões em problemas de elasticidade plana (Dumont & Lopes, 1999).

(f) Análise de sensibilidade. Desenvolveu-se uma formulação para a determinação das matrizes de sensibilidade para a mudança de forma de uma estrutura, necessária para a análise de problemas inversos e de otimização (Dumont & De La Quintana, 1997).

Para o modelo tradicional do método dos elementos de contorno, diversos trabalhos foram publicados sobre o tema de plasticidade. Um livro texto importante que aborda este tema é o *Boundary Element Techniques* dos autores Brebbia, Telles & Wrobel (1984). Outras pesquisas importantes sobre plasticidade com o modelo dos elementos de contorno têm sido sistematicamente elaboradas, por exemplo, Telles & Brebbia (1982); Maier & Polizzotto (1983); Polizzotto (1985); Nappi *et al.* (1994); Wearing & Burstow (1994); Pavlatos & Beskos; (1994); Panzeca *et al.* (1994); Telles & Carrer (1994).

Maier & Polizzotto (1983) estudam o problema de análise plástica limite considerando a formulação do modelo tradicional dos elementos de contorno. Para obter o sistema de equações governantes os autores obtiveram o modelo de elementos de contorno para uma análise elastoplástica e a partir desta formulação o problema de análise plástica limite é considerado. Neste trabalho os autores não apresentaram resultados numéricos. É importante destacar que, quando se observam as equações do modelo tradicional dos elementos de contorno, as grandezas da estática e da cinemática estão definidas simultaneamente, o que dificulta a montagem do sistema governante do problema de análise plástica limite.

Uma formulação elastostática considerando modelos mistos de elementos finitos e de contorno são apresentados por Freitas (1989). Um sistema de equações governantes para os modelos misto de elementos finitos e de contorno é obtido. A relação de dualidade nas descrições de equilíbrio e compatibilidade é mostrada. O problema de programação quadrática associado com o sistema de equações governantes é identificado com o princípio de mínima energia potencial. O autor considera os teoremas da programação matemática para estabelecer condições de unicidade das soluções. Este trabalho tem importância relevante por estabelecer as relações de equilíbrio e compatibilidade para os modelos de elementos finitos e de contorno, considerando os espaços duais, conforme descrito no presente trabalho.

2.6 COMENTÁRIOS

Nos capítulos 3, 4 e 5 apresentam-se os desenvolvimentos teóricos dos modelos híbrido e misto de elementos finitos e do modelo híbrido de elementos de contorno com a obtenção das equações de equilíbrio e compatibilidade para, em seguida, nos capítulos 6 e 7 proceder-se à montagem dos problemas de programação linear (PLs) e de programação não linear (PNLs) associados a análise plástica limite.

CAPÍTULO 3

MODELO HÍBRIDO DE ELEMENTOS FINITOS

3.1 INTRODUÇÃO

O objetivo deste capítulo é revisar os conceitos dos princípios variacionais empregados para a elasticidade linear, destacando-se as principais diferenças entre os modelos híbridos e mistos, tendo por finalidade observar que quando estes modelos são aplicados a problemas discretos, utilizando-se técnicas como elementos finitos e de contorno, chega-se a resultados mais precisos tanto para os deslocamentos quanto para os esforços (Pian, 1964a, 1964b, 1995).

Em seguida descreve-se em detalhe o modelo híbrido de elementos finitos de tensões, aplicados a problemas de estado plano de tensões e deformações sendo que o modelo misto de elementos finitos é considerado no capítulo seguinte.

As relações necessárias para se realizar a análise plástica limite com o modelo híbrido de elementos finitos serão descritas no final do capítulo. Considerações similares para o modelo misto de elementos finitos e o modelo híbrido de elementos de contorno serão feitas nos capítulos 4 e 5 respectivamente.

Uma das vantagens da formulação híbrida é o fato de que os princípios variacionais já satisfazem separadamente as condições de equilíbrio e compatibilidade, permitindo executar a análise plástica limite via programação matemática de forma imediata, pois a relação de equilíbrio é obtida de forma independente já que as tensões são variáveis primárias.

3.2 PRINCÍPIOS VARIACIONAIS PARA ELASTICIDADE LINEAR

Nesta seção consideram-se os princípios variacionais da mecânica dos sólidos que são comumente utilizados em modelos de elementos finitos. Deve-se atentar para o fato de que os princípios variacionais híbridos e mistos buscam pontos estacionários de cada variável primária, os quais não são necessariamente mínimos e máximos. De fato, o funcional pode atingir o mínimo com respeito a um conjunto de variáveis e o máximo com respeito ao outro conjunto de variáveis (Almeida, 1989; Reddy, 1986, 1993).

3.2.1 – CONDIÇÕES ESTACIONÁRIAS DE PRINCÍPIOS VARIACIONAIS

A seguir descreve-se um esquema de representação dos campos para os princípios variacionais:

$$PRINCÍPIOS \ VARIACIONAIS \ \left[\begin{array}{l} \text{Campo Unitário} \\ \text{Campos Múltiplos} \end{array} \right. \left[\begin{array}{l} \text{Misto} \\ \text{Híbrido} \end{array} \right.$$

Quando um funcional é definido usando somente uma variável primária, este funcional é denominado de campo unitário. Os princípios associados aos funcionais de campo unitário são comuns no modelo tradicional do método dos elementos finitos de deslocamentos, que emprega em geral o campo dos deslocamentos como variável primária. O funcional pode também ser definido em termos do campo de tensões, como variável primária, gerando então um modelo de elementos finitos de tensões.

Os funcionais chamados de campo múltiplo têm vários campos como variáveis primárias, isto é, mais de um campo está sujeito a variações independentes.

Na literatura há confusões de nomenclatura sobre campos múltiplos entre campos híbridos e mistos. Campos múltiplos nos modelos do método dos elementos finitos às vezes são chamados de híbridos. Para clarear a situação o termo misto deve ser reservado para o caso em que os campos primários são campos internos e o termo híbrido deve ser usado quando

o funcional inclui um ou mais campos de superfície, além de campos internos estabelecidos (Felippa, 2000).

Três campos internos da elasticidade linear são candidatos para campos primários:

- (i) Deslocamentos (u_i)
- (ii) Deformações (ε_{ij})
- (iii) Tensões (σ_j)

A determinação dos campos primários da elasticidade pode ser feita a partir das sete combinações listadas na tabela 3.1. Os funcionais correspondentes são denominados de funcionais fundamentais da elasticidade: quatro deles têm nomes identificados com modelos de elementos finitos, o quinto funcional não é muito utilizado, o terceiro e o sexto não têm aplicações na engenharia (Felippa, 2000).

Tabela 3.1 – Funcionais fundamentais para a elasticidade linear (campos unitários e mistos), (Felippa, 2000).

TIPO	CAMPO PRIMÁRIO	NOME
CAMPO UNITÁRIO	DESLOCAMENTOS	ENERGIA POTENCIAL TOTAL
	TENSÕES	ENERGIA POTENCIAL TOTAL COMPLEMENTAR
	DEFORMAÇÕES	
DOIS CAMPOS MISTOS	DESLOCAMENTOS E TENSÕES	HELLINGER-REISSNER (HR)
	DESLOCAMENTOS E DEFORMAÇÕES	De VEUBEKE (dV)
	DEFORMAÇÕES E TENSÕES	
TRÊS CAMPOS MISTOS	DESLOCAMENTOS, TENSÕES E DEFORMAÇÕES	HU-WASHIZU

Na Tabela 3.1 apresentam-se somente os tipos de funcionais de campo unitário ou misto, cujas variáveis primárias são definidas no domínio do elemento. Funcionais híbridos têm um ou mais campos primários que são definidos só na interface ou contorno do elemento. Princípios variacionais híbridos representam uma importante extensão dos princípios clássicos da mecânica. Esta extensão constitui uma tentativa de fortalecer os modelos de

elementos finitos. A tabela 3.2 seguinte descreve dois dos principais modelos híbridos de elementos finitos.

Tabela 3.2 – Exemplos de funcionais híbridos para elementos finitos.

Princípio Híbrido	Campo primário no domínio do elemento	Campo primário no contorno do elemento	Nome
Híbrido de tensão	Tensões	Deslocamentos	Pian
Misto-Híbrido	Tensões e deslocamentos	Deslocamentos	Pian-Sumihara Pian-Tong (diversos)

Elementos finitos baseados em funcionais híbridos, chamados de elementos híbridos, foram apresentados pela primeira vez nos anos 60 (Pian, 1995). O primeiro elemento híbrido desenvolvido não pôde tratar de problemas não lineares e dinâmicos. Entretanto, tais limitações foram gradualmente superadas com o entendimento e evolução dos conceitos básicos. Atualmente, os princípios híbridos representam uma importante área de pesquisa na construção de elementos finitos de alta performance, especialmente para problemas de placas e cascas (Felippa, 2000).

De forma geral nos princípios híbridos consideram-se dois campos distintos de variáveis primárias, sendo o campo de deslocamentos no contorno e o de tensões no interior do elemento. Esta idéia tem levado a um melhor entendimento de um grande número de aplicações técnicas em diversas áreas da engenharia.

Os primeiros trabalhos foram desenvolvidos em dois contextos completamente independentes:

(i) Na área de mecânica dos sólidos, Prager (1967) propôs um tratamento variacional de condições de descontinuidade nos corpos elásticos adicionando potenciais de interface. Esta extensão foi realizada para manusear tanto descontinuidades físicas tais como tensões, descolamentos ou diferentes materiais de interface, quanto descontinuidades de campos internos como, por exemplo, as variações bruscas nos valores das tensões em uma trinca.

(ii) Na área de elementos finitos, Pian (1964a) construiu um elemento finito supondo um campo contínuo de tensões no interior do elemento e um campo de deslocamentos na superfície. Este tipo de elemento é agora conhecido como sendo um elemento híbrido de tensões, representando uma subclasse no conjunto dos elementos híbridos.

Nas décadas de 70 e 80 os princípios variacionais híbridos foram aplicados a modelos de elementos finitos, apresentando pouca evolução. Na década de 90, o assunto foi novamente pesquisado devido ao grande interesse nos modelos de decomposição para diversas aplicações como computação paralela massiva, sistema de identificação, detecção de dano, otimização, acoplagem de malhas e análise em multiescala. Todas essas aplicações têm em comum a subdivisão da geometria do modelo em subestruturas e subdomínios separados por interface. Funcionais híbridos fornecem uma forma geral e elegante de modelar essas interfaces (Buzar, 2001).

3.2.2 MODELOS APERFEIÇOADOS DE ELEMENTOS FINITOS

O objetivo inicial de se construir os modelos híbridos para o método dos elementos finitos foi a de resolver as seguintes dificuldades notadas em elementos finitos elaborados usando os modelos de deslocamentos:

(i) Relaxar a continuidade requerida: obter funções de forma para elementos conformes no modelo de deslocamento de placas e cascas de Kirchhoff é difícil porque o mesmo requer continuidade C^1 .

(ii) Melhorar a solução de deslocamentos: com a evolução de elementos conformes para placas e cascas, notou-se que as malhas grosseiras ou irregulares não produzem bons resultados. O aparecimento de sobre rigidez no elemento requer um tratamento especial, levando a um esforço computacional maior.

(iii) Melhorar a solução de tensões: a sobre rigidez observada nos elementos elaborados usando o modelo de deslocamentos também compromete a precisão dos resultados relativos aos esforços.

Os três objetivos descritos acima, no sentido de melhorar a performance dos elementos finitos de deslocamentos, motivaram a utilização dos elementos híbridos na análise linear elástica. A extensão para dinâmica e análise não linear não pôde ser feita inicialmente por uma carência de conhecimento em relação aos deslocamentos no interior do elemento, os quais são necessários para a obtenção da matriz de massa e a matriz geométrica do elemento. Estas matrizes são obtidas mais facilmente adotando-se um campo de deslocamentos no interior do elemento, o que pode levar a formulação de um elemento híbrido-misto.

Pode-se perguntar por que então não usar o princípio variacional misto ao invés de híbrido. Princípios mistos são simples de entender e parecem dar resultados com boa precisão. Só que no caso de geometrias irregulares em problemas tridimensionais, os métodos mistos não tem conseguido o sucesso dos métodos híbridos. Em recentes trabalhos, calculam-se as componentes internas por intermédio de funcionais mistos como o de Hellinger-Reissner, e utilizam-se funcionais híbridos para superfície (Felippa, 2000).

3.3 A FORMULAÇÃO DO PRINCÍPIO VARIACIONAL HÍBRIDO

Considere um corpo elástico de volume V e superfície S como mostra a figura 3.1, cortada por uma superfície interna S_i , o qual permite que se considere uma descontinuidade de campo. Estas descontinuidades podem ser de natureza física e ou computacional. Esta interface S_i , também chamada de contorno interno, divide V em dois subdomínios V^+ e V^- . Os subvolumes desconectados têm os contornos S^+ e S^- , como ilustra a figura 3.1.

Figura 3.1 – Corte no volume V , separado pela superfície S_i (Felippa, 2000).

S_i é o contorno interno e S_x é o contorno externo, sendo formado pela soma do contorno S_u onde os deslocamentos são prescritos e do contorno S_t onde as forças de superfície são prescritas.

Para se visualizar melhor o contorno interno é conveniente se trabalhar com o domínio bidimensional. A figura 3.2 mostra o domínio separado em quatro pedaços ou subdomínios, nos quais a integração é executada no sentido anti-horário.

Figura 3.2 Domínio subdividido em quatro partes, com integração no sentido anti-horário (Felippa, 2000).

Pode-se notar que cada contorno é atravessado duas vezes em sentidos opostos. Uma condição similar vale para casos tridimensionais pois cada trecho de interface também terá dois lados.

No caso tridimensional, as integrações de volume e de superfície que aparecem no princípio variacional convencional podem ser generalizadas como se segue. Uma integral de função f sobre o volume V pode ser efetuada como a soma das integrais sobre o volume em separado na forma V^m , $m=1, 2, \dots, M$, obtendo-se

$$\int_V f dv = \sum_{m=1}^M \int_{V^m} f dv \quad (3.1)$$

A integral de superfície da função g é expressa pela contribuição de três contornos, ou seja,

$$\int_S g dS = \int_u g dS + \int_t g dS + \int_i g dS \quad (3.2)$$

Como pode ser notado, a integral sobre S_i atravessa duas vezes cada face da interface da superfície, no sentido positivo e negativo respectivamente. Geralmente a integral g corresponde ao fluxo na forma $g = f \cdot n$. Então se a componente de f é contínua em S_i as integrais se cancelam, pois $n^+ = -n^-$, conseqüentemente, tem-se que $f \cdot (n^+ + n^-) dS \equiv 0$.

Um princípio híbrido é geralmente obtido pela adição de dois funcionais: FUNCIONAL NO DOMÍNIO + POTENCIAL DE INTERFACE.

3.4 ELEMENTOS FINITOS HÍBRIDOS DE TENSÕES PARA ESTADO PLANO DE TENSÕES E DEFORMAÇÕES.

O princípio híbrido utilizado na obtenção do elemento híbrido de tensão de quatro nós foi introduzido por Pian (1964a). Este elemento, empregado para estados planos de tensões, é descrito no presente trabalho dando-se ênfase à obtenção das relações de equilíbrio e compatibilidade.

O funcional no domínio é o correspondente à energia potencial complementar total para elasticidade linear,

$$\Pi_C[\sigma_{ij}] = -\frac{1}{2} \int_V \sigma_{ij} C_{ijkl} \sigma_{kl} dV + \int_{S_u} \hat{u}_i \sigma_{ij} n_j dS = -U_C + W_C \quad (3.3)$$

Aqui a energia complementar U_c , em termos das tensões, é expressa como

$$U_C [\sigma_{ij}] = \frac{1}{2} \int_V \sigma_{ij} \varepsilon_{ij}^\sigma dV = \frac{1}{2} \int_V \sigma_{ij} C_{ijkl} \sigma_{kl} dV \quad (3.4)$$

representando a energia interna no corpo, e W_c é o trabalho potencial, sendo um funcional de campo unitário, com tensões como campo primário. Na Figura 3.3 esquematiza-se a forma fraca deste princípio.

Os índices subscritos i, j, k, l podem variar de um a três referindo-se às direções das coordenadas x, y, z , respectivamente. Índices repetidos tem o sentido de somatório de acordo com a notação indicial usual. O subscrito depois de uma vírgula (,) representa a derivada com relação ao sistema de coordenadas.

Figura 3.3 – Esquemática para o funcional da energia potencial complementar de campo unitário, tendo tensões como variável primária (Felippa, 2000).

O diagrama acima esquematiza a elaboração do funcional da energia potencial complementar, tendo como variável independente a tensão σ no domínio, e como variáveis dependentes os deslocamentos u , e as deformações ϵ . O funcional é construído com as equações de equilíbrio e as relações constitutivas do material na forma flexibilidade.

3.4.1 HIBRIDIZAÇÃO DO FUNCIONAL

Para tornar este princípio híbrido e aplicá-lo a um modelo dos elementos finitos, cada elemento é considerado como um subdomínio individual, tomando o campo de deslocamentos no contorno d_i sobre S_i uma variável primária adicional. Este conector de campo de deslocamentos poderia ser único em S_i . Ele funciona como um elo para conectar os subdomínios. Ao campo de tensões primárias σ_{ij} é adicionado uma integral π_d sobre S_i , chamado de potencial de interface, que mede o trabalho dissipado ou armazenado em S_i .

$$\Pi_C^d(\sigma_{ij}, d_i) = \Pi_C[\sigma_{ij}] + \pi_d[\sigma_{ij}, d_j] = \Pi_C[\sigma_{ij}] + \int_{S_i} d_i \sigma_{ij} n_j dS \quad (3.5)$$

A expressão representa o funcional híbrido de campo múltiplo com duas variáveis primárias, ou seja, o campo de tensões σ_{ij} e o campo de deslocamentos d_i . Ele não é um funcional misto porque d_i não é um campo interno, pois ele é definido somente sobre a interface S_i .

Este princípio híbrido é ilustrado na Figura 3.4,

Figura 3.4 – Esquemática do funcional do princípio híbrido de tensão (Felippa, 2000).

A Figura 3.4 ilustra a construção do princípio híbrido cujo funcional corresponde à energia potencial complementar, onde o mesmo é formulado com tensões no domínio e com a adição do potencial de interface com o campo de deslocamentos na superfície do elemento. Na Figura 3.4 foi acrescentada uma parte contendo os deslocamentos descritos em S_u , onde o campo de deslocamentos passou a ser uma variável primária.

Note-se que as condições de contorno primárias se tornaram fortes, e que as condições de contorno de trações de superfície são agora fracas. Observa-se ainda que se as trações de superfície $t_i = \sigma_{ij} n_j$ forem contínuas através de S_i , ou seja, se não há descontinuidade

entre elementos, π_d desaparece como será descrito mais adiante. Isto é uma característica do potencial de interface, ou seja, eles se anulam quando não são descontínuos.

3.4.2 O TRABALHO POTENCIAL

O funcional da equação (3.5) pode ser decomposto em dois funcionais distintos, como

$$\Pi_C^d = -U_C + W_d \quad (3.6)$$

onde U_C é a energia complementar e W_d é o trabalho potencial, sendo igual a

$$W_d = \int_{S_u} \hat{u}_i \sigma_{ij} n_j dS + \int_{S_i} d_i \sigma_{ij} n_j dS \quad (3.7)$$

O funcional W_d inclui o trabalho dos deslocamentos prescritos sobre S_u bem como a energia armazenada ou dissipada sobre a interface interna S_i .

Para o modelo híbrido de elementos finitos é necessário transformar a integral sobre $S = S_u \cup S_i \cup S_f$, obtendo-se,

$$\int_{S_i} d_i \sigma_{ij} n_j dS = \int_S d_i \sigma_{ij} n_j dS - \int_{S_u} d_i \sigma_{ij} n_j dS - \int_{S_f} d_i \sigma_{ij} n_j dS \quad (3.8)$$

Substituindo a identidade acima no funcional expresso em (3.7) obtém-se

$$W_d = \int_S d_i \sigma_{ij} n_j dS - \int_{S_i} d_i \hat{t}_i dS \quad (3.9)$$

A integral sobre S_u desaparece considerando a conexão forte $d_i = \hat{u}_i$ sobre S_u . O último termo em (3.9) é gerado pela substituição $\sigma_{ij} n_j \rightarrow \hat{t}_i$ sobre S_i .

Levando-se (3.9) à equação (3.6), chega-se à forma final

$$\Pi_C^d[\sigma_{ij}, d_i] = -U_C + W_d = -\frac{1}{2} \int_V \sigma_{ij} C_{ijkl} \sigma_{kl} dV + \int_S d_i \sigma_{ij} n_j dS - \int_{S_i} d_i \hat{t}_i dS_i \quad (3.10)$$

A integral sobre S_u desaparece enquanto que a integral sobre S_t tem a mesma forma apresentada no funcional da energia potencial total, sendo que, no caso presente, u_i é substituído por d_i . É importante salientar que o potencial de interface é calculado sobre todo o contorno S , não só S_i .

Aplicam-se estes princípios para formular elementos finitos individuais, como esquematizado na Figura 3.5,

Figura 3.5 – Passos conceituais para a construção do elemento híbrido (Felippa, 2000).

Na Figura 3.5 (a) tem-se a malha de elementos finitos, em (b) definição de dois elementos para a representação do princípio híbrido, em (c) tem-se a separação do elemento em uma parte interna e outra parte de contorno, em (d) tem-se o campo interno ligado pelo elemento de barra, em (e) mostra-se o elemento de barra com os respectivos graus de liberdade.

3.4.3 ELEMENTO DE TENSÃO HÍBRIDO BILINEAR

Aplica-se, em seguida, o funcional híbrido Π_C^d para a construção de um elemento linear quadrilátero de tensão plana mostrado na Figura 3.6. O elemento tem espessura h , as propriedades do material são constantes e a relação constitutiva $\varepsilon = C\sigma$ é expressa na forma flexibilidade, onde $C = D^{-1}$. Para simplificar a construção do elemento deve-se assumir que o campo das forças de corpo b seja nulo.

O elemento empregado nesse trabalho para formular o modelo híbrido de elementos finitos é o elemento quadrilátero de tensão plana baseado no elemento desenvolvido por Pian (1964b). O elemento é esquematizado na figura 3.6,

Figura 3.6 – Elemento quadrilátero bilinear e de contorno linear de tensão plana.

Na Figura 3.6 mostra-se esquematicamente o elemento interno com a definição das tensões para o elemento bilinear de tensão plana considerando altura constante. Pode-se observar também o elemento de contorno definido na superfície do elemento. Note-se que, para facilitar a visualização, o elemento interior é mostrado esquematicamente separado dos elementos de contorno.

3.4.3.1 CAMPO DE TENSÕES

Para a construção do elemento híbrido, primeiro considera-se o campo de tensões internas, que se constitui uma variável primária. Assume-se que cada componente do campo de tensão (σ_{xx} , σ_{yy} , σ_{xy}) varie linearmente em x e y ,

$$\sigma_{xx} = \alpha_1 + \alpha_4 x + \alpha_5 y \quad (3.11a)$$

$$\sigma_{yy} = \alpha_2 + \alpha_6 x + \alpha_7 y \quad (3.11b)$$

$$\sigma_{xy} = \alpha_3 + \alpha_8 x + \alpha_9 y \quad (3.11c)$$

Os α_i ($i = 1, 3 \dots 9$) são chamados de parâmetros de amplitude de tensões ou simplesmente parâmetros de tensões, sendo x e y o sistema de coordenadas generalizadas. Como este campo deve satisfazer a equação de equilíbrio com força de corpo zero, tem-se

$$\frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{xy}}{\partial y} = 0 \quad (3.12 a)$$

$$\frac{\partial \sigma_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yy}}{\partial y} = 0 \quad (3.12 b)$$

Assim, derivando (3.11) conforme (3.12), mostra-se que as componentes de tensões não podem ser independentes, podendo-se verificar as restrições:

$$\alpha_4 + \alpha_9 = 0 \quad (3.13 a)$$

$$\alpha_7 + \alpha_8 = 0 \quad (3.13 b)$$

Substituindo (3.13) na expressão das tensões de cisalhamento na equação (3.11c), obtém-se

$$\sigma_{xy} = a_3 - a_7 x - a_4 y \quad (3.14)$$

Conseqüentemente há somente sete parâmetros de tensões. Escrevendo-se na forma matricial

$$\begin{bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \sigma_{xy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & x & y & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & x & y \\ 0 & 0 & 1 & -y & 0 & 0 & -x \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \\ \alpha_5 \\ \alpha_6 \\ \alpha_7 \end{bmatrix} \quad (3.15)$$

É usual empregar-se uma simplificação do sistema de equações (3.15) introduzida por Pian & Sumihara (Childs & Reddy, 1999). Esta simplificação leva à obtenção da base do elemento de Pian-Sumihara na qual obtém-se o sistema acima para somente cinco componentes de tensões. A expressão (3.15) reduz-se para

$$\begin{bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \sigma_{xy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & y & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & x \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \\ \alpha_5 \end{bmatrix} \quad (3.16)$$

ou

$$\sigma = \Psi \alpha \quad (3.17)$$

onde Ψ representa as coordenadas dos pontos onde se quer calcular os valores das tensões, $(\sigma_{xx}, \sigma_{yy}, \sigma_{xy})$, em termos dos parâmetros de tensões α .

3.4.3.2 DESLOCAMENTOS NO CONTORNO

Em seguida consideram-se os deslocamentos de contorno d_i . É necessário manter a compatibilidade entre os deslocamentos do elemento de lado 1-2, que dependem somente dos deslocamentos dos nós do lado desse elemento. Esta restrição pode ser satisfeita por uma interpolação linear dos deslocamentos ao longo de cada lado, como

$$\begin{bmatrix} d_{x12} \\ d_{y12} \\ d_{x23} \\ \vdots \\ d_{y41} \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1-\xi_{12} & 0 & 1+\xi_{12} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1-\xi_{12} & 0 & 1+\xi_{12} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1-\xi_{23} & 0 & 1+\xi_{23} & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots \\ 0 & 1+\xi_{41} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1-\xi_{41} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{x1} \\ u_{y1} \\ u_{x2} \\ u_{y2} \\ \vdots \\ u_{y4} \end{bmatrix} \quad (3.18)$$

onde ξ_{ij} são as coordenadas isoparamétricas do elemento linear. Esta equação pode ser escrita na forma matricial:

$$d = \Phi u \quad (3.19)$$

onde Φ é uma matriz 8x8.

3.4.3.3 FORÇA DE SUPERFÍCIE

A força de superfície dependente $t_j = \sigma_{ji} n_i$ é associada com o campo de tensões que aparece no potencial de interface. Para um campo de tensão plana bidimensional referente às coordenadas (x, y) , as componentes de forças no plano são

$$t_x = \sigma_{xx} n_x + \sigma_{xy} n_y \quad (3.20 a)$$

$$t_y = \sigma_{xy} n_x + \sigma_{yy} n_y \quad (3.20 b)$$

Escrevendo (3.20) para o lado 1-2 conforme a figura (3.6), e levando-se em conta a relação (3.17), chega-se a

$$\begin{bmatrix} t_{x12} \\ t_{y12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n_{x12} & 0 & n_{y12} \\ 0 & n_{y12} & n_{x12} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \sigma_{xy} \end{bmatrix} \quad (3.21)$$

ou

$$n_{12} \sigma_{12} = n_{12} \Psi_{12} \alpha \quad (3.22)$$

onde Ψ_{12} é Ψ calculado sobre o lado 1-2. Repetindo esta construção para os outros três lados obtém-se a relação:

$$t = T\alpha \quad (3.23)$$

sendo t um vetor de oito componentes de força, que são funções das coordenadas da matriz Ψ escrita em (3.17), ou seja,

$$t = [t_{x12} \quad t_{y12} \quad t_{x23} \quad t_{y23} \quad \dots \quad t_{y41}]^T \quad (3.24)$$

T é uma matriz (8 x 7) organizada em quatro sub-matrizes (2x7) que são $N_{12}\Psi_{12}$, $N_{23}\Psi_{23}$, $N_{34}\Psi_{34}$, e $N_{41}\Psi_{41}$.

Quando uma força atua sobre o elemento, ela é considerada como força de superfície prescrita, sendo definida por unidade de comprimento do lado do elemento e espessura do mesmo. Elas são agrupadas de forma vetorial como

$$\hat{t} = [\hat{t}_{x12} \quad \hat{t}_{y12} \quad \hat{t}_{x23} \quad \hat{t}_{y23} \quad \dots \quad \hat{t}_{y41}]^T \quad (3.25)$$

3.5 EQUAÇÃO DE EQUILÍBRIO E COMPATIBILIDADE

Inserindo as equações (3.17), (3.19), (3.23) e (3.25) no funcional Π_C^d , expressão (3.10), para um elemento individual, obtém-se

$$\Pi_C^d = -\frac{1}{2} \boldsymbol{\alpha}^T \mathbf{F} \boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\alpha}^T \mathbf{G} \mathbf{u} - \mathbf{f}^T \mathbf{u} \quad (3.26)$$

onde as matrizes e vetores acima são dados por,

$$\mathbf{F} = \int_{\Omega^{(e)}} h \boldsymbol{\Psi}^T \mathbf{D}^{-1} \boldsymbol{\Psi} d\Omega \quad (3.27a)$$

$$\mathbf{G} = \int_{\Gamma^{(e)}} h \mathbf{T}^T \boldsymbol{\Phi} d\Gamma \quad (3.27b)$$

$$\mathbf{f} = \int_{S_f^{(e)}} h \hat{\mathbf{t}} \boldsymbol{\Phi} d\Gamma \quad (3.27c)$$

A matriz $\mathbf{F}$ é freqüentemente chamada de matriz de flexibilidade.

Fazendo agora Π_C^d estacionário com respeito aos graus de liberdade de tensões e deslocamentos, chega-se às equações de compatibilidade e equilíbrio respectivamente

$$\frac{\partial \Pi_C^d}{\partial \boldsymbol{\alpha}} = -\mathbf{F} \boldsymbol{\alpha} + \mathbf{G} \mathbf{u} = \mathbf{0} \quad (3.28a)$$

$$\frac{\partial \Pi_C^d}{\partial \mathbf{u}} = \mathbf{G}^T \boldsymbol{\alpha} - \mathbf{f} = \mathbf{0} \quad (3.28b)$$

A primeira expressão corresponde à versão discreta da relação de cinemática e a segunda é a versão discreta da relação de estática.

O primeiro termo ($\mathbf{F}\boldsymbol{\alpha}$) da expressão (3.28a) representa as deformações $\boldsymbol{\varepsilon}$ para um elemento finito híbrido, onde $\mathbf{F}$ é a matriz que representa o material na forma de flexibilidade para os elementos desconexos e $\boldsymbol{\alpha}$ os parâmetros de tensões. Portanto a expressão (3.28a) pode ser escrita como

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{G}\mathbf{u} \quad (3.28c)$$

A expressão (3.28c) também pode ser obtida, a partir da (3.28b), através da dualidade estático-cinemática definida para os espaços vetoriais lineares (Oden & Reddy, 1982).

As expressões (3.28b) e (3.28c) serão empregadas no capítulo 6 como base para descrever e montar o sistema governante dos problemas de programação linear (PLs), associados aos teoremas estático e cinemático da plasticidade, para se realizar a análise plástica limite.

Considerando que a matriz $\mathbf{F}$ possa ser invertida, o vetor $\boldsymbol{\alpha}$ é calculado na forma

$$\boldsymbol{\alpha} = \mathbf{F}^{-1}\mathbf{G}\mathbf{u} \quad (3.29)$$

Sendo os parâmetros de tensões desconectados de elemento para elemento. Substituindo $\boldsymbol{\alpha}$ assim obtido na relação (3.28b), chega-se a

$$\mathbf{G}^T \mathbf{F}^{-1} \mathbf{G} \mathbf{u} - \mathbf{f} = \mathbf{0} \quad (3.30)$$

Pode-se reescrever a relação (3.30) na forma

$$\mathbf{K}^{(e)} \mathbf{u}^{(e)} = \mathbf{f}^{(e)} \quad (3.31)$$

onde $\mathbf{K}^{(e)}$ é a matriz de rigidez de um elemento, sendo igual a

$$\mathbf{K}^{(e)} = \mathbf{G}^T \mathbf{F}^{-1} \mathbf{G} \quad (3.32)$$

Em resumo, $\mathbf{F}$ é a matriz de flexibilidade em termos dos parâmetros de tensão $\boldsymbol{\alpha}$, $\mathbf{G}$ é a matriz de conexão ou matriz de influência, e a transposta de $\mathbf{G}$ é chamada de matriz de equilíbrio.

As relações (3.28a) e (3.28b) podem ser também escrita na forma matricial como

$$\begin{bmatrix} -\mathbf{F} & \mathbf{G} \\ \mathbf{G}^T & \mathbf{0} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{\alpha} \\ \mathbf{u} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \mathbf{f} \end{bmatrix} \quad (3.33)$$

O sistema de equações (3.33) enfatiza o elemento híbrido com os campos de tensões $\boldsymbol{\alpha}$ e deslocamentos $\mathbf{u}$ independentes, um discreto no domínio e o outro discreto no contorno respectivamente.

3.6 COMENTÁRIOS

Como se pode observar na descrição do princípio variacional híbrido e em especial em sua aplicação ao método dos elementos finitos, a formulação correspondente pode ser aplicada a diversos problemas especiais de engenharia como, por exemplo, descontinuidades físicas, trincas, deslocamentos, detecção de dano, otimização e acoplagem de malhas.

No capítulo referente às aplicações numéricas para o estado plano de tensões, se enfatizará que, quando se trabalha com duas variáveis primárias, tensão e deslocamento, os resultados são mais precisos mesmo para malhas grosseiras, fortalecendo assim a utilização do método dos elementos finitos híbridos como um método a ser aplicado a problemas de engenharia.

CAPÍTULO 4

MODELO MISTO DE ELEMENTOS FINITOS

4.1 INTRODUÇÃO

A seguir descreve-se a formulação mista do modelo de elementos finitos, onde se trabalha com duas variáveis primárias no domínio, ou seja, deslocamento e tensão. Aplica-se este princípio de forma simplificada a um elemento finito quadrilátero linear. As equações de equilíbrio e compatibilidade são obtidos para posteriormente se gerar os problemas de programação linear (PLs) associados aos critérios estático e cinemático da análise plástica limite.

4.2 FORMULAÇÃO MISTA

O princípio da energia potencial total e o da energia complementar são ambos princípios de busca de extremos. Em um princípio estacionário, o funcional não atinge o mínimo nem o máximo dos argumentos. De fato, o funcional pode atingir o máximo com respeito a um conjunto de variáveis (considerando-se que as outras tenham valor fixado) e o mínimo com respeito ao outro conjunto de variáveis envolvidas no funcional.

O princípio estacionário tem uma importância especial para a mecânica das estruturas. No princípio variacional misto para elasticidade linear, considera-se que todas as variáveis são independentes umas das outras. As condições estacionárias do princípio variacional são as equações que relacionam deslocamento e deformação, deformação e tensão, e tensão e força, e ambas as condições de contorno essencial e natural, ou seja, em resumo, todas as equações que governam a elasticidade linear (Reddy, 1993).

Uma explicação direta para definir o modelo misto é que sempre existirá uma variável a mais, que pode ser expressa em função de outra variável. No caso, as tensões poderiam ser

função das variáveis de deslocamento, ou vice-versa, o que não acontece na formulação híbrida.

O funcional é composto da energia potencial total, que produz o campo de deslocamentos como variável primária, e da energia potencial complementar que produz o campo de tensões também como variável primária. Assim, no funcional misto de Hellinger-Reissner, os deslocamentos e tensões são variáveis independentes.

As equações de equilíbrio e de compatibilidade são obtidas, no presente trabalho, a partir de uma formulação mista de elementos finitos, com interpolação do campo de deslocamentos e do campo de tensões, e da utilização do princípio dos trabalhos virtuais (Santos da Silva, 1997; Olsen, 2001).

4.3 CAMPOS DE DESLOCAMENTOS E DE DEFORMAÇÕES

Considerando um corpo submetido a um estado de deformação ou tensão plana, o campo de deslocamento no domínio pode ser escrito, em um sistema de eixos (x, y) , como

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} \quad (4.1)$$

Tendo em vista que o presente trabalho trata de análise limite, a cinemática do problema será descrita em termo de velocidades. Assim, o campo de velocidades pode ser escrito como

$$\dot{\mathbf{u}} = \begin{bmatrix} \dot{u} \\ \dot{v} \end{bmatrix} \quad (4.2)$$

O vetor das taxas de deformações pode ser escrito como

$$\dot{\boldsymbol{\epsilon}} = \begin{bmatrix} \dot{\boldsymbol{\epsilon}}_x \\ \dot{\boldsymbol{\epsilon}}_y \\ \dot{\boldsymbol{\gamma}}_{xy} \end{bmatrix} \quad (4.3)$$

Escreve-se a relação de compatibilidade entre as taxas de deformação e as velocidades como

$$\dot{\epsilon} = \begin{bmatrix} \dot{\epsilon}_x \\ \dot{\epsilon}_y \\ \dot{\gamma}_{xy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial \dot{u}}{\partial x} \\ \frac{\partial \dot{v}}{\partial y} \\ \frac{\partial \dot{u}}{\partial y} + \frac{\partial \dot{v}}{\partial x} \end{bmatrix} \quad (4.4)$$

Define-se o campo de tensões independentes no domínio da seguinte forma

$$\sigma = \begin{bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{bmatrix} \quad (4.5)$$

4.4 DISCRETIZAÇÃO DOS CAMPOS DE DESLOCAMENTOS E DEFORMAÇÕES

O desenvolvimento do elemento finito misto parte do elemento bilinear de classe C_0 empregado no modelo de deslocamento e pode ser melhor visualizado conforme figura 4.1. Pode-se representar os deslocamentos de qualquer ponto através do vetor de deslocamentos $\mathbf{u}(u_i, v_i)$ dos nós dos elementos e de suas funções de forma ϕ_i . Para facilitar adota-se um sistema de coordenadas ξ, η para definir a geometria do elemento, Essas coordenadas, denominadas de naturais, estão normalizadas de maneira que os elementos tenham os lados $\xi = \pm 1$ e $\eta = \pm 1$ como se mostra na referida figura, sendo x_c e y_c as coordenadas do centro do elemento.

Figura 4.1 - Elemento finito bilinear de quatro nós

O elemento é empregado na formulação isoparamétrica. E têm as funções de forma definidas como

$$\phi_i = \frac{1}{4} (1 + \xi \xi_i) (1 + \eta \eta_i) \quad (4.6)$$

Aqui se emprega a formulação isoparamétrica de tal maneira que a geometria varie linearmente, considerando-se as mesmas funções de forma utilizadas para as incógnitas (Brebbia & Ferrante, 1975, 1986),

$$x = \sum_{i=1}^n \phi_i(\xi, \eta) x_i \quad (4.7a)$$

$$y = \sum_{i=1}^n \phi_i(\xi, \eta) y_i \quad (4.7b)$$

Um elemento diferencial de área se obtém por

$$dx dy = |J| d\xi d\eta \quad (4.8)$$

onde

$$|J| = \left(\frac{dx}{d\xi} \frac{dy}{d\eta} - \frac{dx}{d\eta} \frac{dy}{d\xi} \right) \quad (4.9)$$

é o determinante do Jacobiano de transformações de coordenadas (x, y) para (ξ, η) de tal forma que uma função $f(x, y)$ sobre o elemento pode ser integrado usando

$$\int_A f(x, y) dx dy = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 g(\xi, \eta) |J| d\xi d\eta \quad (4.10)$$

Na figura 4.2 mostra-se o elemento bilinear em coordenadas naturais com a respectiva função de forma.

Figura 4.2 – Elemento Bilinear na formulação isoparamétrica (Oñate, 1995).

4.5 EQUAÇÕES DE EQUILÍBRIO E COMPATIBILIDADE

Partindo-se do princípio da energia potencial total

$$\frac{1}{2} \int_{\Omega} \dot{\epsilon}^T \sigma d\Omega = \int_{\Omega} \dot{\mathbf{u}}^T b d\Omega + \int_{\Gamma} \dot{\mathbf{u}}^T p d\Gamma \quad (4.11)$$

pode-se obter o princípio dos trabalhos virtuais fazendo-se a primeira variação da expressão (4.11).

$$\int_{\Omega} \delta \dot{\epsilon}^T \sigma d\Omega = \int_{\Omega} \delta \dot{\mathbf{u}}^T b d\Omega + \int_{\Gamma} \delta \dot{\mathbf{u}}^T p d\Gamma \quad (4.12)$$

A seguir obtém-se as equações de equilíbrio e compatibilidade usadas na análise plástica limite com o modelo misto de elementos finitos.

Empregando-se as funções de forma para interpolar as velocidades

$$\dot{\mathbf{u}} = \Phi_u \dot{\mathbf{u}}^{(e)} \quad (4.13)$$

onde $\dot{\mathbf{u}}$ é o vetor de velocidades em um ponto qualquer; Φ_u é a matriz de funções de interpolação para os deslocamentos; e $\dot{\mathbf{u}}^{(e)}$ é o vetor de velocidades nodais para um elemento.

Substituindo-se (4.13) em (4.4), obtém-se o vetor de taxas de deformação em função das velocidades nodais, ou seja,

$$\dot{\boldsymbol{\varepsilon}} = \sum_{i=1}^{nne} \begin{bmatrix} \frac{\partial \phi_i}{\partial x} \dot{u}_i \\ \frac{\partial \phi_i}{\partial y} \dot{v}_i \\ \frac{\partial \phi_i}{\partial y} \dot{u}_i + \frac{\partial \phi_i}{\partial x} \dot{v}_i \end{bmatrix} = \sum_{i=1}^{nne} \mathbf{B}_i \dot{\mathbf{u}}_i^e = \mathbf{B} \dot{\mathbf{u}}^e \quad (4.14)$$

onde nne é o número de nós do elemento; e $\mathbf{B}$ é a matriz de deformação generalizada do elemento.

Na equação (4.14) observa-se a relação entre as derivadas das funções de forma ϕ_i com relação ao sistema de coordenadas cartesianas (x, y) . Como as funções ϕ_i são expressões em coordenadas naturais (ξ, η) , pode-se deduzir pela regra da cadeia,

$$\begin{aligned} \frac{\partial \phi_i}{\partial \xi} &= \frac{\partial \phi_i}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \xi} + \frac{\partial \phi_i}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \xi} \\ \frac{\partial \phi_i}{\partial \eta} &= \frac{\partial \phi_i}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \eta} + \frac{\partial \phi_i}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \eta} \end{aligned} \quad (4.15)$$

ou em forma matricial

$$\begin{Bmatrix} \frac{\partial \phi_i}{\partial \xi} \\ \frac{\partial \phi_i}{\partial \eta} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial \xi} & \frac{\partial y}{\partial \xi} \\ \frac{\partial x}{\partial \eta} & \frac{\partial y}{\partial \eta} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \frac{\partial \phi_i}{\partial x} \\ \frac{\partial \phi_i}{\partial y} \end{Bmatrix} = \mathbf{J}^{(e)} \begin{Bmatrix} \frac{\partial \phi_i}{\partial x} \\ \frac{\partial \phi_i}{\partial y} \end{Bmatrix} \quad (4.16)$$

onde $\mathbf{J}^{(e)}$ é a matriz do Jacobiano. A expressão (4.16) pode ser escrita na forma

$$\begin{Bmatrix} \frac{\partial \phi_i}{\partial x} \\ \frac{\partial \phi_i}{\partial y} \end{Bmatrix} = [\mathbf{J}^{(e)}]^{-1} \begin{Bmatrix} \frac{\partial \phi_i}{\partial \xi} \\ \frac{\partial \phi_i}{\partial \eta} \end{Bmatrix} = \frac{1}{|\mathbf{J}^{(e)}|} \begin{bmatrix} \frac{\partial y}{\partial \eta} & -\frac{\partial y}{\partial \xi} \\ -\frac{\partial x}{\partial \eta} & \frac{\partial x}{\partial \xi} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \frac{\partial \phi_i}{\partial \xi} \\ \frac{\partial \phi_i}{\partial \eta} \end{Bmatrix} \quad (4.17)$$

onde $|\mathbf{J}^{(e)}|$ é o determinante do jacobiano.

Adotando-se para as tensões a mesma interpolação bilinear empregada para os deslocamentos, pode-se escrever

$$\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\Phi}_\sigma \boldsymbol{\sigma}^{(e)} \quad (4.18)$$

onde $\boldsymbol{\sigma}$ é o vetor de tensões em um ponto qualquer no domínio do elemento; $\boldsymbol{\Phi}_\sigma$ é a matriz de funções de interpolação; e $\boldsymbol{\sigma}^{(e)}$ é o vetor de tensões nodais para um elemento.

Substituindo-se (4.18) em (4.5), chega-se a

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{bmatrix} = \sum_{i=1}^{nne} \begin{bmatrix} \phi_i \sigma_{x_i}^{(e)} \\ \phi_i \sigma_{y_i}^{(e)} \\ \phi_i \tau_{xy_i}^{(e)} \end{bmatrix} \quad (4.19)$$

O último termo em (4.12), referente as forças aplicadas, pode ser dividido em um termo relacionado a cargas distribuídas e um devido a cargas concentradas,

$$\begin{aligned} \int \delta \dot{\mathbf{u}}^T p \, d\Gamma &= \\ \int \delta \dot{\mathbf{u}}^T \phi p \, d\Gamma + \delta \dot{\mathbf{u}}^T p &= \delta \dot{\mathbf{u}}^T P^{(e)} \end{aligned} \quad (4.20)$$

Substituindo (4.13), (4.14) e (4.18) na expressão dos trabalhos virtuais (4.12) e considerando-se as forças de corpo como $b = 0$ obtém-se

$$\int_{\Omega} \delta \dot{\mathbf{u}}^{T(e)} \mathbf{B}^T \boldsymbol{\Phi}_\sigma \boldsymbol{\sigma}^{(e)} \, d\Omega = \int_{\Gamma} \delta \dot{\mathbf{u}}^{T(e)} \boldsymbol{\Phi}_u^T \mathbf{p} \, d\Gamma + \delta \dot{\mathbf{u}}^{T(e)} \mathbf{p}^{(e)} \quad (4.21)$$

ou,

$$\left(\int_{\Omega} \mathbf{B}^T \Phi_{\sigma} d\Omega \right) \sigma^{(e)} = \mathbf{P}^{(e)} \quad (4.22)$$

Definindo-se

$$\mathbf{L}^{(e)} = \int_{\Omega} \mathbf{B}^T \Phi_{\sigma} d\Omega \quad (4.23)$$

a equação (4.22) se torna

$$\mathbf{P}^{(e)} = \mathbf{L}^{(e)} \sigma^{(e)} \quad (4.24)$$

A matriz $\mathbf{L}^{(e)}$ na relação de equilíbrio (4.24) é denominada matriz de equilíbrio, relacionando as tensões nodais $\sigma_i^{(e)}$ com as cargas nodais $\mathbf{P}_i^{(e)}$ aplicadas em um elemento plano. Levando-se em conta a dualidade estático-cinemática (Smith, 1990) definida para os espaços vetoriais lineares, pode-se escrever a relação de compatibilidade entre o vetor de deformação nodal generalizada $\boldsymbol{\varepsilon}^{(e)}$ e o vetor de velocidade nodal $\mathbf{u}^{(e)}$ como

$$\boldsymbol{\varepsilon}^{(e)} = \mathbf{L}^{T(e)} \mathbf{u}^{(e)} \quad (4.25)$$

Considerando-se que a discretização não deve alterar a energia virtual interna de deformação, pode-se escrever

$$\delta \sigma^{T(e)} \boldsymbol{\varepsilon}^{(e)} = \int_{\Omega} \delta \sigma^T \boldsymbol{\varepsilon} d\Omega \quad (4.26)$$

Levando-se em conta a relação entre tensão e deformação

$$\sigma = D \boldsymbol{\varepsilon} \quad (4.27)$$

pode-se escrever

$$\boldsymbol{\varepsilon} = C \sigma \quad (4.28)$$

onde

$$C = D^{-1} \quad (4.29)$$

Substituindo-se (4.18) em (4.28), tem-se

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{C} \boldsymbol{\Phi}_\sigma \boldsymbol{\sigma} \quad (4.30)$$

Substituindo-se (4.18) e (4.30) em (4.26), chega-se a

$$\delta \boldsymbol{\sigma}^{T^{(e)}} \boldsymbol{\varepsilon}^{(e)} = \int_{\Omega} \delta \boldsymbol{\sigma}^{T^{(e)}} \boldsymbol{\Phi}_\sigma^T \mathbf{C} \boldsymbol{\Phi}_\sigma \boldsymbol{\sigma}^{(e)} d\Omega \quad (4.31)$$

definindo-se

$$\mathbf{C}^{(e)} = \iint_{\Omega} \boldsymbol{\Phi}_\sigma^T \mathbf{C} \boldsymbol{\Phi}_\sigma d\Omega \quad (4.32)$$

pode-se escrever

$$\boldsymbol{\varepsilon}^{(e)} = \mathbf{C}^{(e)} \boldsymbol{\sigma}^{(e)} \quad (4.33a)$$

$$\boldsymbol{\sigma}^{(e)} = \mathbf{D}^{(e)} \boldsymbol{\varepsilon}^{(e)} \quad (4.33b)$$

$$\mathbf{D}^{(e)} = \mathbf{C}^{-1(e)} \quad (4.33c)$$

As expressões (4.33a) e (4.33b) representam a relação constitutiva do material na forma flexibilidade e rigidez, respectivamente, para um elemento plano. Combinando-se (4.24), (4.25) e (4.33b), obtém-se

$$(\mathbf{L} \mathbf{D} \mathbf{L}^T) \mathbf{u} = \mathbf{P} \quad (4.34)$$

Vale ressaltar que se comparando a expressão (4.34) com a equação tradicionalmente utilizada no método dos elementos finitos convencional

$$\mathbf{K} \mathbf{u} = \mathbf{P} \quad (4.35)$$

Verifica-se que evidentemente

$$\mathbf{L D L}^T = \mathbf{K} \quad (4.36)$$

Finalmente, vale ressaltar que a matriz de equilíbrio $\mathbf{L}$, para uma malha discretizada em elementos planos, é obtida a partir das contribuições das matrizes de equilíbrio dos diversos elementos que compõem a malha considerada.

4.6 - COMENTÁRIOS

O procedimento considerado gera um modelo misto de elementos finitos, que tem como campo primário as variáveis de deslocamentos e tensões. Esta abordagem pode ser utilizada de forma direta para a obtenção da matriz de equilíbrio, facilitando o procedimento para a análise plástica limite, onde se trabalham com as relações básicas de mecânica, ou seja, equilíbrio, compatibilidade, condições de resistência e regras de fluxo, necessárias para a obtenção da carga limite de ruptura.

CAPÍTULO 5

MODELO HÍBRIDO DE ELEMENTOS DE CONTORNO

5.1 INTRODUÇÃO

No capítulo 3 descreveu-se o modelo híbrido de elementos finitos com a variável primária de tensão definida no domínio do elemento e a variável de deslocamento definida no contorno do elemento. No capítulo 4 descreveu-se o modelo misto de elementos finitos cujas variáveis primárias de deslocamentos e tensões são definidas no domínio do elemento. No presente capítulo estuda-se o modelo híbrido dos elementos de contorno na formulação de deslocamento, que tem as variáveis primárias de tensões e deslocamentos definidas no contorno e mais uma variável de deslocamento definida no domínio do problema. Os modelos híbridos de elementos finitos e de contorno têm em comum na sua formulação a adoção de uma variável adicional de deslocamento.

Neste capítulo apresenta-se uma revisão dos conceitos relativos à formulação do modelo híbrido dos elementos de contorno na formulação de deslocamentos, bem como uma breve descrição das recentes pesquisas desenvolvidas com a formulação híbrida.

5.2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O Método dos Elementos de Contorno (MEC) foi apresentado por Brebbia (1978) como um método numérico eficiente para a solução de problemas de engenharia, por permitir a discretização apenas do contorno do problema, ao invés do método das diferenças finitas (MDF) e o método dos elementos finitos (MEF) que empregam discretizações do domínio. Além disto, o método é mais preciso já que sua formulação se baseia em equações integrais, ao invés de diferenciais como são o MDF e MEF. Em consequência, são obtidos sistemas de equações menores e o tempo computacional, em geral, também diminui, o que

evidentemente depende do número de pontos de contorno utilizados na discretização do problema.

Nos métodos de domínio, procura-se satisfazer identicamente as equações de contorno e faz-se a aproximação das incógnitas no domínio. Como exemplo, tem-se o método dos elementos finitos. Nos métodos de contorno procura-se satisfazer identicamente as equações de equilíbrio no domínio e faz-se a aproximação das incógnitas no contorno. Como exemplo, tem-se o método dos elementos de contorno.

O MEC tem sido aplicado, com êxito, a um grande número de problemas de engenharia, e uma descrição detalhada pode ser encontrada em Brebbia *et al.* (1984).

O método dos elementos de contorno mais aceito e utilizado na literatura é o método direto. Neste método trata-se de resolver o problema partindo-se de uma equação integral, incluindo as equações de equilíbrio e as condições de contorno e fazendo-se uma transformação de tal forma que se satisfaz os termos de domínio, resultando em um sistema que necessita de discretização apenas do contorno do problema. Assim obtém-se uma vantagem sobre o método de domínio, porque a dimensão do problema é reduzida em uma dimensão.

Pode-se considerar o método direto dos elementos de contorno como um método misto por analogia com o método misto dos elementos finitos. O método dos elementos de contorno possui usualmente dois tipos de incógnitas, que são os potenciais e suas derivadas para problemas de potencial, e os deslocamentos e as forças de superfície para problemas de elasticidade.

Há duas variáveis primárias básicas empregadas nos modelos numéricos usados na engenharia, ou seja, tensões e deslocamentos. São os diferentes enfoques usados para tratar estas variáveis que caracterizam os métodos.

A transformação para uma equação integral somente no contorno empregada no método direto dos elementos de contorno baseia-se na formulação de Green para problemas de potencial e na identidade Somigliana para problemas de elasticidade, podendo ser interpretada como uma técnica de resíduos ponderados (Brebbia & Dominguez, 1989),

(Telles, 1987). Em contraste, com utilização do método híbrido dos elementos de contorno, tanto na formulação de deslocamentos quanto na formulação de tensões, as equações finais são obtidas através de princípios variacionais e as equações de contorno resultantes diferem daquelas empregadas no método clássico.

Tanto na formulação clássica quanto na formulação híbrida alguns casos de carregamento introduzem integrais de domínio que requerem técnicas especiais para serem transformadas em integrais de contorno. No caso da transformação clássica, o método da reciprocidade dual tem sido empregado com sucesso (Partridge *et al.*, 1992). A mesma técnica pode ser estendida para a formulação híbrida.

A seguir apresenta-se o método híbrido dos elementos de contorno na formulação de deslocamentos, visando a realização posterior da análise plástica limite.

5.3 O MÉTODO HÍBRIDO DOS ELEMENTOS DE CONTORNO NA FORMULAÇÃO DE DESLOCAMENTOS

O método híbrido dos elementos de contorno na formulação de deslocamentos foi introduzido por DeFigueiredo (DeFigueiredo & Brebbia, 1988). O método difere da formulação clássica do método dos elementos de contorno, por ter três variáveis primárias, ou seja, deslocamentos e forças de superfície no contorno e deslocamentos no domínio, sendo obtido a partir dos princípios variacionais.

A equação final é diferente da equação obtida empregando-se o método direto dos elementos de contorno. O modelo conduz a uma matriz de rigidez simétrica e emprega integração somente sobre o contorno. As incógnitas usualmente consideradas são o potencial no contorno (problemas de potencial) ou deslocamento no contorno (problemas de elasticidade), sendo que as outras variáveis fundamentais podem ser obtidas a partir destes.

Para problemas em que há integrais de domínio, por exemplo, forças de corpo que não podem ser levadas para o contorno, a não ser com técnicas especiais de integração, o procedimento para avaliar estas integrais é o mesmo empregado no método direto dos

elementos de contorno. Outra similaridade entre os dois modelos é que o modelo híbrido emprega o mesmo tipo de solução fundamental. Em ambas as formulações, o uso de tais soluções fundamentais requer a integração de funções singulares, que necessitam de um esquema de integração especial para serem avaliadas (DeFigueiredo, 1990).

Por simplicidade e para o entendimento do método híbrido dos elementos de contorno na formulação de deslocamentos, descrevem-se nas seções seguintes todos os passos do modelo empregado por DeFigueiredo & Brebbia (1988) para problemas de elastostática.

5.4 O MÉTODO HÍBRIDO DOS ELEMENTOS DE CONTORNO NA FORMULAÇÃO DE DESLOCAMENTOS PARA PROBLEMAS DE ELASTOSTÁTICA

Na formulação proposta, a integral de domínio pode ser transformada para uma integral ao longo do contorno. Esta integral é gerada pela aproximação do deslocamento no domínio através da solução fundamental utilizada, como no método direto dos elementos de contorno. Para maiores detalhes ver DeFigueiredo (1990).

As variáveis definidas só no contorno são aproximadas usando as funções de forma, como é feito no método direto dos elementos de contorno. A expressão do funcional pode ser, portanto, colocada em termos matriciais. O sistema final de equações algébricas resulta da condição estacionária deste funcional. A equação final envolve uma matriz de rigidez simétrica com as incógnitas de deslocamento, sendo as mesmas definidas só no contorno, sendo portanto uma matriz de rigidez de contorno.

5.5 EQUAÇÕES BÁSICAS

Considere um domínio Ω cujo contorno é uma superfície fechada Γ de uma material homogêneo, linear, elástico e isotrópico como mostra a figura 5.1.

Figura 5.1 – Geometria de Contorno do Problema

$\Gamma = \Gamma_u + \Gamma_P$: Representa o contorno total do problema

Γ_u : Contorno onde o potencial é prescrito $u = \bar{u}$

Γ_P : Contorno onde a força de superfície é prescrita $P = \bar{P}$

Para se definir o problema elastostático no domínio Ω tem-se as seguintes expressões:

(i) Equação deformação-deslocamento

Se a teoria dos pequenos deslocamentos for admitida como válida, o tensor de deformações ε_{ij} pode ser escrito em termos do vetor de deslocamentos u_i , como

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2}(u_{i,j} + u_{j,i}) \quad (5.1)$$

(ii) Equação de equilíbrio

Quando a condição de equilíbrio de forças é satisfeita o tensor de tensão σ_{ij} satisfaz a seguinte equação:

$$\sigma_{ij,i} + b_j = 0 \quad (5.2)$$

onde as forças de corpo b_j são forças externas. Na ausência de forças de corpo e superfície, a condição de equilíbrio requer que o tensor de tensão seja simétrico, ou seja:

$$\sigma_{ij} = \sigma_{ji} \quad (5.3)$$

O vetor de forças de superfície por unidade de área, p_i , pode ser calculado por meio das componentes de tensão σ_{ij} onde

$$p_i = \sigma_{ij} n_j \quad (5.4)$$

onde n_j são os cossenos diretores da normal externa n à superfície num ponto onde atua p_i , conforme figura 5.1.

(iii) Equações constitutivas

Conforme a lei de Hooke formulada em termos de módulo de elasticidade transversal G e o coeficiente de Poisson ν , a relação entre a componente do tensor de tensões σ_{ij} e a componente de deformação ε_{ij} é dada por

$$\sigma_{ij} = 2G \varepsilon_{ij} + \frac{2G\nu}{(1-2\nu)} \varepsilon_{kk} \delta_{ij} \quad (5.5)$$

(iv) Condições de contorno

As condições de contorno para deslocamento e tração são as seguintes

$$\text{Condições de contorno essenciais} \quad u_i = \bar{u}_i \quad \Gamma_u \quad (5.6)$$

$$\text{Condições de contorno naturais} \quad p_i = \bar{p}_i \quad \Gamma_p \quad (5.7)$$

A superfície de contorno Γ total é igual a $\Gamma_u + \Gamma_p$ e a barra indica os valores prescritos.

A equação de equilíbrio pode também ser expressa em termos de deslocamentos. A equação resultante é a equação de Navier, a qual se torna conveniente quando as condições de contorno são dadas em termos de deslocamentos.

$$G u_{j,kk} + \frac{G}{1-2\nu} u_{k,kj} + b_j = 0 \quad (5.8)$$

5.6 PRINCÍPIO VARIACIONAL MODIFICADO

O princípio variacional generalizado, base para a formulação híbrida, será desenvolvido nesta seção, onde o mesmo é obtido pela minimização do princípio da energia potencial, o qual pode ser estabelecido da seguinte forma.

A solução do problema da elasticidade considerando o regime dos pequenos deslocamentos, é dado pelo vetor de deslocamentos u_i , obtido pela minimização da energia potencial total Π dada por

$$\Pi(u_i) = \int_{\Omega} \left(\frac{1}{2} \sigma_{ij} \varepsilon_{ij} - b_i u_i \right) d\Omega - \int_{\Gamma_p} \bar{p}_i u_i d\Gamma \quad (5.9)$$

com a condição de contorno definida em (5.6),

$$u_i = \bar{u}_i \quad \Gamma_u \quad (5.10)$$

No funcional Π , expressão (5.9), ambos os tensores σ_{ij} e ε_{ij} são expresso em função do vetor deslocamento u_i .

Na presente formulação apresentam-se duas variáveis de campo de deslocamentos independentes. A primeira é definida no domínio e denominada de u_i , a segunda variável de deslocamentos é denotada por $\tilde{u}_i$ sendo definida somente nos pontos de contorno. Estes dois campos de variáveis independentes serão introduzidos na expressão da energia potencial total para se obter um princípio mais geral. Conseqüentemente a condição de compatibilidade entre eles necessita ser introduzida como uma condição subsidiária. A forma variacional do problema é dada por

$$\Pi_1(u_i) = \int_{\Omega} \left(\frac{1}{2} \sigma_{ij} \varepsilon_{ij} - b_i u_i \right) d\Omega - \int_{\Gamma_p} \bar{p}_i \tilde{u}_i d\Gamma \quad (5.11)$$

com a condição subsidiária de compatibilidade,

$$u_i = \tilde{u}_i \quad \Gamma \quad (5.12)$$

e a condição de contorno

$$\tilde{u}_i = \bar{u}_i \quad \Gamma_u \quad (5.13)$$

Agora a condição subsidiária de contorno (5.12) será introduzida na expressão do variacional por meio de um conjunto de multiplicadores de Lagrange λ_i . Assim o princípio variacional modificado pode ser definido como

$$\Pi_2(u_i, \tilde{u}_i, \lambda_i) = \int_{\Omega} \left(\frac{1}{2} \sigma_{ij} \varepsilon_{ij} - b_i u_i \right) d\Omega + \int_{\Gamma} \lambda_i (\tilde{u}_i - u_i) d\Gamma - \int_{\Gamma_p} \bar{p}_i \tilde{u}_i d\Gamma \quad (5.14)$$

com a condição de contorno

$$\tilde{u}_i = \bar{u}_i \quad \Gamma_u \quad (5.15)$$

Nota-se que agora o funcional generalizado envolve três variáveis com campos independentes e o princípio modificado é um princípio estacionário e não somente um princípio de mínimo.

As condições estacionárias para o funcional Π são determinadas igualando a zero sua primeira variação, a qual pode ser obtida por considerar variações com respeito às três variáveis independentes u_i , $\tilde{u}_i$ e λ_i na equação (5.14) como mostrado abaixo

$$\begin{aligned} \delta \Pi_2(u_i, \tilde{u}_i, \lambda_i) = & \int_{\Omega} \left[\frac{1}{2} (\sigma_{ij} \delta \varepsilon_{ij} + \varepsilon_{ij} \delta \sigma_{ij}) - b_i \delta u_i \right] d\Omega + \\ & \int_{\Gamma} \lambda_i \delta \tilde{u}_i d\Gamma - \int_{\Gamma} \lambda_i \delta u_i d\Gamma + \int_{\Gamma} (\tilde{u}_i - u_i) \delta \lambda_i d\Gamma - \int_{\Gamma_p} \bar{p}_i \delta \tilde{u}_i d\Gamma \end{aligned} \quad (5.16)$$

Satisfazendo a condição de contorno $\tilde{u}_i = \bar{u}_i$ em Γ_u e $\delta \tilde{u}_i = 0$ sobre o contorno Γ_u tem-se

$$\begin{aligned} \delta \Pi_2(u_i, \tilde{u}_i, \lambda_i) = & \int_{\Omega} \left[\frac{1}{2} (\sigma_{ij} \delta \varepsilon_{ij} + \varepsilon_{ij} \delta \sigma_{ij}) - b_i \delta u_i \right] d\Omega - \\ & \int_{\Gamma} \lambda_i \delta u_i d\Gamma - \int_{\Gamma} (\tilde{u}_i - u_i) \delta \lambda_i d\Gamma + \int_{\Gamma_p} (\lambda_i - \bar{p}_i) \delta \tilde{u}_i d\Gamma \end{aligned} \quad (5.17)$$

Pelo princípio da reciprocidade (Brebbia *et al.*, 1984) pode-se escrever

$$\sigma_{ij} \delta \varepsilon_{ij} = \varepsilon_{ij} \delta \sigma_{ij} \quad (5.18)$$

Introduzindo a expressão (5.18) na equação (5.17) chega-se a

$$\begin{aligned} \delta \Pi_2(u_i, \tilde{u}_i, \lambda_i) = & \int_{\Omega} (\sigma_{ij} \delta \varepsilon_{ij} - b_i \delta u_i) d\Omega - \\ & \int_{\Gamma} \lambda_i \delta u_i d\Gamma + \int_{\Gamma} (\tilde{u}_i - u_i) \delta \lambda_i d\Gamma + \int_{\Gamma_p} (\lambda_i - \bar{p}_i) \delta \tilde{u}_i d\Gamma \end{aligned} \quad (5.19)$$

A relação deslocamento-deformação (5.1) permite chegar à equação

$$\sigma_{ij} \delta \varepsilon_{ij} = \frac{1}{2} \sigma_{ij} \left[\delta \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} \right) + \delta \left(\frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) \right] \quad (5.20)$$

Considerando que

$$\delta \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} \right) = \left(\frac{\partial}{\partial x_j} \right) \delta u_i \quad (5.21)$$

e substituindo (5.21) em (5.20) obtém-se

$$\sigma_{ij} \delta \varepsilon_{ij} = \frac{1}{2} \sigma_{ij} \left[\delta \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} \right) + \delta \left(\frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) \right] \quad (5.22)$$

Considerando a simetria do tensor de tensões na equação (5.3) a expressão acima pode ser reescrita da seguinte forma

$$\sigma_{ij} \delta \varepsilon_{ij} = \sigma_{ij} \frac{\partial}{\partial x_j} (\delta u_i) \quad (5.23)$$

Substituindo a equação anterior (5.23) na equação (5.19) tem-se

$$\begin{aligned} \delta \Pi_2(u_i, \tilde{u}_i, \lambda_i) = & \int_{\Omega} \left[\sigma_{ij} \frac{\partial}{\partial x_j} (\delta u_i) - b_i \delta u_i \right] d\Omega - \\ & \int_{\Gamma} \lambda_i \delta u_i d\Gamma + \int_{\Gamma} (\tilde{u}_i - u_i) \delta \lambda_i d\Gamma + \int_{\Gamma_p} (\lambda_i - \bar{p}_i) \delta \tilde{u}_i d\Gamma \end{aligned} \quad (5.24)$$

O primeiro termo da equação acima, quando integrado por partes, resulta em

$$\int_{\Omega} \sigma_{ij} \frac{\partial}{\partial x_j} (\delta u_i) d\Omega = \int_{\Gamma} \sigma_{ij} n_j \delta u_i d\Gamma - \int_{\Omega} \sigma_{ij,j} \delta u_i d\Omega \quad (5.25)$$

Agora substituindo a equação (5.4) na integral de contorno da equação (5.25) chega-se a

$$\int_{\Omega} \sigma_{ij} \frac{\partial}{\partial x_j} (\delta u_i) d\Omega = \int_{\Gamma} p_i \delta u_i d\Gamma - \int_{\Omega} \sigma_{ij,j} \delta u_i d\Omega \quad (5.26)$$

A equação (5.26) será utilizada para transformar os termos do domínio do funcional $\delta \Pi_2$ da equação (5.24) em somente grandezas no contorno, obtendo-se

$$\begin{aligned} \delta \Pi_2(u_i, \tilde{u}_i, \lambda_i) = & - \int_{\Omega} (\sigma_{ij,j} + b_i) \delta u_i d\Omega + \\ & \int_{\Gamma} (\tilde{u}_i - u_i) \delta \lambda_i d\Gamma + \int_{\Gamma} (p_i - \lambda_i) \delta u_i d\Gamma + \int_{\Gamma_p} (\lambda_i - \bar{p}_i) \delta \tilde{u}_i d\Gamma \end{aligned} \quad (5.27)$$

As equações de Euler para o funcional são obtidas quando a primeira variação do funcional é igual a zero, para quaisquer valores de δu_i , $\delta \tilde{u}_i$ e $\delta \lambda_i$. Isto significa que as condições estacionárias para o funcional são dadas pelas seguintes equações

$$\sigma_{ij,j} + b_i = 0 \quad \text{em } \Omega \quad (5.28)$$

$$\tilde{u}_i - u_i = 0 \quad \text{sobre } \Gamma \quad (5.29)$$

$$p_i - \lambda_i = 0 \quad \text{sobre } \Gamma \quad (5.30)$$

$$\lambda_i - \bar{p}_i = 0 \quad \text{sobre } \Gamma \quad (5.31)$$

Por meio da análise das duas últimas equações acima, é possível concluir que os multiplicadores de Lagrange λ_i representam trações no contorno, que serão chamadas, agora em diante por $\tilde{p}_i$.

Substitui-se em seguida, o multiplicador de Lagrange pela variável física $\tilde{p}_i$, equivalentes na expressão do funcional Π_2 em (5.14), o qual pode ser rescrito da seguinte maneira

$$\Pi_2(u_i, \tilde{u}_i, \tilde{p}_i) = \int_{\Omega} \left(\frac{1}{2} \sigma_{ij} \varepsilon_{ij} - b_i u_i \right) d\Omega + \int_{\Gamma} \tilde{p}_i (\tilde{u}_i - u_i) d\Gamma - \int_{\Gamma_p} \bar{p}_i \tilde{u}_i d\Gamma \quad (5.32)$$

Seguindo os procedimentos utilizados para obter a equação (5.23) pode-se chegar à equação apresentada a seguir

$$\sigma_{ij} \varepsilon_{ij} = \sigma_{ij} u_{i,j} \quad (5.33)$$

e substituindo esta última na equação (5.32) obtém-se

$$\Pi_2(u_i, \tilde{u}_i, \tilde{p}_i) = \int_{\Omega} \left(\frac{1}{2} \sigma_{ij} u_{i,j} - b_i u_i \right) d\Omega + \int_{\Gamma} \tilde{p}_i (\tilde{u}_i - u_i) d\Gamma - \int_{\Gamma_p} \bar{p}_i \tilde{u}_i d\Gamma \quad (5.34)$$

O primeiro termo do lado direito da expressão (5.34) pode ser integrado por partes resultando na equação

$$\int_{\Omega} \frac{1}{2} \sigma_{ij} u_{i,j} d\Omega = \int_{\Gamma_2} \frac{1}{2} \sigma_{ij} n_j u_i d\Gamma - \int_{\Omega} \frac{1}{2} \sigma_{ij,j} u_i d\Omega \quad (5.35)$$

Agora substituindo a equação (5.4) na integral acima tem-se

$$\int_{\Omega} \frac{1}{2} \sigma_{ij} u_{i,j} d\Omega = \int_{\Gamma_2} \frac{1}{2} p_i u_i d\Gamma - \int_{\Omega} \frac{1}{2} \sigma_{ij,j} u_i d\Omega \quad (5.36)$$

Levando em consideração a equação (5.34) obtém-se a forma final do funcional Π_{HE} generalizado, ou seja,

$$\begin{aligned} \Pi_{HE}(u_i, \tilde{u}_i, \tilde{p}_i) = & \int_{\Gamma} \frac{1}{2} p_i u_i d\Gamma + \int_{\Gamma} \tilde{p}_i (\tilde{u}_i - u_i) d\Gamma - \int_{\Gamma_p} \bar{p}_i \tilde{u}_i d\Gamma - \\ & \int_{\Omega} b_i u_i d\Omega - \int_{\Omega} \frac{1}{2} \sigma_{ij,j} u_i d\Omega \end{aligned} \quad (5.37)$$

O princípio variacional de múltiplo campo expresso em (5.37) é a base da formulação proposta por DeFigueiredo e Brebbia (1988).

5.7 MODELO DISCRETO

O objetivo desta seção é apresentar o sistema algébrico final das equações que produz uma solução aproximada para o problema. Tal objetivo será alcançado representando as três variáveis de campo independentes, deslocamento no domínio, deslocamento e tração no contorno, por meio de funções aproximadas e então aplicando o princípio variacional generalizado considerado na seção anterior.

A aproximação para as variáveis de contorno é feita utilizando funções de interpolação do tipo normalmente adotado em teorias de elementos finitos ou de contorno. O campo de deslocamento no domínio é aproximado de uma maneira diferente: a solução fundamental, bastante utilizada em método dos elementos de contorno, é aplicada para gerar um campo aproximado de deslocamentos internos tal proposta será detalhada na seção (5.7.3).

5.7.1 A SOLUÇÃO FUNDAMENTAL

A solução da equação de Navier corresponde ao problema de Kelvin de um ponto de carga num corpo homogêneo, isotrópico, linear, elástico e infinito, sendo denominada de solução fundamental de Kelvin ou simplesmente solução fundamental da elasticidade. A solução é sempre singular no ponto onde a carga é aplicada. Conseqüentemente, a solução fundamental de Kelvin satisfaz a equação de Navier correspondente a uma carga concentrada unitária, ou seja

$$G u_{j, kk}^* + \frac{G}{1-2\nu} u_{k, kj}^* + \Delta(\xi, x) e_j = 0 \quad (5.38)$$

onde u_j^* é a componente de deslocamento da solução fundamental no ponto x , $\Delta(\xi, x)$ representa a função delta de Dirac, ξ é o ponto fonte e x o ponto campo, sendo essas definições também adotadas no método dos elementos de contorno. O e_j é o vetor unitário na direção do eixo x_j de coordenadas cartesianas, a força de corpo $b^* = \Delta(\xi, x) e_j$ é uma carga unitária concentrada aplicada no ponto ξ na direção j , o asterisco se refere a solução fundamental, para o caso bidimensional.

A componente l da solução fundamental de deslocamento no ponto x , devido a uma carga unitária aplicada no ponto fonte ξ na direção k , é geralmente representado por $u_{kl}^*(\xi, x)$. Para o problema de Kelvin, tal componente é dada pela seguinte expressão (Brebbia *et al.* 1984; Brebbia & Dominguez 1989).

$$u_{kl}^*(\xi, x) = \frac{1}{8\pi G(1-\nu)r} \left[(3-4\nu) \ln\left(\frac{1}{r}\right) \delta_{kl} + r_{,k} r_{,l} \right] \quad (5.39)$$

$$p_{kl}^*(\xi, x) = \frac{-1}{4\pi(1-\nu)r} \left[\frac{\partial r}{\partial n} \left[(1-2\nu) \delta_{kl} + 2 r_{,k} r_{,l} \right] + (1-2\nu) (n_k r_{,l} - n_l r_{,k}) \right] \quad (5.40)$$

Note-se que k e l representam as direções coordenadas ortogonais.

5.7.2 APROXIMAÇÃO DAS VARIÁVEIS DO DOMÍNIO

A componente l do vetor deslocamento num ponto x dentro do domínio Ω , $u_l(x)$, será aproximada por uma série de produtos da solução fundamental e parâmetros desconhecidos como segue

$$u_l(x) = u_{1l}^1(x)\gamma_1 + u_{2l}^1(x)\gamma_2 + u_{1l}^2(x)\gamma_3 + u_{2l}^2(x)\gamma_4 + \dots + u_{1l}^N(x)\gamma_{2N-1} + u_{2l}^N(x)\gamma_{2N} \quad (5.41)$$

ou de uma forma abreviada

$$u_l(x) = \sum_{i=1}^{i=N} u_{kl}^{*i}(x)\gamma_s \quad (5.42)$$

onde s é dado por $s = 2i - 2 + k$. A carga unitária é aplicada no nó i e na direção k . O número total de nós é denotado por N .

Note-se que uma diferença de notação, em relação à equação (5.41), foi introduzida para a solução fundamental: a diferença corresponde ao uso de um superescrito para indicar a posição do ponto fonte. Isto foi feito com o objetivo de tornar claro o desenvolvimento da formulação. De agora em diante, será usada esta notação a menos que se escreva o contrário.

Uma interpretação física para o tipo de aproximação discutido anteriormente é que o parâmetro γ_s pode ser entendido como uma carga concentrada fictícia num ponto de domínio infinito, que corresponde a um ponto do contorno no corpo atual. Ambos os domínios, o atual e o domínio infinito devem possuir as mesmas propriedades elásticas.

A equação (5.42) pode ser representada numa forma matricial como segue

$$\mathbf{u} = \mathbf{U}^{*T} \boldsymbol{\gamma} \quad (5.43)$$

onde o vetor de deslocamentos, $\mathbf{u}$, em um ponto do domínio tem a forma

$$\mathbf{u} = \begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{Bmatrix} \quad (5.44)$$

O vetor de cargas fictícias γ é definido como

$$\gamma = \begin{Bmatrix} \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \vdots \\ \gamma_{2N} \end{Bmatrix} \quad (5.45)$$

e a matriz de soluções fundamentais U^* é representada por

$$U^* = \begin{Bmatrix} u_{11}^{*1} & u_{12}^{*1} \\ u_{21}^{*1} & u_{22}^{*1} \\ u_{11}^{*2} & u_{12}^{*2} \\ u_{21}^{*2} & u_{22}^{*2} \\ \vdots & \vdots \\ u_{11}^{*N} & u_{12}^{*N} \\ u_{21}^{*N} & u_{22}^{*N} \end{Bmatrix} \quad (5.46)$$

A matriz de forças de superfície P^* , associada com a matriz de soluções fundamentais U^* , é representada pela expressão matricial abaixo

$$P^* = \begin{Bmatrix} p_{11}^{*1} & p_{12}^{*1} \\ p_{21}^{*1} & p_{22}^{*1} \\ p_{11}^{*2} & p_{12}^{*2} \\ p_{21}^{*2} & p_{22}^{*2} \\ \vdots & \vdots \\ p_{11}^{*N} & p_{12}^{*N} \\ p_{21}^{*N} & p_{22}^{*N} \end{Bmatrix} \quad (5.47)$$

onde os índices têm significado idêntico ao representado pelas componentes da matriz U^* .

5.7.3 APROXIMAÇÃO DAS VARIÁVEIS NO CONTORNO

Os vetores para os deslocamentos e trações no contorno são representados por $\tilde{u}$ e $\tilde{p}$, em termos de valores dessas variáveis numa série de nós do contorno. Tais variáveis são escritas como um produto de funções de interpolação conhecidas por valores nodais das incógnitas,

$$\tilde{u}(x) = \Phi^T \mathbf{u} \quad x \in \Gamma \quad (5.48)$$

e

$$\tilde{p}(x) = \Psi^T \mathbf{p} \quad x \in \Gamma \quad (5.49)$$

onde os coeficientes das matrizes Φ e Ψ são funções de interpolação do tipo normalmente adotado em métodos de elementos finitos ou de contorno; $\mathbf{u}$ e $\mathbf{p}$ são os vetores das componentes nodais para os deslocamentos e trações de superfície no contorno, sendo representados por,

$$\mathbf{u} = \begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_N \end{Bmatrix} \quad (5.50)$$

e

$$\mathbf{p} = \begin{Bmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_N \end{Bmatrix} \quad (5.51)$$

Observe que os vetores $\mathbf{u}$ e $\mathbf{p}$ representam valores nodais das variáveis $\tilde{u}$ e $\tilde{p}$ embora o til tenha sido omitido por questão de simplicidade.

5.8 EQUAÇÕES DE EQUILÍBRIO E COMPATIBILIDADE

O sistema final de equações algébricas é obtido pela condição estacionária do funcional Π_{HE} , expressão (5.37), após introduzir as expressões aproximadas das variáveis primárias u , $\tilde{u}$ e $\tilde{p}$, como definido nas equações (5.43), (5.48) e (5.49), respectivamente.

Como as funções u_{kl}^* e p_{kl}^* são singulares nos nós do contorno, um novo domínio Ω' é definido a partir de Ω excluindo pontos singulares, como mostra a figura 5.2. Partes de pequenas esferas (círculos em duas dimensões) de raio ϵ , centrado no nó do contorno, são então removidos de Ω para gerar o domínio Ω' . Conseqüentemente no limite, quando ϵ tende a zero, o domínio Ω' também tende a Ω incluindo todos os seus contornos, ou seja quando $\epsilon \rightarrow 0$ então: $\Omega' \rightarrow \Omega$, $\Gamma' \rightarrow \Gamma$, $\Gamma_u' \rightarrow \Gamma_u$, $\Gamma_p' \rightarrow \Gamma_p$.

Onde Γ' , Γ_u' , Γ_p' são os contornos do novo domínio Ω' correspondente ao contorno original Γ , Γ_u e Γ_p definido em Ω .

Figura 5.2 - Domínio Ω' e contorno Γ' .

Aplicando estas considerações de limite é possível escrever o funcional (5.37) como

$$\begin{aligned} \Pi_{HE}(u_i, \tilde{u}_i, \tilde{p}_i) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \{ \int_{\Gamma'} \frac{1}{2} p_i u_i d\Gamma + \int_{\Gamma'} \tilde{p}_i (\tilde{u}_i - u_i) d\Gamma - \int_{\Gamma'_p} \bar{p}_i \tilde{u}_i d\Gamma - \\ \int_{\Omega} b_i u_i d\Omega - \int_{\Omega} \frac{1}{2} \sigma_{ij,j} u_i d\Omega \} \end{aligned} \quad (5.52)$$

Agora a aproximação das variáveis u , $\tilde{u}$ e $\tilde{p}$, das equações (5.43), (5.48) e (5.49), são introduzidas na última expressão resultando em

$$\begin{aligned} \Pi_{HE} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \{ \int_{\Gamma'} \frac{1}{2} \gamma^T U^* P^{*T} \gamma d\Gamma + \int_{\Gamma'} P^T \Psi (\Phi^T u - U^{*T} \gamma) d\Gamma - \\ \int_{\Gamma'_p} \mathbf{u}^T \Phi \bar{\mathbf{p}} d\Gamma - \int_{\Omega} \gamma^T U^* \mathbf{b} d\Omega \} \end{aligned} \quad (5.53)$$

onde $\bar{\mathbf{p}}$ é o vetor de trações prescritas no ponto sobre o contorno e $\mathbf{b}$ é o vetor de forças de corpo em um ponto do domínio.

A última integral na equação (5.52) anula-se devido ao tipo de aproximação usada para o deslocamento no domínio, como será explicado adiante.

Como consequência da aproximação usada para deslocamentos internos (5.46), o tensor de tensões $\sigma_{ij}(x)$ em um ponto interno x pode ser escrito em termos do tensor de tensões em x no domínio infinito quando sujeito à ação de fontes fictícias γ_k ($k=1,2,\dots,2N$). Se o tensor de tensões em x para uma componente γ_k é denotado por $\sigma_{ij}^{*k}(x)$ então tem-se

$$\sigma_{ij}(x) = \sigma_{ij}^{*k}(x) \gamma_k \quad (5.54)$$

A integral em consideração pode então ser expressa como se segue

$$\int_{\Omega} \sigma_{ij,j} u_i d\Omega = \int_{\Omega} \sigma_{ij,j}^{*k} \gamma_k u_i d\Omega \quad (5.55)$$

Devido à solução fundamental $u_{kl}^{*k}(x)$ satisfazer a equação (5.38) no domínio Ω_∞ infinito, ela também satisfaz a equação de equilíbrio em termos de tensão (5.2), e isto significa que em Ω' a seguinte condição de equilíbrio é satisfeita

$$\sigma_{ij,j}^{*k} = 0 \quad \text{em } \Omega' \quad (5.56)$$

devido a carga γ_k agir fora do domínio Ω' .

Finalmente levando este resultado para a equação (5.55) tem-se

$$\int_{\Omega'} \sigma_{ij,j} u_i d\Omega = 0 \quad (5.57)$$

onde o valor da integral é igual a zero como mostrado anteriormente.

Se a equação (5.53) é rearranjada e, além disto, se os termos constantes são retirados da integral obtém-se a equação

$$\begin{aligned} \Pi_{HE} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left\{ \frac{1}{2} \gamma^T \int_{\Gamma'} \mathbf{U}^* \mathbf{P}^{*T} d\Gamma \gamma - \mathbf{P}^T \int_{\Gamma'} \Psi \mathbf{U}^{*T} d\Gamma \mathbf{u} + \right. \\ \left. \mathbf{p}^T \int_{\Gamma'} \Psi \Phi^T d\Gamma \mathbf{u} - \mathbf{u}^T \int_{\Gamma_p} \Phi \bar{\mathbf{p}} d\Gamma - \gamma^T \int_{\Omega'} \mathbf{U}^* \mathbf{b} d\Omega \right\} \end{aligned} \quad (5.58)$$

As seguintes definições são agora introduzidas:

$$\bar{\mathbf{F}} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\Gamma'} \mathbf{U}^* \mathbf{P}^{*T} d\Gamma \quad (5.59)$$

$$\bar{\mathbf{G}} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\Gamma'} \mathbf{U}^* \Psi^T d\Gamma \quad (5.60)$$

$$\bar{\mathbf{L}} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\Gamma'} \Psi \Phi^T d\Gamma = \int_{\Gamma} \Psi \Phi^T d\Gamma \quad (5.61)$$

$$\bar{\mathbf{P}} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\Gamma_p'} \boldsymbol{\Phi} \bar{\mathbf{p}} \, d\Gamma = \int_{\Gamma_p} \boldsymbol{\Phi} \bar{\mathbf{p}} \, d\Gamma \quad (5.62)$$

e

$$\mathbf{B} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\Omega'} \mathbf{U}^* \mathbf{b} \, d\Omega \quad (5.63)$$

No caso das matrizes $\bar{\mathbf{L}}$ e $\bar{\mathbf{P}}$ não existe singularidades. Então, em vez de encontrar o limite quando ε tende a zero da integral sobre o contorno Γ' , simplesmente faz-se a integral sobre Γ .

Levando em consideração as definições anteriores na expressão do funcional a forma matricial resultante é a seguinte

$$\Pi_{HE} = \frac{1}{2} \boldsymbol{\gamma}^T \bar{\mathbf{F}} \boldsymbol{\gamma} - \mathbf{p}^T \bar{\mathbf{G}}^T \boldsymbol{\gamma} + \mathbf{p}^T \bar{\mathbf{L}} \mathbf{u} - \mathbf{u}^T \bar{\mathbf{P}} - \boldsymbol{\gamma}^T \mathbf{B} \quad (5.64)$$

A primeira variação para o funcional Π_{HE} será obtida fazendo-se a variação na equação (5.64) com relação aos parâmetros incógnitos os quais são as componentes dos vetores $\boldsymbol{\gamma}$, $\mathbf{u}$ e $\mathbf{p}$, ou seja,

$$\begin{aligned} \delta \Pi_{HE} = & \frac{1}{2} (\delta \boldsymbol{\gamma})^T \bar{\mathbf{F}} \boldsymbol{\gamma} + \frac{1}{2} \boldsymbol{\gamma}^T \bar{\mathbf{F}} \delta \boldsymbol{\gamma} - (\delta \mathbf{p})^T \bar{\mathbf{G}}^T \boldsymbol{\gamma} - \mathbf{p}^T \bar{\mathbf{G}}^T \delta \boldsymbol{\gamma} + \\ & (\delta \mathbf{p})^T \bar{\mathbf{L}} \mathbf{u} + \mathbf{p}^T \bar{\mathbf{L}} \delta \mathbf{u} - (\delta \mathbf{u})^T \bar{\mathbf{P}} - (\delta \boldsymbol{\gamma})^T \mathbf{B} \end{aligned} \quad (5.65)$$

Reordenando o funcional Π_{HE} chega-se a

$$\delta \Pi_{HE} = (\delta \boldsymbol{\gamma})^T (\bar{\mathbf{F}} \boldsymbol{\gamma} - \bar{\mathbf{G}} \mathbf{p} - \mathbf{B}) + \delta \mathbf{p}^T (-\bar{\mathbf{G}}^T \boldsymbol{\gamma} + \bar{\mathbf{L}} \mathbf{u}) + (\delta \mathbf{u})^T (\bar{\mathbf{L}}^T \mathbf{p} - \bar{\mathbf{P}}) \quad (5.66)$$

A condição estacionária para Π_{HE} pode ser encontrada igualando a zero a primeira variação da equação anterior. Como tal expressão é válida para qualquer valor arbitrário de $\delta \boldsymbol{\gamma}$, $\delta \mathbf{u}$ e $\delta \mathbf{p}$, obtém-se as seguintes equações matriciais:

$$\bar{\mathbf{F}} \boldsymbol{\gamma} - \bar{\mathbf{G}} \mathbf{p} - \mathbf{B} = 0 \quad (5.67)$$

$$-\bar{\mathbf{G}}^T \boldsymbol{\gamma} + \bar{\mathbf{L}} \mathbf{u} = 0 \quad (5.68)$$

$$\bar{\mathbf{L}}^T \mathbf{p} - \bar{\mathbf{P}} = 0 \quad (5.69)$$

A solução aproximada do problema é a solução do sistema de equações anterior. Logo as três últimas equações tornam o funcional estacionário.

Da mesma forma como foi realizado, no capítulo 3, para o modelo híbrido de elementos finitos, após tornar o funcional estacionário com respeito aos respectivos graus de liberdade, obtém-se as equações (5.68) e (5.69) de compatibilidade e equilíbrio respectivamente. A expressão (5.68) corresponde à versão discreta da relação de cinemática, enquanto que a equação (5.69) é a versão discreta da relação de estática.

As incógnitas $\boldsymbol{\gamma}$ e $\mathbf{p}$ serão expressas em termos de $\mathbf{u}$ para obter uma equação final envolvendo somente incógnitas $\mathbf{u}$ no contorno. A matriz $\bar{\mathbf{G}}^T$ é uma matriz quadrada não singular, logo tal matriz possui inversa e $\boldsymbol{\gamma}$ pode ser encontrada através da equação (5.68), Então

$$\boldsymbol{\gamma} = (\bar{\mathbf{G}}^T)^{-1} \bar{\mathbf{L}} \mathbf{u} \quad (5.70)$$

Que substituído na expressão (5.67), resulta na equação de $\mathbf{p}$, ou seja,

$$\mathbf{p} = \bar{\mathbf{G}}^{-1} \bar{\mathbf{F}} (\bar{\mathbf{G}}^T)^{-1} \bar{\mathbf{L}} \mathbf{u} - \bar{\mathbf{G}}^{-1} \mathbf{B} \quad (5.71)$$

A equação matricial final para a solução do problema é encontrada substituindo $\boldsymbol{\gamma}$ e $\mathbf{p}$ das equações (5.70), (5.71) em (5.69), obtendo-se,

$$\bar{\mathbf{K}} \mathbf{u} - \mathbf{Q} = 0 \quad (5.72)$$

onde

$$\bar{\mathbf{K}} = \mathbf{R}^T \bar{\mathbf{F}} \mathbf{R} \quad (5.73)$$

$$\mathbf{R} = (\bar{\mathbf{G}}^T)^{-1} \bar{\mathbf{L}} \quad (5.74)$$

$$\mathbf{Q} = \bar{\mathbf{P}} + \mathbf{R}^T \mathbf{B} \quad (5.75)$$

É possível concluir, pela equação (5.73), que a formulação do modelo de elementos híbridos de contorno permite uma abordagem equivalente aos métodos que empregam a matriz de rigidez, ou seja, a matriz $\bar{\mathbf{K}}$ pode ser vista como uma matriz de rigidez de contorno simétrica e o vetor $\mathbf{Q}$ como um vetor de cargas consistente. Note que a incógnita $\mathbf{u}$ é definida sobre o contorno e a matriz de rigidez $\bar{\mathbf{K}}$ é calculada por análises exclusivas de integrações no contorno. As demais incógnitas primárias, γ e $\mathbf{p}$, podem ser obtidas em função dos deslocamento no contorno $\mathbf{u}$.

5.9 ASPECTOS NUMÉRICOS

Nesta seção trabalha-se com algumas equações governantes, definidas anteriormente, necessárias para a montagem dos problemas de programação matemática, associados aos critérios estático e cinemático da plasticidade. No presente trabalho adota-se o elemento quadrático de contorno para se proceder à implementação numérica.

A equação básica a se trabalhar será a equação de equilíbrio (5.69), ou seja,

$$\bar{\mathbf{L}}^T \mathbf{p} - \bar{\mathbf{P}} = 0 \quad (5.76)$$

Como visto na formulação, a matriz de equilíbrio $\bar{\mathbf{L}}^T$ transforma forças externas $\bar{\mathbf{P}}$ em forças de superfície $\mathbf{p}$. Como as condições de resistência são definidas em termos das componentes de tensões $(\sigma_x, \sigma_y, \sigma_{xy})$, é necessário fazer a transformação seguinte:

$$\begin{bmatrix} p_x \\ p_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n_x & 0 & n_y \\ 0 & n_y & n_x \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \sigma_{xy} \end{bmatrix} \quad (5.77)$$

Para se computar a matriz de equilíbrio $\bar{\mathbf{L}}^T$ e o vetor de carga $\bar{\mathbf{P}}$, no caso do emprego do elemento quadrático, é feita uma integração ao longo do contorno utilizando-se a

quadratura de Gauss. Essa formulação é bem conhecida e a mesma empregada no modelo de elementos de contorno tradicional. É importante salientar que a matriz de equilíbrio $\bar{\mathbf{L}}^T$ e o vetor de carga $\bar{\mathbf{P}}$ não incluem qualquer tipo de singularidade, o que torna mais simples a tarefa de montagem dos problemas de programação matemática e, conseqüentemente de sua programação, o que será abordado no capítulo 7.

5.9.1 ELEMENTO QUADRÁTICO

O elemento quadrático isoparamétrico, por ter sua geometria curvilínea, representa uma boa opção para discretizar a geometria irregular de problemas de estado plano de tensão e deformação. Usa-se na formulação de elementos híbridos de contorno os mesmos elementos empregados na formulação tradicional, cujo objetivo é permitir a execução das integrais de contorno.

O elemento quadrático possui três nós e é representado pela equação do segundo grau cuja geometria é mostrada na figura 5.3 (Brebbia & Dominguez, 1989)

Figura 5.3 – Geometria de um elemento quadrático

Um ponto qualquer do elemento tem suas coordenadas (x_1, x_2) calculadas em função das coordenadas nodais

$$\begin{aligned} x_1 &= x_1^1 \phi_1 + x_1^2 \phi_2 + x_1^3 \phi_3 \\ x_2 &= x_2^1 \phi_1 + x_2^2 \phi_2 + x_2^3 \phi_3 \end{aligned} \quad (5.78)$$

As equações definidas em (5.78) são similares ao conceito do elemento isoparamétrico, comumente usado em elementos finitos, sendo as funções de forma do elemento quadrático

$$\begin{aligned}\phi_1 &= \frac{1}{2} \xi (\xi - 1) \\ \phi_2 &= (1 - \xi^2) \\ \phi_3 &= \frac{1}{2} \xi (\xi + 1)\end{aligned}\tag{5.79}$$

onde ξ é a coordenada adimensional ao longo do elemento e ϕ_i é a função de forma do respectivo nó do elemento.

Os deslocamentos e as forças de superfície são interpolados segundo a equação (5.48) e (5.49). No caso da análise plástica limite serão somente adotadas as equações (5.61) e (5.62), expressas em termos das funções de forma.

Os termos da equação (5.79), expressas em termos de ξ , necessitam do uso do Jacobiano para transformar as coordenadas. O Jacobiano $|J|$ é dado por

$$d\Gamma = \left\{ \sqrt{\left(\frac{dx_1}{d\xi}\right)^2 + \left(\frac{dx_2}{d\xi}\right)^2} \right\} d\xi = |J| d\xi\tag{5.80}$$

5.9.1.1 Matriz de equilíbrio para o elemento quadrático

Para a matriz $\bar{\mathbf{L}}$, as funções de forma que aparecem em (5.61) podem, neste caso, ser as mesmas funções definidas em (5.79), ou seja, a equação (5.61) pode ser escrita como

$$\bar{\mathbf{L}} = \int_{\Gamma} \mathbf{\Phi} \mathbf{\Phi}^T d\Gamma\tag{5.81}$$

Assim a matriz $\bar{\mathbf{L}}$ para o elemento quadrático, dada na relação (5.81) para cada elemento de contorno Γ^e , corresponde a uma submatriz simétrica $\bar{\mathbf{L}}^{(e)}$ (6x6) definida como

$$\bar{\mathbf{L}}^{(e)} = \int_{\Gamma^e} \begin{bmatrix} \phi_1^2 & 0 & \phi_1\phi_2 & 0 & \phi_1\phi_3 & 0 \\ & \phi_1^2 & 0 & \phi_1\phi_2 & 0 & \phi_1\phi_3 \\ & & \phi_2^2 & 0 & \phi_2\phi_3 & 0 \\ & & & \phi_2^2 & 0 & \phi_2\phi_3 \\ & & & & \phi_3^2 & 0 \\ & & & & & \phi_3^2 \end{bmatrix} d\Gamma \quad (5.82)$$

A matriz $\bar{\mathbf{L}}$ é obtida com a montagem das submatrizes $\bar{\mathbf{L}}^{(e)}$ levando-se em consideração a conectividade de cada elemento de contorno empregado para a discretização do problema a ser analisado.

5.9.1.2 Vetor de carga para o elemento quadrático

O vetor de carga definido em (5.75) é dado pela soma de duas parcelas, uma devido às forças de superfícies prescritas e outra pela forças de corpo, ou seja,

$$\mathbf{Q} = \bar{\mathbf{P}} + \mathbf{R}^T \mathbf{B} \quad (5.83)$$

onde $\bar{\mathbf{P}}$ é a contribuição de forças de superfície prescritas, conforme definido em (5.66). O termo do lado direito da equação acima representa a parcela devido à força de corpo que não será abordada no presente trabalho.

As forças de superfície podem ser também representadas através das funções de interpolações quadráticas ϕ_i , definidas anteriormente, na forma

$$\bar{\mathbf{p}} = \begin{Bmatrix} p_1 \\ p_2 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \phi_1 & 0 & \phi_2 & 0 & \phi_3 & 0 \\ 0 & \phi_1 & 0 & \phi_2 & 0 & \phi_3 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \bar{p}_1^1 \\ \bar{p}_2^1 \\ \bar{p}_1^2 \\ \bar{p}_2^2 \\ \bar{p}_1^3 \\ \bar{p}_2^3 \end{Bmatrix} = \mathbf{\Phi} \bar{\mathbf{p}}^e \quad (5.84)$$

A equação (5.84) é levada para a expressão (5.62) que define o vetor $\bar{\mathbf{P}}$. A contribuição de um elemento Γ^e , no contorno, para o vetor de forças de superfície equivalente $\bar{\mathbf{P}}$ pode ser definido como

$$\begin{Bmatrix} \bar{\mathbf{P}}_1^e \\ \bar{\mathbf{P}}_2^e \\ \bar{\mathbf{P}}_3^e \end{Bmatrix} = \left(\int_{\Gamma^e} \phi \phi^T d\Gamma \right) \bar{\mathbf{p}}^e \quad (5.85)$$

onde $\bar{\mathbf{P}}_i^e$ ($i=1,2,3$) representa a contribuição do elemento Γ^e para o vetor de forças de superfície prescritas para o nó i do elemento. As contribuições de dois elementos adjacentes devem ser somadas quando for montada a contribuição de todos os elementos para gerar o vetor $\bar{\mathbf{P}}$.

5.10 COMENTÁRIOS

Neste capítulo tratou-se da revisão dos modelos híbridos de elementos de contorno. Optou-se por adotar e descrever o modelo dos elementos híbridos de contorno na formulação de deslocamentos, devido à sua semelhança com o modelo híbrido dos elementos finitos descrito no capítulo 3.

O próximo passo é obter um código computacional que resolva problemas de programação matemática linear e não linear para a realização da análise plástica limite utilizando a teoria empregada no modelo híbrido de elementos de contorno na formulação de deslocamentos. No capítulo 6 se faz uma síntese das equações da estática e cinemática, necessárias para a realização da análise plástica limite utilizando-se este modelo e os modelos híbrido e misto de elementos finitos.

CAPÍTULO 6

ESTÁTICA, CINEMÁTICA E RELAÇÕES CONSTITUTIVAS DA PLASTICIDADE

6.1 INTRODUÇÃO

Nos capítulos anteriores, foram desenvolvidas as relações de equilíbrio e compatibilidade para os modelos híbrido e misto de elementos finitos e o modelo híbrido de elementos de contorno, necessárias para a montagem dos problemas de programação matemática, associados aos critérios estático e cinemático da análise plástica limite. Neste capítulo faz-se primeiramente a sinopse das equações da estática e cinemática desenvolvidas nos capítulos anteriores. Em seguida, descrevem-se as relações constitutivas da plasticidade, com a adoção dos critérios de plastificação de Mohr-Coulomb, Tresca e von Mises. Por último, mostra-se o procedimento empregado para a linearização das respectivas superfícies.

6.2 ESTÁTICA E CINEMÁTICA

Nos capítulos 3, 4 e 5 desenvolveu-se a teoria dos elementos finitos híbridos e mistos e do elemento híbrido de contorno, obtendo-se a formulação discreta dos mesmos. Os três modelos resultaram em equações independentes de equilíbrio e compatibilidade, representando as relações da estática e cinemática, que serão necessárias para a composição dos sistemas de equações governantes para a montagem dos problemas de programação matemática correspondente aos critérios estático e cinemático da plasticidade.

Na tabela 6.1 sintetizam-se as equações da estática e cinemática e a matriz de equilíbrio dos modelos híbrido e misto de elementos finitos e do modelo híbrido de elementos de contorno, desenvolvidos ao longo deste trabalho.

Tabela 6.1 - Equações de equilíbrio, compatibilidade e matriz de equilíbrio para os modelos híbrido e misto de elementos finitos e o modelo híbrido dos elementos de contorno.

Modelo numérico	Equação de equilíbrio	Equação de compatibilidade	Matriz de equilíbrio	Incógnita	Carga
Finito misto	$\mathbf{L}\boldsymbol{\sigma} - \mathbf{P} = 0$	$\dot{\boldsymbol{\varepsilon}} = \mathbf{L}^T \dot{\mathbf{u}}$	$\mathbf{L} = \int_{\Omega} \left(\frac{\partial \boldsymbol{\Phi}}{\partial x_i} \right)^T \boldsymbol{\Phi} d\Omega$	$\boldsymbol{\sigma}$	$\mathbf{P}$
Finito híbrido	$\mathbf{G}^T \boldsymbol{\alpha} - \mathbf{f} = 0$	$\dot{\boldsymbol{\varepsilon}} = \mathbf{G} \dot{\mathbf{u}}$	$\mathbf{G}^T = \left(\int_{\Gamma} n \boldsymbol{\Psi}^T \boldsymbol{\Phi} d\Gamma \right)^T$	$\boldsymbol{\alpha}$	$\mathbf{f}$
Híbrido Contorno	$\bar{\mathbf{L}}^T \boldsymbol{\sigma} - \bar{\mathbf{P}} = 0$	$\dot{\boldsymbol{\varepsilon}} = \bar{\mathbf{L}} \dot{\mathbf{u}}$	$\bar{\mathbf{L}}^T = \int_{\Gamma} \boldsymbol{\Phi} \boldsymbol{\Phi}^T d\Gamma$	$\boldsymbol{\sigma}$	$\bar{\mathbf{P}}$

As equações de equilíbrio e compatibilidade mostradas na tabela 6.1 guardam ligeira semelhança, sendo que as diferenças decorrem da teoria desenvolvida na elaboração do elemento finito e de contorno. A formulação do elemento finito misto leva a uma matriz de equilíbrio $\mathbf{L}$, definida na equação (4.23), a partir de integração no domínio. No caso do elemento finito híbrido, a formulação leva a uma matriz de equilíbrio $\mathbf{G}^T$, definida na equação (3.27b), que é uma integral sobre o contorno do elemento finito. Além disso observa-se que o elemento finito misto envolve as incógnitas de tensões nominais σ_x , σ_y e σ_{xy} . Já o elemento finito híbrido trabalha com cinco parâmetros de tensões α_1 , α_2 , α_3 , α_4 e α_5 . No caso do modelo híbrido de elementos de contorno, a matriz de equilíbrio $\bar{\mathbf{L}}^T$ é definida também no contorno do elemento. As variáveis primárias empregadas no modelo misto dos elementos finitos, os deslocamentos e as tensões, são definidas no domínio do elemento. No modelo híbrido de elementos finitos, as tensões são definidas no domínio do elemento e os deslocamentos, no contorno do elemento. No modelo híbrido de contorno são definidas três variáveis primárias, ou seja, deslocamento e força de superfície no contorno e deslocamento no domínio.

Uma vantagem importante propiciada pelos três modelos numéricos empregados neste trabalho é o aparecimento natural das equações de equilíbrio, o que permite a obtenção por dualidade da equação de compatibilidade. Este fato facilita a montagem do sistema governante para se realizar a análise plástica limite.

6.3 RELAÇÕES CONSTITUTIVAS DA PLASTICIDADE

As relações constitutivas do material, também conhecidas como a relação entre as tensões e as deformações e suas derivadas em relação ao tempo, têm um significado importante na investigação de resultados em problemas de engenharia dos corpos deformáveis. A busca de regras confiáveis que representem com realismo o comportamento dos materiais em presença de carregamento tem motivado significativamente e ampliado o campo de pesquisa nessa área. Sua importância tem sido aprimorada com o advento do computador e de técnicas numéricas baseadas nos modelos de elementos finitos e de contorno.

Os modelos matemáticos têm auxiliado, inclusive, na determinação teórica das leis constitutivas e de seus parâmetros, haja visto que os materiais têm comportamento diferenciado, o que leva a estabelecer leis constitutivas diferenciadas para determinados tipos de materiais.

O primeiro caso estabelecido na literatura que relacionasse as tensões com as deformações é o conhecido critério de Hooke formulado em 1665 (Timoshenko, 1983), e descreve um comportamento linear das tensões em relação às deformações, com a introdução do módulo de elasticidade dos materiais. Esta lei é válida somente para uma limitada classe de materiais, porque os modelos empregados em engenharia são geralmente não lineares e mais complexos.

6.3.1 CONDIÇÕES DE RESISTÊNCIA

Considerando-se um critério de plastificação fornecido pela função f , pode-se escrever o mesmo para um ponto de controle i como

$$f_i(\sigma) \leq 0 \quad (6.1)$$

A utilização da expressão (6.1) na análise plástica limite leva à obtenção de um sistema governante na forma de um problema de programação não linear (PNL). Tais expressões que, em geral, são não lineares, podendo, em alguns casos, ser linearizadas de modo a se trabalhar na análise plástica limite com sistemas governantes na forma de um problema de

programação matemática linear (PL). Utilizando-se um critério de plastificação linearizado, as condições de resistência, em um ponto de controle i qualquer do corpo, são expressas como

$$\mathbf{n}_i^T \boldsymbol{\sigma} \leq \sigma_i^* \quad (6.2)$$

onde $\mathbf{n}_i$ é a matriz de normalidade; e σ_i^* é o vetor das capacidades plásticas no ponto de controle i (Maier, 1984).

São adotados no presente trabalho três critérios de plastificação: Mohr-Coulomb, Tresca e von Mises. Os três critérios são linearizados a fim de realizar a análise plástica limite por meio de um problema de programação matemática linear. Somente para o modelo de elementos híbridos de contorno é que se empregou a programação linear e não linear. A forma empregada para realizar a linearização das superfícies de plastificação de Mohr-Coulomb, Tresca e von Mises será descrita ainda neste capítulo.

6.3.2 LEIS DE FLUXO PLÁSTICO

Devido à consideração de plasticidade associada, as leis de fluxo plástico em termos de taxas de deformação (Maier, 1968), e considerando-se (6.1), podem ser escritas como

$$\dot{\boldsymbol{\varepsilon}}_i^p = \dot{\boldsymbol{\varepsilon}}_i^* \frac{\partial f_i(\boldsymbol{\sigma})}{\partial \boldsymbol{\sigma}} \quad (6.3)$$

e

$$\dot{\boldsymbol{\varepsilon}}_i^* \geq \mathbf{0} \quad (6.4)$$

onde $\dot{\boldsymbol{\varepsilon}}_i^*$ é o vetor das taxas dos multiplicadores plásticos nos pontos de controle i e o sobrescrito p refere-se à parcela plástica do vetor das taxas de deformação generalizada. Fazendo-se

$$\mathbf{F}_i = \nabla f_i(\boldsymbol{\sigma}) \quad \text{ou} \quad \mathbf{F}(\boldsymbol{\sigma}) = \left[\mathbf{F}_1 \quad \mathbf{F}_2 \quad \dots \quad \mathbf{F}_{n_{pc}} \right]^T \quad (6.5)$$

onde npc é o número de pontos de controle das condições de fluxo plástico, os quais podem ser os nós dos elementos, os pontos de Gauss ou quaisquer outros pontos de interesse, a expressão (6.3) pode ser reescrita matricialmente, para toda a malha como

$$\dot{\boldsymbol{\varepsilon}}^P = \mathbf{F}(\boldsymbol{\sigma}) \dot{\boldsymbol{\varepsilon}}^* \quad (6.6a)$$

$$\dot{\boldsymbol{\varepsilon}}^* \geq 0 \quad (6.6b)$$

Alternativamente, podem-se escrever as leis de fluxo plástico, para toda a malha, em uma forma linearizada, como

$$\dot{\boldsymbol{\varepsilon}}^P = n \dot{\boldsymbol{\varepsilon}}^* \quad (6.7)$$

onde

$$\dot{\boldsymbol{\varepsilon}}^* \geq 0 \quad (6.8)$$

6.4 CRITÉRIOS DE PLASTIFICAÇÃO ADOTADOS

O critério de plastificação, equação 6.1, pode ser definido como o limite de deformações elásticas, expresso por uma combinação das diferentes componentes de tensão. Para um estado unidimensional de tensão, o critério de escoamento pode ser facilmente visualizado, por exemplo, por meio da medida de uma tensão de compressão ou tração uniaxial.

Entretanto, para um estado multiaxial de tensão, o critério de plastificação torna-se complicado e expressões matemáticas envolvendo todas as tensões são geralmente necessárias. O estabelecimento dessas expressões matemáticas é conhecido como o critério de ruptura, que é baseado em observações experimentais.

Diversas pesquisas experimentais foram feitas no sentido de determinar e fornecer os parâmetros para se obter a representação matemática da superfície de plastificação. A dificuldade na interpretação desses experimentos é devida a diversos fatores, dentre eles, a escolha do equipamento, o tipo de ensaio e as simplificações empregadas no mesmo como,

por exemplo, a propriedade do material que pode não ser suficientemente isotrópico, dificultando o estabelecimento de uma lei mais completa.

Inicialmente, utilizou-se no presente trabalho o critério de plastificação de Mohr-Coulomb para representar os materiais cujo comportamento pode possuir características friccionais, como é o caso de solos e do concreto. Em seguida, utilizou-se o critério de plastificação de Tresca para representar determinadas classes de metais. Nesta teoria as tensões de escoamento para a tração e a compressão são assumidas iguais. Por último, empregou-se o critério de plastificação de von Mises, que é adotado para uma ampla gama de metais.

As equações que definem os critérios de plastificação de Mohr-Coulomb, Tresca e de von Mises, para o estado plano de tensões ou deformações, são não lineares. O emprego destas equações na análise plástica limite leva à obtenção de um sistema governante na forma de um problema de programação não linear (PNL). Técnicas de linearização dessas superfícies serão empregadas, no presente trabalho, para se obter um problema na forma de um problema de programação linear (PL).

A seguir, descrevem-se os critérios de plastificação de Mohr-Coulomb, Tresca e de von Mises, com as respectivas linearizações.

6.4.1 CRITÉRIO DE PLASTIFICAÇÃO DE MOHR-COULOMB

Muitos materiais comportam-se de forma diferente dos metais e conseqüentemente podem possuir características friccionais, como é o caso de solos e do concreto, entre outros. Esses materiais sofrem ação das tensões hidrostáticas que devem ser consideradas na formulação do critério de plastificação (Pantoja, 2003; Pantoja & Matias, 2003).

O critério de Mohr-Coulomb tem sido freqüentemente usado como um critério de plastificação para o concreto e solos. Neste critério a tensão de cisalhamento τ , na ruptura ou escoamento do material, é função de propriedades do material como a coesão e o ângulo de atrito e varia linearmente com a tensão normal atuante (Chen, 1982), (Masuero & Creus, 1997).

De acordo com o critério de Mohr-Coulomb, as forças de cisalhamento crescem com o incremento das tensões normais no plano de ruptura, ou seja,

$$\tau = c + \sigma \tan \phi \quad (6.9)$$

onde τ é a tensão de cisalhamento no plano de ruptura, c é a coesão do material e ϕ é o ângulo de atrito interno.

O critério de Mohr-Coulomb ignora o efeito da tensão principal intermediária e a equação pode ser escrita na forma das tensões principais como

$$\frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2} \sin \phi + c \cos \phi \quad (6.10)$$

onde σ_1 e σ_3 são a maior e a menor tensões principais, respectivamente.

Na forma geral, a equação do critério de plastificação de Mohr-Coulomb no espaço de tensões σ_x , σ_y e σ_{xy} é dada por

$$(\sigma_x - \sigma_y)^2 + (2\tau_{xy})^2 - [2c \cos \phi - (\sigma_x + \sigma_y) \sin \phi]^2 \leq 0 \quad (6.11)$$

A utilização da expressão (6.11) na análise plástica limite leva à obtenção de um sistema governante na forma de um problema de programação não linear (PNL). A expressão acima pode ser linearizada de modo a se trabalhar com sistemas governantes na forma de um problema de programação matemática linear (PL). Utilizando um critério de ruptura linearizado (Santos da Silva *et al.*, 1999a, 1999b, 2001), como visto anteriormente, as condições de resistência, agora escritas para todas os pontos de controle do corpo, são expressas como

$$\mathbf{n}^T \boldsymbol{\sigma} \leq \sigma^* \quad (6.12)$$

onde $\mathbf{n}$ é a matriz de normalidade; e σ^* é o vetor das capacidades plásticas.

6.4.1.1 Linearização da Superfície de Mohr-Coulomb

Para facilitar a obtenção da linearização da superfície de plastificação de Mohr-Coulomb, utiliza-se a substituição de variáveis (Santos da Silva, *et al.*, 1999a; Sloan 1988)

$$x = \sigma_x - \sigma_y \quad (6.13a)$$

$$y = 2\tau_{xy} \quad (6.13.b)$$

$$r = 2c \cos \phi - (\sigma_x + \sigma_y) \sin \phi \quad (6.13.c)$$

Levando-se em conta as expressões (6.13), o critério de resistência pode ser reescrito como,

$$x^2 + y^2 = r^2 \quad (6.14)$$

o qual representa um círculo de raio r no espaço de tensões (x,y) , conforme indicado na Figura (6.1).

Figura 6.1 - Aproximação poliédrica do critério de plastificação de Mohr-Coulomb no espaço de tensões (x,y) .

A superfície de plastificação pode então ser aproximada por uma superfície poliédrica inscrita, com n lados e n vértices, garantindo-se então que a carga de colapso a ser obtida seja estritamente um limite inferior, no caso da aplicação do teorema estático da

plasticidade. Cada lado é definido pelas coordenadas dos vértices consecutivos k e $k+1$, sendo expressos por

$$x_k = r \cos(\pi(2k - 1) / n) \quad (6.15a)$$

$$y_k = r \sen(\pi(2k - 1) / n) \quad (6.15b)$$

e

$$x_{k+1} = r \cos(\pi(2k + 1) / n) \quad (6.16a)$$

$$y_{k+1} = r \sen(\pi(2k + 1) / n) \quad (6.16b)$$

A equação do lado k do polígono, que liga os vértices k e $k+1$, é dada pela equação paramétrica da reta:

$$(y_k - y_{k+1})(\sigma_x - \sigma_y) + 2(x_{k+1} - x_k)\tau_{xy} + (2x_k y_k - x_k y_{k+1} - x_{k+1} y_k) = 0 \quad k = 1, 2, \dots, n \quad (6.17)$$

Substituindo (6.15) e (6.16) em (6.17) chega-se a

$$A_K \sigma_X + B_K \sigma_Y + C_K \tau_{XY} = D \quad k = 1, 2, \dots, n \quad (6.18)$$

sendo os termos da equação (6.18)

$$A_K = \cos(2\pi k / n) + \sen \phi \cos(\pi / n) \quad (6.19a)$$

$$B_K = \sen \phi \cos(\pi / n) - \cos(2\pi k / n) \quad (6.19b)$$

$$C_K = 2 \sen(2\pi k / n) \quad (6.19c)$$

$$D_K = 2c \cos \phi \cos(\pi / n) \quad (6.19d)$$

Pode-se então definir a representação poliédrica da superfície de ruptura, em função dos parâmetros do material coesão c e ângulo de atrito interno ϕ , na forma matricial, como sendo

$$\begin{bmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \\ \dots & \dots & \dots \\ A_n & B_n & C_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} D_1 \\ D_2 \\ \dots \\ D_n \end{bmatrix} \quad (6.20a)$$

Escrevendo-se a expressão (6.20a) para todos os pontos de controle i ($i = 1, 2, \dots, npc$), obtém-se

$$\mathbf{n}^T \boldsymbol{\sigma} \leq \boldsymbol{\sigma}^* \quad (6.20b)$$

As condições de plastificação expressas em (6.20) são funções das componentes de tensão $\boldsymbol{\sigma}(\sigma_x, \sigma_y \text{ e } \sigma_{xy})$. Assim, para que seja possível a montagem do problema de programação linear equivalente ao critério estático da análise plástica limite para o modelo híbrido de elementos finitos é necessário substituir (3.17) em (6.20b), chegando-se a

$$\mathbf{n}^T \boldsymbol{\Psi} \boldsymbol{\alpha} \leq \boldsymbol{\sigma}^* \quad (6.21a)$$

Conseqüentemente as leis de fluxo plástico devem ser escritas para o modelo híbrido de elementos finitos como

$$\dot{\boldsymbol{\varepsilon}}_p^T = \boldsymbol{\Psi}^T \mathbf{n} \dot{\boldsymbol{\varepsilon}}^* \quad (6.21b)$$

onde

$$\dot{\boldsymbol{\varepsilon}}^* \geq \mathbf{0} \quad (6.21c)$$

6.4.2 CRITÉRIO DE PLASTIFICAÇÃO DE TRESCA

De acordo com o critério de Tresca, a plastificação pode ocorrer quando for atingido o valor extremo da tensão de cisalhamento. Qualquer estado de tensão localizado dentro da superfície de escoamento é considerado como um estado de tensão elástico. Nesta teoria, as tensões de escoamento para a tração e a compressão são assumidas iguais, o que representa uma limitação para uma série de materiais (Desai *et al.*, 1984).

A máxima tensão de cisalhamento no ensaio uniaxial é igual a $\sigma_o/2$, onde σ_o é a tensão de escoamento. O critério de Tresca pode ser expresso em termos das tensões principais como

$$\frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_2) = \frac{\pm \sigma_o}{2} \quad (6.22a)$$

$$\frac{1}{2}(\sigma_2 - \sigma_3) = \frac{\pm \sigma_o}{2} \quad (6.22b)$$

$$\frac{1}{2}(\sigma_3 - \sigma_1) = \frac{\pm \sigma_o}{2} \quad (6.22c)$$

onde σ_1 , σ_2 , e σ_3 são a maior, a intermediária e a menor tensão principal, respectivamente.

Para o caso de tensões planas, as tensões são independentes de σ_3 e o critério reduz-se a

$$\sigma_2 - \sigma_1 = \sigma_o \quad (6.23)$$

A figura 6.2 ilustra o critério de Tresca, para o estado plano de tensões, em função das tensões principais e da tensão de escoamento do material.

Figura 6.2 - Critério de escoamento de Tresca para o estado plano de tensões.

A superfície de escoamento de Tresca, escrita em função das componentes de tensões nominais, torna-se

$$(\sigma_x - \sigma_y)^2 + 4\tau_{xy}^2 = \sigma_o^2 \quad (6.24)$$

6.4.2.1 Linearização da Superfície de Tresca

A utilização da expressão (6.24) na análise plástica limite leva novamente à obtenção de um sistema governante na forma de um problema de programação não linear (PNL). Essa expressão pode ser linearizada de modo a se trabalhar com sistemas governantes na forma de problemas de programação matemática linear (PLs), utilizando uma superfície de ruptura linearizada (Santos da Silva *et al.*, 1999a, 1999b).

Para o modelo misto de elementos finitos e o modelo híbrido de elementos de contorno as condições de resistência linearizadas, são expressas como visto anteriormente em (6.20) como

$$\mathbf{n}^T \boldsymbol{\sigma} \leq \sigma^*$$

No caso do modelo híbrido de elementos finitos têm-se novamente as condições de resistência (6.21a), ou seja,

$$\mathbf{n}^T \boldsymbol{\Psi} \boldsymbol{\alpha} \leq \sigma^*$$

e as regras de fluxo plástico (6.21b) e (6.21c)

$$\dot{\boldsymbol{\epsilon}}_p^T = \boldsymbol{\Psi}^T \mathbf{n} \dot{\boldsymbol{\epsilon}}^*$$

onde

$$\dot{\boldsymbol{\epsilon}}^* \geq \mathbf{0}$$

No presente trabalho, a expressão (6.24) foi linearizada da mesma forma utilizada para linearizar a superfície de Mohr-Coulomb, conforme descrito em Santos da Silva *et al.*, (1999a, 1999b), tomando-se o ângulo de atrito como $\phi = 0^\circ$ e a coesão como a tensão de escoamento do material $c = \sigma_0$. Na figura 6.3 mostra-se o critério de Tresca para o estado plano de tensões em função das componentes de tensões nominais ($\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}$).

Figura 6.3 - Critério de Tresca para o estado plano de tensões em função das componentes de tensões nominais.

6.4.3 CRITÉRIO DE PLASTIFICAÇÃO DE VON MISES

O critério de von Mises assume que o escoamento começa quando a energia de distorção atinge um valor igual à energia de distorção de escoamento em um ensaio de tração simples. O critério foi sugerido por von Mises em 1913 e é também conhecido como teorema da energia distorcional. O critério pode ser expresso usando o segundo invariante do tensor desviatório como

$$J_{2D} < k^2 \quad \text{caso o material esteja no regime elástico} \quad (6.25a)$$

$$J_{2D} = k^2 \quad \text{caso o material esteja plastificando} \quad (6.25b)$$

onde k é uma propriedade do material a ser definida em ensaios experimentais. Pode-se demonstrar que para um material isotrópico

$$k = \frac{\sigma_0}{\sqrt{3}} \quad (6.26)$$

onde σ_0 é a tensão de escoamento do material.

Pode-se escrever o segundo invariante do tensor desviador como

$$J_{2D} = J_2 - \frac{1}{6} J_1^2 \quad (6.27)$$

onde J_1 e J_2 são o primeiro e o segundo invariantes do tensor de tensão, respectivamente.

Expandindo a expressão (6.27) em termos das componentes de tensões principais, pode-se escrever o segundo invariante do tensor desviador como

$$\frac{1}{6}[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2] = k^2 \quad (6.28)$$

Para o caso especial de tensões planas, onde $\sigma_3 = 0$, o critério de ruptura de von Mises, em função das tensões principais, fica

$$(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2)^2 + (\sigma_1)^2 = 6k^2 \quad (6.29)$$

Substituindo o valor da constante k dada em (6.26), na expressão acima, chega-se a

$$\sigma_1^2 - \sigma_1\sigma_2 + \sigma_2^2 = \sigma_o^2 \quad (6.30)$$

A expressão (6.30) pode ser interpretada como uma elipse em função de σ_1 e σ_2 no plano de tensões principais, sendo escrita na forma

$$\left(\frac{\sigma_1}{\sigma_o}\right)^2 - \left(\frac{\sigma_1}{\sigma_o}\right)\left(\frac{\sigma_2}{\sigma_o}\right) + \left(\frac{\sigma_2}{\sigma_o}\right)^2 = 1 \quad (6.31)$$

A Figura (6.4) mostra a elipse de Von Mises para o estado de tensão plana

Figura 6.4 – Elipse de Von Mises para o estado de tensão plana ($\sigma_3 = 0$)

A equação (6.31) é a conhecida expressão da elipse de von Mises para o estado de tensão plana (Desai *et al.*, 1984). Pode ser escrita em função das componentes de tensões nominais como

$$\sigma_x^2 + \sigma_y^2 - \sigma_x \sigma_y + 3\tau_{xy}^2 = \sigma_o^2 \quad (6.32)$$

O elipsóide da figura (6.5), gerado pela expressão (6.32), ilustra a forma final da equação da superfície de von Mises para um problema de estado plano de tensões.

Figura 6.5- Elipsóide da superfície de plastificação de von Mises para um problema de estado plano de tensões.

6.4.3.1 Linearização da Superfície de von Mises

Para se reduzir e simplificar a equação (6.32), pode-se empregar a rotação de eixos em sistemas cartesianos ortogonais (Santos Silvino, 1969; Wolfran, 1990). No intuito de eliminar o termo cruzado ($\sigma_x \sigma_y$) da equação (6.32), determina-se o ângulo θ de rotação de tal forma que

$$A\sigma_x^2 + 2B\sigma_x\sigma_y + C\sigma_y^2 + D\tau_{xy}^2 = \sigma_o^2 \quad (6.33)$$

sendo

$$\text{tg}(2\theta) = \frac{2B}{A-C} \quad (6.34)$$

Levando-se em consideração (6.33) e (6.34), verifica-se que a expressão (6.32) é satisfeita quando $\theta = 45^\circ$. Além disso, a referida expressão, considerando-se a simplificação adotada, pode ser escrita como

$$\frac{1}{2}\sigma_x^2 + \frac{3}{2}\sigma_y^2 + 3\tau_{xy}^2 = \sigma_o^2 \quad (6.35)$$

Assim, a equação (6.35) permite determinar os pontos de intersecção com os eixos de origem do elipsóide para auxiliar a definição dos planos de linearização.

Para a linearização da superfície de von Mises considerou-se inicialmente um oitavo do elipsóide, utilizando-se 1, 2, 4 ou 9 planos como mostrado na figura 6.6. Usando esses planos como base e utilizando-se uma matriz de sinais, geraram-se sistemas de 8, 16, 32 e 72 planos, respectivamente, para o elipsóide completo.

Figura 6.6 - Planos base utilizados para linearizar a superfície de von Mises.

Na figura 6.7 mostram-se as superfícies de Tresca e de von Mises para o estado de tensões planas considerando-se as componentes de tensões nominais.

Figura 6.7 - Superfícies de Tresca e de von Mises para o estado plano de tensões.

As superfícies de Tresca e de von Mises ilustradas na figura (6.7), são consideradas para o estado plano de tensões, utilizando-se componentes de tensões nominais. Na figura (6.7a), mostra-se a vista superior de ambas as superfícies, em relação aos eixos (σ_x, σ_y) , verificando-se que a superfície de Tresca aparece inscrita na de von Mises, como ocorre quando as superfícies são apresentadas graficamente em termos de tensões principais. Entretanto, considerando-se as superfícies desenhadas em perspectiva, neste caso em relação aos eixos σ_x , σ_y e τ_{xy} , pode-se verificar na figura (6.7b) que a superfície de von Mises aparece inscrita na de Tresca, nos trechos próximos às extremidades das mesmas.

6.5 COMENTÁRIOS

No capítulo 7, serão utilizadas as equações da estática da cinemática e as relações constitutivas para se montar os problemas de programação matemática linear associados à análise plástica limite. O emprego dos critérios de plastificação de Tresca, Mohr-Culomb e de von Mises empregados para problemas de análise plástica limite serão apresentados no capítulo 8 correspondente aos exemplos numéricos.

CAPÍTULO 7

ANÁLISE PLÁSTICA LIMITE COM A UTILIZAÇÃO DOS MODELOS HÍBRIDO E MISTO DE ELEMENTOS FINITOS E DO MODELO HÍBRIDO DOS ELEMENTOS DE CONTORNO

7.1 INTRODUÇÃO

Este capítulo refere-se à formulação utilizada na análise plástica limite, para problemas de estados planos de tensões e deformações, de tal forma que a análise possa ser realizada por meio de programação matemática. Adota-se um modelo de material rígido-plástico, com as tensões obedecendo, alternativamente, a três critérios de plastificação: primeiramente, o de Mohr-Coulomb e, em seguida, os critérios de Tresca e de von-Mises. Considera-se ainda como válida a hipótese de plasticidade associada. A formulação apresentada emprega elementos finitos híbridos e mistos e os elementos híbridos de contorno, em conjunto com os teoremas clássicos da teoria da plasticidade.

Na primeira parte deste capítulo, descrevem-se os teoremas clássicos da análise plástica limite: (i) o teorema do limite inferior, (ii) o teorema do limite superior (iii) e o teorema da unicidade. Depois se apresentam as equações governantes dos problemas de programação matemática linear associados aos teoremas estático e cinemático da plasticidade, para os modelos híbrido e misto de elementos finitos e para o modelo híbrido dos elementos de contorno.

Em seguida, faz-se uma síntese dos seis problemas de programação matemática linear gerados pelos modelos híbrido e misto de elementos finitos e pelo modelo híbrido de elementos de contorno. Apresentam-se também os quatro problemas de programação matemática não linear gerados somente pelos modelos misto de elementos finitos e híbrido de contorno.

7.2 ANÁLISE PLÁSTICA LIMITE

A análise plástica limite tem por objetivo a determinação da carga de colapso plástico da estrutura, sem o conhecimento da história do carregamento. Quando um número suficiente de pontos do sistema estrutural estão plastificados, a estrutura se transforma em um mecanismo, provocando o colapso plástico da estrutura. A análise plástica limite só é aplicada para materiais perfeitamente plásticos, isto é, que não ganham resistência com o desenvolvimento das deformações plásticas. Em um mecanismo de colapso plástico a estrutura tende a se mover como um sistema de corpo rígido, articulado pela presença das taxas de deformação nos pontos plastificados.

A análise plástica limite pode ser efetuada por problemas duais de programação linear (PL's) associados aos teoremas estático e cinemático, ou por meio de um problema de complementaridade linear (PCL), o qual constitui as condições de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) necessárias e suficientes para a obtenção da solução ótima dos PL's duais (por exemplo, Smith, 1990). No presente trabalho, a análise plástica limite é realizada através dos PLs associados aos teoremas estáticos e cinemáticos, conforme apresentado por Smith (1990) e Sahlit (1992). Foram obtidos também os problemas duais de programação não linear (PNLs) para os modelos misto de elementos finitos e híbrido de contorno.

Mais detalhes sobre a teoria de análise plástica limite podem ser encontrados, por exemplo, em Neal (1977), Horne(1979) e Smith(1990).

7.3 TEOREMAS DA ANÁLISE LIMITE

A teoria da análise limite considera o comportamento tensão-deformação dos materiais de maneira idealizada como rígido-perfeitamente plástico com o objetivo de calcular a carga de limite plástico. A carga do limite hipotético fornece uma boa aproximação à carga de colapso plástico físico (Chen & Liu, 1990).

A análise plástica limite baseia-se em três teoremas clássicos da teoria da plasticidade. Os deslocamentos são assumidos como pequenos de forma a não alterar as equações de

equilíbrio. Considera-se a estrutura submetida a um carregamento proporcional variável com o fator de carga λ aumentando monotonicamente.

(a) Teorema do Limite Inferior (Teorema Estático):

Se um campo de tensões (σ_{ij}) em equilíbrio, distribuído em todo o corpo, pode ser construído de modo a satisfazer as condições das tensões no contorno e a não violar o critério de escoamento ($f(\sigma_{ij}) \leq 0$) em nenhum ponto, então o campo de tensões é estaticamente admissível e o corpo não colapsará ou estará na iminência do colapso.

(b) Teorema do Limite Superior (Teorema Cinemático):

Se um mecanismo compatível de deformação plástica ($\dot{\epsilon}_{ij}^p$ e $\dot{u}_{ij}^p$) for assumido, o qual satisfaz às condições das velocidades no contorno e regra de fluxo plástico, então o campo de velocidades é cinematicamente admissível e os carregamentos superficiais t_i e forças de corpo b_i , determinados pela igualdade da taxa do trabalho externo com a taxa da dissipação interna, serão ambos iguais ou maiores à carga limite verdadeira.

(c) Teorema da unicidade:

Para uma estrutura submetida a um carregamento, se existir pelo menos uma distribuição de tensões estaticamente admissível, e essas tensões plastificarem um número suficiente de seções para a formação de um mecanismo, o fator de carga λ correspondente será o fator de carga de colapso plástico λ_c .

Portanto, devem ser satisfeitas simultaneamente as condições de equilíbrio e resistência (solução estaticamente admissível) bem como de compatibilidade de mecanismo e regra de fluxo plástico (solução cinematicamente admissível). Este teorema não garante a unicidade nem da distribuição de tensões nem do mecanismo de colapso, porém, a carga de colapso é única.

Outros detalhes sobre os teoremas apresentados podem ser encontrados, por exemplo, em Neal (1977), Horne (1979) e Smith (1990).

7.4 ANÁLISE PLÁSTICA LIMITE COM O MODELO MISTO DE ELEMENTOS FINITOS

A seguir descrevem-se as equações governantes do modelo misto de elementos finitos para a elaboração dos problemas de programação matemática tanto para o critério cinemático quanto para o critério estático.

7.4.1 TEOREMA CINEMÁTICO

Na descrição do comportamento de materiais, é usual dividir-se o vetor das taxas de deformações nodais generalizadas $\dot{\epsilon}$ em uma componente elástica $\dot{\epsilon}_e$ e uma componente plástica $\dot{\epsilon}_p$. Assim, pode-se escrever que,

$$\dot{\epsilon} = \dot{\epsilon}_e + \dot{\epsilon}_p \quad (7.1)$$

onde $\dot{\epsilon}$, $\dot{\epsilon}_e$ e $\dot{\epsilon}_p$ são escritos, agora, considerando-se todo o sistema estrutural.

Lembrando-se que, no colapso plástico, as taxas de deformações elásticas são nulas e levando-se em conta (7.1), pode-se reescrever a relação (4.25) entre os valores das taxas de deformações generalizadas e a taxas de deslocamentos (velocidades) para a malha de elementos finitos, a partir das contribuições dos diversos elementos, como sendo

$$\dot{\epsilon}_p = \mathbf{L}^T \dot{\mathbf{u}} \quad (7.2)$$

Como a taxa de trabalho das forças externas no sistema estrutural deve ser igual à taxa de energia de deformação plástica no colapso (por exemplo, Neal, 1977, Smith, 1990, Sahlit, 1993), tem-se

$$\mathbf{P}^T \dot{\mathbf{u}} = \boldsymbol{\sigma}^{*T} \dot{\boldsymbol{\epsilon}}^* \quad (7.3)$$

Assumindo-se o carregamento como sendo proporcional e o vetor de cargas formado por uma parcela fixa e outra variável, pode-se escrever

$$\mathbf{P} = \lambda \mathbf{P}_v + \mathbf{P}_f \quad (7.4)$$

onde λ é o fator de carga; $\mathbf{P}_v$ é o vetor de cargas variáveis para toda a malha; e $\mathbf{P}_f$ é o vetor de cargas fixas para toda a malha.

Substituindo-se (7.4) em (7.3) e adotando-se a normalização

$$\mathbf{P}_v^T \dot{\mathbf{u}} = 1 \quad (7.5)$$

tem-se, no colapso,

$$\lambda = \boldsymbol{\sigma}^{*T} \dot{\boldsymbol{\varepsilon}}^* - \mathbf{P}_f^T \dot{\mathbf{u}} \quad (7.6)$$

Substituindo (6.7) em (7.2) e considerando (7.5) e (7.6), pode-se escrever o problema de programação linear (PL), equivalente ao critério cinemático da análise plástica limite, como

$$\text{Minimizar} \quad \boldsymbol{\sigma}^{*T} \dot{\boldsymbol{\varepsilon}}^* - \mathbf{P}_f^T \dot{\mathbf{u}} \quad (7.7a)$$

$$\text{Sujeito a} \quad \begin{bmatrix} 0 & \mathbf{P}_v^T \\ \mathbf{n} & -\mathbf{L}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\boldsymbol{\varepsilon}}^* \\ \dot{\mathbf{u}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} \quad (7.7b)$$

$$\dot{\boldsymbol{\varepsilon}}^* \geq \mathbf{0} \quad (7.7c)$$

Alternativamente, substituindo (6.6), em (7.2) e considerando (7.5) e (7.6), pode-se escrever o problema de programação não linear (PNL), associado ao teorema cinemático como

$$\text{Minimizar} \quad \boldsymbol{\sigma}^{*T} \dot{\boldsymbol{\varepsilon}}^* - \mathbf{P}_f^T \dot{\mathbf{u}} \quad (7.8a)$$

$$\text{Sujeito a} \quad \begin{bmatrix} 0 & \mathbf{P}_v^T \\ \mathbf{F}(\boldsymbol{\sigma}) & -\mathbf{L}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\boldsymbol{\varepsilon}}^* \\ \dot{\mathbf{u}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} \quad (7.8b)$$

$$\dot{\boldsymbol{\varepsilon}}^* \geq \mathbf{0} \quad (7.8c)$$

7.4.2 TEOREMA ESTÁTICO

Combinando (4.24), agora escrita para toda a malha de elementos finitos, com a equação (7.4), pode-se escrever a relação de equilíbrio como,

$$\mathbf{L}\sigma - \lambda\mathbf{P}_v - \mathbf{P}_f = \mathbf{0} \quad (7.9)$$

Utilizando-se as expressões (6.12) e (7.9), obtém-se o problema de PL associado ao critério estático como

$$\text{Maximizar} \quad \lambda \quad (7.10a)$$

$$\text{Sujeito a} \quad \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{n}^T \\ \mathbf{P}_v & -\mathbf{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda \\ \sigma \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} \sigma^* \\ -\mathbf{P}_f \end{bmatrix} \quad (7.10b)$$

Alternativamente, considerando-se (6.1) e (7.9), pode-se escrever o problema de PNL, associado ao teorema estático como,

$$\text{Maximizar} \quad \lambda \quad (7.11a)$$

$$\text{sujeito a} \quad f_i(\sigma) \leq 0 \quad (7.11b)$$

$$\mathbf{L}\sigma - \lambda\mathbf{P}_v - \mathbf{P}_f = \mathbf{0} \quad (7.11c)$$

onde $i = 1, 2, \dots, npc$, sendo npc o número de pontos de controle das condições de resistência.

7.5 ANÁLISE PLÁSTICA LIMITE COM O MODELO HÍBRIDO DE ELEMENTOS FINITOS

A seguir, descrevem-se os procedimentos para se realizar a análise plástica limite com a formulação em termos de elementos finitos híbridos, empregando-se os teoremas estático e cinemático da plasticidade.

7.5.1 TEOREMA CINEMÁTICO

Da mesma forma como feito para o elemento finito misto, divide-se o vetor das taxas de deformações nodais generalizadas $\dot{\epsilon}$ em uma componente elástica $\dot{\epsilon}_e$ e uma componente plástica $\dot{\epsilon}_p$.

Considerando-se que, no colapso plástico, o vetor das taxas de deformação elástica é nulo, pode-se escrever a relação cinemática entre o vetor das taxas de deformações plásticas $\dot{\epsilon}_p$ o vetor de velocidades nodais $\dot{\mathbf{u}}$ para o modelo híbrido de elementos finitos, a partir da relação (3.28c) como

$$\dot{\epsilon}_p = \mathbf{G}^T \dot{\mathbf{u}} \quad (7.12)$$

Adotam-se as mesmas considerações feitas para o elemento finito misto, ou seja, a taxa de trabalho das forças externas no sistema estrutural deve ser igual à taxa de energia de deformação plástica no colapso, conforme definido na equação (7.3), o vetor de cargas formado por uma parcela fixa e outra variável, como definido na equação (7.4) mais a normalização definida em (7.5). Tem-se então para o modelo híbrido de elementos finitos que, no colapso,

$$\lambda = \sigma^{*T} \dot{\epsilon}^* - \mathbf{P}_f^T \dot{\mathbf{u}} \quad (7.13)$$

Substituindo (6.21b) em (6.21c) e considerando (7.5) e (7.13), pode-se escrever o problema de programação linear (PL), equivalente ao critério cinemático da análise plástica limite, para o modelo híbrido de elementos finitos como

$$\text{Minimizar} \quad \boldsymbol{\sigma}^{*T} \dot{\boldsymbol{\varepsilon}}^* - \mathbf{P}_f^T \dot{\mathbf{u}} \quad (7.14a)$$

$$\text{Sujeito a} \quad \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{P}_v^T \\ \boldsymbol{\Psi}^T \mathbf{n} & -G \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\boldsymbol{\varepsilon}}^* \\ \dot{\mathbf{u}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{1} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} \quad (7.14b)$$

$$\dot{\boldsymbol{\varepsilon}}^* \geq \mathbf{0} \quad (7.14c)$$

Nota-se que o PL do modelo híbrido de elementos finitos difere do PL do modelo misto de elementos finitos na matriz de equilíbrio e nas funções de forma que aparecem pré-multiplicando a matriz de normalidade.

7.5.2 TEOREMA ESTÁTICO

A relação de equilíbrio para o modelo híbrido de elementos finitos é dada pela expressão (3.28b) como

$$\mathbf{G}^T \boldsymbol{\alpha} = \mathbf{f} \quad (7.15)$$

onde o vetor de cargas $\mathbf{f}$ é definido, no presente capítulo, como sendo

$$\mathbf{f} = \lambda \mathbf{P}_v + \mathbf{P}_f \quad (7.16)$$

As condições de resistência expressas em (6.2) são funções da tensão $\boldsymbol{\sigma}$. Assim para que seja possível a montagem do problema de programação linear equivalente ao critério estático da análise plástica limite é necessário substituir (3.17) em (6.2), chegando-se ao critério de resistência (6.21a), expresso em termos de parâmetros de tensões como

$$\mathbf{n}^T \boldsymbol{\Psi} \boldsymbol{\alpha} \leq \boldsymbol{\sigma}^* \quad (7.17)$$

Utilizando as expressões (7.15), (7.16) e (7.17), obtém-se o problema de PL, associado ao critério estático para o modelo híbrido de elementos finitos, como

$$\text{Maximizar} \quad \lambda \quad (7.18a)$$

$$\text{Sujeito a} \quad \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{n}^T \Psi \\ \mathbf{P}_v & -\mathbf{G}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda \\ \boldsymbol{\alpha} \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} \boldsymbol{\sigma}^* \\ -\mathbf{P}_f \end{bmatrix} \quad (7.18b)$$

O PL associado ao critério estático do modelo híbrido de elementos finitos difere do PL do modelo misto de elementos finitos na matriz de equilíbrio e nas funções de forma que aparecem pós-multiplicando a matriz de normalidade e nos parâmetros de tensão que definem a relação de equilíbrio do modelo híbrido.

7.6 ANÁLISE PLÁSTICA LIMITE COM O MODELO HÍBRIDO DE ELEMENTOS DE CONTORNO

A seguir descrevem-se as equações governantes do modelo híbrido de elementos de contorno para a elaboração dos problemas de programação linear e não linear, tanto para o critério cinemático quanto para o critério estático. Vale ressaltar que no modelo híbrido de elementos de contorno as expressões são definidas somente no contorno do problema.

7.6.1 TEOREMA CINEMÁTICO

O modelo híbrido de elementos de contorno produz a relação de equilíbrio definida no contorno do problema, conforme expressão (5.69). Deve-se atentar que o vetor de carga $\bar{\mathbf{P}}$ é definido como força de superfície no capítulo 5 e aqui considera-se que o mesmo seja uma parcela de carga para o nó do elemento quadrático.

$$\bar{\mathbf{L}}^T \boldsymbol{\sigma} - \bar{\mathbf{P}} = 0 \quad (7.19)$$

Por definição da expressão (5.68) e ou por dualidade da expressão (5.69) obtém-se a equação de compatibilidade também definida no contorno, como

$$\bar{\mathbf{L}}\dot{\mathbf{u}} = \dot{\boldsymbol{\varepsilon}} \quad (7.20)$$

e, procedendo da mesma forma, como feito para os modelos híbrido e misto de elementos finitos, pode-se escrever o problema de programação linear (PL) cinemático para o modelo híbrido dos elementos de contorno como

$$\text{Minimizar} \quad \boldsymbol{\sigma}^{*T}\dot{\boldsymbol{\varepsilon}}^* - \bar{\mathbf{P}}_f^T\dot{\mathbf{u}} \quad (7.21a)$$

$$\text{Sujeito a} \quad \begin{bmatrix} 0 & \bar{\mathbf{P}}_v^T \\ \mathbf{n} & -\bar{\mathbf{L}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\boldsymbol{\varepsilon}}^* \\ \dot{\mathbf{u}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} \quad (7.21b)$$

$$\dot{\boldsymbol{\varepsilon}}^* \geq \mathbf{0} \quad (7.21c)$$

Alternativamente, pode-se escrever o problema de programação não linear (PNL) associado ao teorema cinemático para o modelo híbrido dos elementos de contorno como,

$$\text{Minimizar} \quad \boldsymbol{\sigma}^{*T}\dot{\boldsymbol{\varepsilon}}^* - \bar{\mathbf{P}}_f^T\dot{\mathbf{u}} \quad (7.22a)$$

$$\text{Sujeito a} \quad \begin{bmatrix} 0 & \bar{\mathbf{P}}_v^T \\ \mathbf{F}(\boldsymbol{\sigma}) & -\bar{\mathbf{L}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\boldsymbol{\varepsilon}}^* \\ \dot{\mathbf{u}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} \quad (7.22b)$$

$$\dot{\boldsymbol{\varepsilon}}^* \geq \mathbf{0} \quad (7.22c)$$

7.6.2 TEOREMA ESTÁTICO

A equação de equilíbrio (7.19) para o modelo híbrido dos elementos de contorno em termos das cargas fixas e variáveis, pode ser escrita como

$$\bar{\mathbf{L}}^T\boldsymbol{\sigma} - \lambda\bar{\mathbf{P}}_v - \bar{\mathbf{P}}_f = \mathbf{0} \quad (7.23)$$

Utilizando-se a expressão acima, obtém-se o problema de PL, associado ao critério estático para o modelo híbrido dos elementos de contorno como

$$\text{Maximizar} \quad \lambda \quad (7.24a)$$

$$\text{Sujeito a} \quad \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{n}^T \\ \bar{\mathbf{P}}_v & -\bar{\mathbf{L}}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda \\ \boldsymbol{\sigma} \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} \boldsymbol{\sigma}^* \\ -\bar{\mathbf{P}}_f \end{bmatrix} \quad (7.24b)$$

Pode-se escrever o problema de programação não linear (PNL), associado ao teorema estático como

$$\text{Maximizar} \quad \lambda \quad (7.25a)$$

$$\text{sujeito a} \quad f_i(\boldsymbol{\sigma}) \leq 0 \quad (7.25b)$$

$$\bar{\mathbf{L}}^T \boldsymbol{\sigma} - \lambda \bar{\mathbf{P}}_v - \bar{\mathbf{P}}_f = \mathbf{0} \quad (7.25c)$$

onde $i = 1, 2, \dots, npc$, sendo npc o número de pontos de controle das condições de resistência.

7.7 SINOPSE DOS PROBLEMAS DE PROGRAMAÇÃO MATEMÁTICA PARA OS MODELOS HÍBRIDO E MISTO DE ELEMENTOS FINITOS E HÍBRIDO DE CONTORNO.

Na tabela (7.1) faz-se a sinopse dos problemas de programação linear (PLs) associados aos teoremas estático e cinemático da plasticidade para os modelos híbrido e misto de elementos finitos e para o modelo híbrido dos elementos de contorno, conforme apresentado neste capítulo. Vale ressaltar que os PLs apresentados são obtidos considerando-se a representação poliédrica do critério de ruptura em hiperplanos, conforme descrito no capítulo 6.

Tabela 7.1 – Problemas de programação matemática linear (PLs), associados aos teoremas estático e cinemático, para os modelos híbrido e misto de elementos finitos e para o modelo híbrido de elementos de contorno.

		FINITOS MISTOS	FINITOS HÍBRIDOS	HÍBRIDO CONTORNO
PLs CINEMÁTICOS	Minimizar	$\sigma^{*T} \dot{\varepsilon}^* - P_f^T \dot{u}$	$\sigma^{*T} \dot{\varepsilon}^* - P_f^T \dot{u}$	$\sigma^{*T} \dot{\varepsilon}^* - \bar{P}_f^T \dot{u}$
	Sujeito a	$\begin{bmatrix} 0 & P_V^T \\ \mathbf{n} & -L^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\varepsilon}^* \\ \dot{u} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ \mathbf{0} \end{bmatrix}$ $\dot{\varepsilon}^* \geq \mathbf{0}$	$\begin{bmatrix} 0 & P_V^T \\ \Psi^T \mathbf{n} & -G \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\varepsilon}^* \\ \dot{u} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ \mathbf{0} \end{bmatrix}$ $\dot{\varepsilon}^* \geq \mathbf{0}$	$\begin{bmatrix} 0 & \bar{P}_V^T \\ \mathbf{n} & -\bar{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\varepsilon}^* \\ \dot{u} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ \mathbf{0} \end{bmatrix}$ $\dot{\varepsilon}^* \geq \mathbf{0}$
PLs ESTÁTICOS	Maximizar	λ	λ	λ
	Sujeito a	$\begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{n}^T \\ P_V & -L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda \\ \sigma \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} \sigma^* \\ -P_f \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{n}^T \Psi \\ P_V & -G^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda \\ \alpha \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} \sigma^* \\ -P_f \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{n}^T \\ \bar{P}_V & -\bar{L}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda \\ \sigma \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} \sigma^* \\ -\bar{P}_f \end{bmatrix}$

Na tabela 7.2 apresentam-se ainda os PNLs, associados aos teoremas estático e cinemático, para o modelo misto de elementos finitos e para o modelo híbrido de elementos de contorno. Vale ressaltar que, como no modelo híbrido de elementos finitos, as cargas nodais se relacionam a parâmetros de tensões, e não a componentes de tensões como nos demais modelos, a obtenção dos problemas de PNL associados aos critérios estático e

cinemático, não é imediata, não se constituindo em objeto de investigação no presente trabalho.

Tabela 7.2 - PNLs associados aos teoremas estático e cinemático para o modelo misto de elementos finitos e para o modelo híbrido de elementos contorno.

		FINITOS MISTOS	HÍBRIDO CONTORNO
PLs CINEMÁTICOS	Minimizar	$\sigma^{*T} \dot{\epsilon}^* - P_f^T \dot{u}$	$\sigma^{*T} \dot{\epsilon}^* - \bar{P}_f^T \dot{u}$
	Sujeito a	$\begin{bmatrix} 0 & P_v^T \\ F(\sigma) & -L^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\epsilon}^* \\ \dot{u} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ $\dot{\epsilon}^* \geq 0$	$\begin{bmatrix} 0 & \bar{P}_v^T \\ F(\sigma) & -\bar{L}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\epsilon}^* \\ \dot{u} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ $\dot{\epsilon}^* \geq 0$
PLs ESTÁTICOS	Maximizar	λ	λ
	Sujeito a	$f_i(\sigma) \leq 0 \quad (i = 1, 2, \dots, npc)$ $L\sigma - \lambda P_v - P_f = 0$	$f_i(\sigma) \leq 0 \quad (i = 1, 2, \dots, npc)$ $\bar{L}\sigma - \lambda \bar{P}_v - \bar{P}_f = 0$

7.8 COMENTÁRIOS

Os PLs, mostrados na tabela (7.1) levando em consideração a representação poliédrica do critério de plastificação em hiperplanos, podem ser resolvidos utilizando-se o software comercial LINDO (Linear INteractive Discrete Optimizer), (Schrage, 1991), versão 5.3 ou, alternativamente, o software MINOS (Murtagh & Saundersma, 1983). Os PNLs, indicados na tabela (7.2) e obtidos com a utilização da superfície de plastificação em sua forma original, podem ser resolvidos por meio do software LINGO (Schrage, 1991).

A seguir, no capítulo 8, consideram-se os exemplos numéricos, aplicando-se os modelos híbrido e misto de elementos finitos e o modelo híbrido de elementos de contorno para problemas de análise plástica limite, empregando-se tanto o critério estático quanto o critério cinemático.

CAPÍTULO 8

APLICAÇÕES NUMÉRICAS

8.1 INTRODUÇÃO

Neste capítulo tem-se o objetivo de validar os modelos híbrido e misto de elementos finitos e o modelo híbrido de elementos de contorno desenvolvidos nos capítulos anteriores por meio de exemplos de aplicações numéricas.

Os exemplos considerados neste capítulo são divididos em dois grupos. No primeiro grupo encontram-se os resultados obtidos com os modelos híbrido e misto de elementos finitos e, no segundo grupo, os resultados obtidos com o modelo híbrido de elementos de contorno. Os exemplos considerados incluem chapas submetidas à tração com recortes retangulares e semicirculares nas laterais, ou ainda com furo central retangular ou circular, viga submetida a carga concentrada, um cilindro sob pressão interna e também alguns problemas de mecânica dos solos tais como sapata corrida, corte vertical e estabilidade de talude.

No presente trabalho, os problemas de programação linear, associados aos teoremas estático e cinemático, obtidos por meio da representação poliédrica em hiperplanos das superfícies de ruptura de Tresca, von Mises e Mohr-Coulomb são resolvidos utilizando-se o software comercial LINDO, (Schrage, 1991), versão 5.3 ou, alternativamente, o software MINOS (Murtagh & Saunders, 1983). O código computacional para elementos finitos híbridos foi elaborado utilizando-se o software Visual Fortran (Compaq, 1999). Os problemas de programação não linear associados aos teoremas estáticos e cinemáticos são resolvidos utilizando-se o software comercial LINGO, (Schrage, 1991).

8.2 APLICAÇÕES NUMÉRICAS COM OS MODELOS HÍBRIDO E MISTO DE ELEMENTOS FINITOS

A seguir aplicam-se os modelos híbrido e misto de elementos finitos a problemas de estado plano de tensões e deformações.

8.2.1 CHAPA SUBMETIDA À TRACÇÃO COM FURO QUADRADO NO CENTRO DA CHAPA

Este exemplo tem como objetivo validar as formulações matemáticas apresentadas e as respectivas implementações numéricas, com a obtenção do fator de carga de colapso e do mecanismo de colapso plástico.

O problema consiste em uma chapa com furo central, apresentada na figura 8.1, com as respectivas condições de contorno, considerando-se que a tensão de escoamento seja $\sigma_0 = 1$ KPa e que o peso próprio seja desprezível. A solução analítica de um problema similar de chapa com furo circular é fornecida por Kaliszky (1989), sendo o fator de carga de colapso igual a 0,60. Foram utilizadas quatro malhas de elementos finitos para discretizar a geometria. A chapa é analisada como um problema de estado plano de tensões considerando-se o critério de escoamento de Tresca, linearizado em 8 e 16 planos. Os resultados obtidos com o programa de elementos finitos híbridos são comparados com aqueles obtidos com um código de elementos finitos mistos, utilizando-se tanto o critério estático quanto o critério cinemático (Buzar *et al.*, 2002a).

Figura 8.1 – Geometria e carregamento da chapa com furo quadrado central.

Na figura 8.2, apresentam-se as quatro malhas utilizadas para a discretização do problema de chapa com furo quadrado central.

Figura 8.2 - Discretizações adotadas para os modelos híbrido e misto de elementos finitos de quatro nós para as malhas: (a) Q1 (48 nós e 32 elementos), (b) Q2 (90 nós e 68 elementos), (c) Q3 (144 nós e 114 elementos) e (d) Q4 (282 nós e 236 elementos).

Nas Tabelas 8.1a e 8.1b, comparam-se os resultados dos fatores de carga de colapso plástico obtidos com o programa de elementos finitos híbridos e com o programa de

motivo, no restante do capítulo, os resultados apresentados são obtidos independentemente pelo critério estático e cinemático.

Na figura 8.3 mostram-se graficamente os resultados obtidos com os modelos híbrido e misto dos elementos finitos em função do número de nós para as mesmas malhas empregadas, com as respectivas linearizações em 8 e 16 planos da superfície de plastificação. Pode-se observar que os valores obtidos com os elementos finitos híbridos são semelhantes aos obtidos com os elementos finitos mistos, sendo que o fator de carga de colapso obtido com o modelo híbrido para as malhas Q2, Q3 e Q4 são ligeiramente menores que os fornecidos pelo modelo misto.

Figura 8.3 - Fator de carga colapso obtido com os modelos híbrido e misto de elementos finitos versus número de nós adotados para as malhas, considerando-se a linearização da superfície de ruptura de Tresca em 8 e 16 planos.

Na figura 8.4 mostram-se as distribuições das taxas de deslocamento ao longo de toda a chapa, obtidas com o programa de elementos finitos híbridos para as malhas Q1, Q2, Q3 e Q4. Pode-se observar na referida figura que na linha onde os apoios são fixos, conforme figura 8.1, as taxas de deslocamentos, em vermelho, são iguais a zero e a região em amarelo onde as taxas se diferem de zero indicam a região onde provavelmente ocorrerá a ruptura da chapa. Os gráficos da figura 8.4 foram obtidos com a biblioteca gráfica de interpolação OpenGL utilizando-se o software MATLAB (Chapma, 2003).

Figura 8.4 – Valores das taxas de deslocamento, obtidos empregando-se o elemento finito híbrido para as malhas Q1, Q2, Q3 e Q4.

Na figura 8.5, mostra-se, de forma alternativa, o mecanismo de colapso plástico obtido com o programa de elementos finitos híbridos. As linhas pretas definem a estrutura original e as linhas em vermelho mostram o mecanismo de colapso. Observa-se ainda que a linha de ruptura tende a se definir mais nitidamente na medida em que se aumenta a densidade de elementos na malha. Mesmo a malha Q1 já indica, com razoável precisão, a região onde ocorre a ruptura da chapa.

Figura 8.5 - Mecanismo de colapso plástico para a chapa com furo quadrado central empregando-se o elemento finito híbrido para as malhas Q1, Q2, Q3 e Q4.

8.2.2 CHAPA SUBMETIDA À TRAÇÃO COM RECORTES NAS LATERAIS

Neste exemplo pretende-se obter o fator de carga colapso, e a distribuição das velocidades plásticas, e analisar o estado de tensões nominais de uma chapa com recortes nas laterais submetida à tração, apresentada na figura 8.6, considerando-se que a tensão de escoamento seja $\sigma_0 = 1$ KPa e que o peso próprio seja desprezível. A solução analítica para um problema similar de chapa com furos semicirculares é fornecida por Kaliszky (1989) sendo a carga de colapso igual a 0,73. Foram utilizadas seis malhas de elementos finitos híbridos e mistos para se discretizar a geometria. O problema é analisado considerando-se o critério de escoamento de Tresca linearizado em 8 e 16 planos. Os resultados obtidos com o programa de elementos finitos híbridos são comparados com aqueles obtidos com um código de elementos finitos mistos. Este exemplo permite comparar e avaliar a distribuição das taxas de deslocamento e o campo de tensões nominais, desenvolvidos no domínio na chapa, pelos dois modelos numéricos empregados. Avalia-se também a chapa sob diferentes condições de contorno, ora apoio fixo, ora carregamento nas duas extremidades (Buzar *et al.*, 2002b).

Figura 8.6 - Geometria da chapa com recorte nas laterais. (a) carregamento nas duas extremidades, (b) apoio fixo em uma das extremidades.

Na figura 8.7, apresentam-se as seis malhas adotadas, com os respectivos números de nós e de elementos utilizados para a discretização do problema.

Figura 8.7 - Discretizações adotadas para a chapa com recortes nas laterais para os modelos híbrido e misto de elementos finitos para as malhas: (a) Q1 (33 nós e 20 elementos), (b) Q2 (76 nós e 50 elementos), (c) Q3 (175 nós e 144 elementos), (d) Q4 (369 nós e 320 elementos), (e) Q5 (517 nós e 460 elementos) e (f) Q6 (689 nós e 624 elementos).

Nas Tabelas 8.2a e 8.2b, comparam-se os resultados obtidos com os modelos híbrido e misto de elementos finitos, considerando-se a linearização da superfície de escoamento de Tresca em 8 e 16 planos. A análise das referidas tabelas mostra que os valores do fator de carga de colapso encontrados pelo programa elaborado com a teoria dos elementos finitos híbridos convergem para uma solução próxima àquela encontrada utilizando-se o programa de elementos finitos mistos, sendo a diferença máxima entre os valores fornecidos pelos dois códigos computacionais para a malha mais refinada Q6 de, aproximadamente, 1%.

Tabela 8.2a - Fator de carga de colapso para os modelos híbrido e misto considerando a chapa com apoio fixo em uma das extremidades.

CRITÉRIO DE TRESCA						
(Chapa com carregamento nas duas extremidades) Solução de referência $\lambda = 0,73$ (Kaliszky, 1989)						
MALHA	NN	NE	8 PLANOS		16 PLANOS	
			HÍBRIDO	MISTO	HÍBRIDO	MISTO
Q1	33	20	0,7193	0,6789	0,7309	0,7127
Q2	76	50	0,7074	0,6843	0,7254	0,7065
Q3	175	144	0,6848	0,6658	0,7104	0,6918
Q4	369	320	0,6473	0,6566	0,6722	0,6726
Q5	517	460	0,6435	0,6530	0,6657	0,6672
Q6	689	624	0,6422	0,6502	0,6612	0,6703

Tabela 8.2b - Fator de carga de colapso para os modelos híbrido e misto considerando a chapa com carregamento nas duas extremidades.

CRITÉRIO DE TRESCA						
(Chapa com apoio fixo em uma das extremidades) Solução de referência $\lambda = 0,73$ (Kaliszky, 1989)						
MALHA	NN	NE	8 PLANOS		16 PLANOS	
			HÍBRIDO	MISTO	HÍBRIDO	MISTO
Q1	33	20	0,7193	0,6655	0,7309	0,7041
Q2	76	50	0,7074	0,6830	0,7254	0,7049
Q3	175	144	0,6851	0,6655	0,7106	0,6801
Q4	369	320	0,6469	0,6614	0,6718	0,6793
Q5	517	460	0,6435	0,6524	0,6657	0,6663
Q6	689	624	0,6422	0,6506	0,6612	0,6642

Comparando-se os valores das tabelas 8.2a e 8.2b, pode-se notar, que os fatores de carga de colapso plástico para a chapa com carregamento nas duas extremidades são muito próximos dos obtidos para a chapa com apoio fixo em uma das extremidades, sendo os resultados mais sensíveis para o modelo misto.

Nas figuras 8.8a e 8.8b, mostra-se graficamente a variação do valor do fator de carga de colapso plástico com o aumento no número de nós empregados para este exemplo, considerando elementos finitos híbridos e mistos, para o caso de chapa com apoio fixo e chapa com carga nas duas extremidades, respectivamente.

Figura 8.8a - Fator de carga de colapso versus número de nós da malha para os elementos finitos híbridos e mistos, com a superfície de Tresca linearizada com 8 e 16 planos, para a chapa com apoio fixo em uma extremidade e carga na outra extremidade.

Figura 8.8b - Fator de carga de colapso plástico versus número de nós da malha para os elementos finitos híbridos e mistos, com a superfície de Tresca linearizada com 8 e 16 planos, para a chapa com carga nas duas extremidades.

No exemplo analisado, os resultados obtidos pelos modelos híbrido e misto são aproximadamente equivalentes, notando-se que neste caso os elementos híbridos produzem valores do fator de carga de colapso ligeiramente menores que os elementos mistos.

A análise do problema mostra que há convergência dos resultados para o caso de linearização da superfície de Tresca com 16 planos tanto para o modelo híbrido quanto para o modelo misto.

O resultado analítico do fator de carga de colapso fornecido por Kaliszky (1989) para o caso de chapa com furos semicirculares e carga distribuída, que é de 0,73, se comparado com os resultados encontrados com os modelos híbrido e misto que são iguais a 0,6612 e 0,6642 para a malha Q6, respectivamente, indica uma grande coerência dos resultados obtidos no presente trabalho, já que chapas com furos semicirculares inscritos dentro dos recortes devem apresentar um fator de carga ligeiramente superior ao obtido para a chapa com recortes retangulares, considerada no presente trabalho.

Nas figuras 8.9 e 8.10, representam-se os valores da taxa de deslocamento para a chapa com apoio fixo em uma das extremidades, obtidos com os modelos híbrido e misto para as respectivas malhas Q1, Q2, Q3 e Q4. Na região em vermelho, onde os apoios são fixos, os valores da taxa de deslocamento são iguais a zero. Na região de transição do vermelho para o amarelo, a taxa de deslocamento começa a ser diferentes, de zero sendo, provavelmente, a região onde ocorrerá a ruptura da chapa.

Pode-se observar nas referidas figuras que a distribuição da taxa de deslocamento determinada pelo modelo híbrido dos elementos finitos é semelhante à encontrada pelo modelo misto de elementos finitos.

É importante observar nas figuras 8.9 e 8.10 que a formação da linha de ruptura da chapa, onde as taxas de deslocamento começam a assumir valores não nulos, tende a se definir na medida em que se aumenta o número de elementos empregados na discretização do problema. A malha Q3 já indica com razoável precisão o campo de velocidades correspondentes ao mecanismo de colapso plástico.

Figura 8.9 – Distribuição das taxas de deslocamento para a chapa com recorte lateral, empregando-se o elemento híbrido para as malhas Q1, Q2, Q3 e Q4.

Figura 8.10 - Distribuição das taxas de deslocamento para a chapa com recorte lateral, empregando-se o elemento misto para as malhas Q1, Q2, Q3 e Q4.

Para o caso da chapa com recortes nas laterais submetida à tração, apresentam-se na figura 8.11 os diagramas da componente de tensão nominal σ_{yy} ao longo do eixo de simetria AA da chapa, indicado na figura 8.6b, considerando-se o critério de plastificação de Tresca com uma linearização de 16 planos.

Figura 8.11 - Diagramas de tensões nominais σ_{yy} ao longo do eixo de simetria AA para a chapa com recorte lateral, empregando-se os elementos finitos híbridos e mistos, para as malhas Q1, Q2, Q3 e Q4.

Verifica-se na figura 8.11 que os resultados para as tensões σ_{yy} fornecidos pelos modelos híbridos e mistos, para problemas de tração em chapa, se tornam parecidos na medida em que se aumenta o número de elementos da malha. Os valores obtidos com elementos finitos híbridos, mesmo com malhas com poucos elementos, como é o caso da malha Q1, já são bastante satisfatórios. Já os elementos finitos mistos só produzem resultados melhores na medida em que as malhas se tornam mais refinadas, o que confirma os resultados existentes na literatura como, por exemplo, Olsen (2001).

Pode-se observar na figura 8.11 que os valores das tensões obtidos com o modelo misto de elementos finitos para as malhas Q1 e Q2 são discrepantes. Já para a malha Q3 os valores obtidos para as tensões passam a representar com mais clareza o problema de tração em chapa. No caso da malha mais refinada, a Q4, o valor médio das tensões passa a ter uma configuração próxima à obtida com o modelo híbrido de elementos finitos.

Para uma melhor visualização das tensões, as figuras 8.12 a 8.17 ilustram os valores das componentes de tensões nominais σ_{yy} , σ_{xx} e σ_{xy} ao longo de toda a chapa, obtidos com os modelos híbrido e misto de elementos finitos, respectivamente. Como se pode observar o modelo híbrido de elementos finitos fornece uma distribuição de tensões, para este exemplo, bem mais coerente do que o modelo misto de elementos finitos.

Esse exemplo indica uma possível melhora na obtenção do campo de tensões pelo modelo híbrido de elementos finitos, o que pode representar um avanço nas pesquisas que determinam a investigação dos campos de tensões empregando-se a análise plástica limite. É importante observar que a obtenção dos valores das tensões na análise plástica limite torna-se mais complexa já que o campo de tensões depende da combinação das tensões conforme definido na superfície de plastificação adotada.

Figura 8.12 - Distribuição de tensões nominais σ_{yy} ao longo de toda a chapa com recorte lateral, empregando-se o elemento híbrido, para as malhas Q1, Q2, Q3 e Q4.

Figura 8.13 - Distribuição de tensões nominais σ_{yy} ao longo de toda a chapa com recorte lateral, empregando-se o elemento misto, para as malhas Q1, Q2, Q3 e Q4.

Figura 8.14 - Distribuição de tensões nominais σ_{xx} ao longo de toda a chapa com recorte lateral, empregando-se o elemento híbrido, para as malhas Q1, Q2, Q3 e Q4.

Figura 8.15 - Distribuição de tensões nominais σ_{xx} ao longo de toda a chapa com recorte lateral, empregando-se o elemento misto, para as malhas Q1, Q2, Q3 e Q4.

Figura 8.16 - Distribuição de tensões nominais σ_{xy} ao longo de toda a chapa com recorte lateral, empregando-se o elemento híbrido, para as malhas Q1, Q2, Q3 e Q4.

Figura 8.17 - Distribuição de tensões nominais σ_{xy} ao longo de toda a chapa com recorte lateral, empregando-se o elemento misto, para as malhas Q1, Q2, Q3 e Q4.

8.2.3 CHAPA SUBMETIDA À TRAÇÃO COM RECORTES SEMICIRCULARES NAS LATERAIS

Neste exemplo pretende-se obter o fator de carga de colapso plástico e o mecanismo de colapso plástico de uma chapa com recortes semicirculares nas laterais, o que permite o emprego de elementos finitos híbridos e mistos distorcidos para a discretização da chapa. O problema é analisado por meio tanto do critério de plastificação de Tresca quanto do de von Mises. A chapa é submetida à carga distribuída de tração de 1KN/m, conforme Figura 8.18. Considera-se que a tensão de escoamento seja $\sigma_o = 1$ KPa e que o peso próprio seja desprezível. A solução analítica para o problema em questão é fornecida em Kaliszky (1989), sendo o fator de colapso plástico igual a 0,73. No desenvolvimento da análise são utilizadas três malhas de elementos finitos para discretizar a geometria da chapa tirando-se partido da simetria existente. As três malhas utilizadas são mostradas na Figura 8.19.

Este exemplo permite ainda avaliar e comparar os resultados obtidos para o problema de tração em chapa utilizando-se a linearização da superfície de escoamento fornecida tanto pelo critério de Tresca quanto pelo de von Mises (Buzar *et al.*, 2003b).

Figura 8.18 - Geometria e carregamento da chapa com recortes semicirculares nas laterais.

Figura 8.19 - Discretizações adotadas para os modelos híbrido e misto de elementos finitos de quatro nós com as malhas: (a) Q1 (54 nós e 40 elementos), (b) Q2 (108 nós e 88 elementos) e (c) Q3 (187 nós e 160 elementos).

Nas Tabelas 8.3a e 8.3b comparam-se os resultados obtidos com os programas de elementos finitos híbridos e mistos, considerando-se tanto a superfície de escoamento de Tresca quanto a de von Mises.

Tabela 8.3a - Fator de carga de colapso, para o critério de plastificação de Tresca, em função da malha de elementos finitos e do número de planos de linearização da superfície.

Critério de Tresca – Solução de referência $\lambda = 0,73$ (Kaliszky 1989)										
Malha	NN	NE	8 Planos		16 Planos		32 Planos		72 Planos	
			Híbrido	Misto	Híbrido	Misto	Híbrido	Misto	Híbrido	Misto
Q1	54	40	0,764	0,749	0,790	0,772	0,798	0,778	0,800	0,779
Q2	108	88	0,750	0,739	0,776	0,765	0,783	0,770	0,785	0,772
Q3	187	160	0,743	0,737	0,769	0,764	0,776	0,769	0,779	0,771

Tabela 8.3b - Fator de carga de colapso para o critério de plastificação de von Mises em função da malha de elementos finitos e do número de planos de linearização da superfície.

Critério de von Mises – Solução de referência $\lambda = 0,73$ (Kaliszky 1989)										
Malha	NN	NE	8 Planos		16 Planos		32 Planos		72 Planos	
			Híbrido	Misto	Híbrido	Misto	Híbrido	Misto	Híbrido	Misto
Q1	54	40	0,482	0,486	0,587	0,585	0,674	0,673	0,705	0,691
Q2	108	88	0,469	0,473	0,574	0,573	0,651	0,650	0,683	0,678
Q3	187	160	0,465	0,468	0,570	0,570	0,644	0,644	0,673	0,671

Pode-se observar, considerando-se as tabelas 8.3a e 8.3b que, para o mesmo critério de plastificação, os modelos híbrido e misto de elementos finitos fornecem resultados muito próximos. Verifica-se, ainda, que os valores do fator de carga fornecidos pelo modelo híbrido de elementos finitos são ligeiramente maiores do que os calculados pelo modelo misto de elementos finitos, ao contrário do que ocorreu nos exemplos precedentes.

No estudo da chapa com recortes semicirculares, verifica-se, de acordo com os resultados listados nas Tabelas 8.3a e 8.3b, que são necessários poucos planos para a representação poliédrica da superfície de Tresca. No entanto, quando se utiliza o critério de von Mises, um número maior de planos se torna necessário para a obtenção de resultados satisfatórios, o que pode ser melhor visualizado no gráfico da figura 8.20, elaborado com os dados da malha Q3.

Figura 8.20 - Fator de carga de colapso versus número de planos, para a malha mais densa Q3 com 187 nós e 160 elementos.

Analisando-se a variação dos resultados na medida em que o número de elementos finitos empregados aumenta, verifica-se que a malha menos densa Q1 já fornece resultados de validade prática tanto para o critério de Tresca quanto para o de von Mises.

O comportamento dos resultados, obtidos com a utilização dos critérios de Tresca e de von Mises para o modelo híbrido e considerando-se uma representação poliédrica com 72 planos da superfície de plastificação, com o aumento do número de nós empregados pode ser melhor visualizado na Figura 8.21.

Figura 8.21 - Fator de carga de colapso plástico versus número de nós da malha, para os critérios de Tresca e de von Mises.

Mostra-se, na figura 8.22, a distribuição das taxas de deslocamento da chapa, para as três malhas consideradas na solução do problema, obtida tanto pelo PL estático quanto pelo PL cinemático.

Pode-se observar, na figura 8.22, que a linha em amarelo representa o local onde possivelmente ocorrerá a ruptura da chapa, estando de acordo com o mecanismo de colapso plástico representado na figura 8.23. Pode-se observar que a linha em amarelo está bem definida mesmo para a malha Q1, que é a malha menos densa.

Figura 8.22 – Distribuição das taxas de deslocamento para a chapa com recorte semicircular discretizada com as malhas: (a) Q1, (b) Q2 e (c) Q3.

Na representação gráfica do mecanismo de colapso plástico, apresentada na figura 8.23, as linhas pretas definem a estrutura original e as linhas em vermelho representam o mecanismo de colapso plástico. Verifica-se na referida figura o encurtamento na direção transversal e o alongamento na seção longitudinal da chapa, conforme descrito nos ensaios de tração direta de chapas metálicas.

Figura 8.23 - Mecanismo de ruptura para a chapa discretizado com as malhas: (a) Q1, (b) Q2, (c) Q3.

8.2.4 CHAPA COM FURO CIRCULAR NO CENTRO DISCRETIZADA COM MALHAS DISTORCIDAS E CÔNCAVAS.

Nos exemplos anteriormente apresentados, todas as malhas empregadas têm a face do elemento finito convexa permitindo a utilização do elemento na forma convencional. Neste exemplo pretende-se obter o fator de carga de colapso e as taxas de deslocamento de uma chapa com furo central o que permite o emprego de elementos finitos híbridos distorcidos para discretização da chapa (Buzar *et al.*, 2004). O problema é analisado por meio tanto do critério de plastificação de Tresca quanto do de von Mises. A chapa é submetida à carga distribuída de tração de 1KN/m, conforme figura 8.24. Considera-se que a tensão de escoamento seja $\sigma_0 = 1$ KPa e que o peso próprio seja desprezível. A solução analítica para o problema em questão é fornecida em Kaliszky (1989) sendo a carga de colapso igual a 0,60.

Figura 8.24 - Geometria e carregamento da chapa com furo central.

No desenvolvimento da análise são utilizadas três malhas de elementos finitos híbridos com geometria distorcida e lados côncavos conforme figura 8.25.

Figura 8.25 - Discretizações adotadas para o modelo híbrido de elementos finitos com as malhas: (a) Q1 (52 nós e 36 elementos), (b) Q2 (94 nós e 72 elementos) e (c) Q3 (102 nós e 76 elementos).

Na figura 8.26, apresenta-se um detalhe da malha Q3, na qual pode-se observar melhor a facilidade introduzida pelo elemento finito híbrido, que permite a modelagem de geometrias curvas discretizadas com o emprego de poucos elementos finitos com lados côncavos.

Figura 8.26 – Detalhe da discretização adotada para o elemento finito híbrido considerando lados côncavos.

Na tabela 8.4 mostram-se os resultados obtidos com o programa de elementos finitos híbridos para as três malhas, utilizando-se os critérios de Tresca e de von Mises. Os resultados obtidos, considerando o critério de von Mises indicam novamente a necessidade de um maior número de planos para a representação da superfície de plastificação.

É importante salientar a melhoria nos resultados encontrados com a malha Q3 que tem somente 4 elementos a mais em relação à malha Q2. Este fato é decorrente de uma característica do elemento finito híbrido de poder representar melhor a geometria do problema, como mostrado na figura 8.26.

Tabela 8.4 - Fator de carga de colapso para o critério de plastificação de Tresca e de von Mises considerando a malha de elementos finitos e o número de planos de linearização.

Modelo Híbrido – Solução de referência $\lambda = 0,60$ (Kaliszky 1989)										
Malha	NN	NE	8 Planos		16 Planos		32 Planos		72 Planos	
			Tresca	Mises	Tresca	Mises	Tresca	Mises	Tresca	Mises
Q1	52	36	0,6753	0,4876	0,7092	0,5746	0,7161	0,6589	0,7176	0,6695
Q2	94	72	0,6206	0,4875	0,6569	0,5735	0,6649	0,6400	0,6663	0,6500
Q3	102	76	0,5944	0,4676	0,6272	0,5459	0,6240	0,6154	0,6355	0,6276

Vale ressaltar que os resultados indicados na tabela 8.4 para as malhas da figura 8.25 foram obtidos somente com o emprego do elemento finito híbrido. Como as malhas da figura 8.25 apresentam concavidade em alguns elementos, a adoção do elemento finito misto neste caso produziria singularidade.

Na Figura 8.27 mostram-se as distribuições das taxas de deslocamento da chapa, para as três malhas consideradas na solução do problema.

Figura 8.27 - Distribuição das taxas de deslocamentos, ilustrada por meio da biblioteca gráfica OpenGL para a chapa discretizada com as malhas: (a) Q1, (b) Q2, (c) Q3.

8.2.5 VIGA METÁLICA

Procura-se obter a carga de colapso de uma viga metálica simplesmente apoiada, sujeita a uma carga concentrada, tendo tensão de escoamento $f_y=235\text{Mpa}$ e espessura de 10mm. As soluções de referência são fornecidas em Olsen (2001), sendo as propriedades geométricas da viga descritas na figura 8.28. Discretiza-se somente metade do domínio devido à simetria do problema analisado, conforme figura 8.29. Foram geradas nove malhas distintas para se avaliar a convergência dos resultados. Consideram-se as superfícies de escoamento de Tresca e de von Mises com linearizações de 8, 16, 32 e 72 planos. Os resultados obtidos com o programa de elementos finitos híbridos são comparados com aqueles obtidos com o código de elementos finitos mistos.

Figura 8.28 - Geometria da viga metálica simplesmente apoiada sujeita à carga concentrada

Figura 8.29 - Discretizações adotadas para a viga, utilizando-se elementos finitos híbridos e mistos de quatro nós.

Na tabela 8.5a, comparam-se os resultados obtidos para a carga de colapso plástico da viga com os programas de elementos finitos híbridos e mistos, considerando-se o critério de escoamento de Tresca e as linearizações adotadas para a superfície de ruptura. O valor analítico da capacidade de carga, considerando a teoria de viga simples, é de 294KN, sendo igual a 320KN quando se considera o ajuste do fator de carga, conforme apresentado em Olsen (2001).

Tabela 8.5a - Valores da capacidade de carga obtidos com os programas de elementos finitos híbridos e mistos, utilizando-se a superfície de Tresca.

MALHA	NN	NE	CRITÉRIO	8 PLANOS		16 PLANOS		32 PLANOS		72 PLANOS	
				HÍBRIDO	MISTO	HÍBRIDO	MISTO	HÍBRIDO	MISTO	HÍBRIDO	MISTO
Q1	9	4	T R E S C A	738	652	764	666	770	670	770	672
Q2	16	9		722	852	748	876	758	880	758	882
Q3	25	16		690	694	728	720	734	722	736	724
Q4	36	25		658	737	694	761	702	762	704	769
Q5	49	36		650	662	676	686	682	692	684	694
Q6	64	49		618	670	656	698	666	704	668	706
Q7	81	64		542	636	576	664	583	670	568	672
Q8	121	100		434	603	461	622	468	627	469	628
Q9	441	400		217	332	234	344	238	347	237	347

Observa-se na referida tabela que há necessidade, no presente exemplo, de malhas mais refinadas para alcançar o resultado esperado, tanto para o caso de modelos híbridos quanto para os modelos mistos. Com relação à linearização da superfície de Tresca, observa-se que os resultados para o caso de 16 planos já são satisfatórios e convergentes. Necessita-se portanto de poucos planos para linearizar a superfície de Tresca, como ocorre também em todos os problemas de chapas analisados anteriormente no presente trabalho.

Na figura 8.30, mostra-se graficamente a variação do valor do fator de carga de colapso em função do número de nós da malha, para o critério de Tresca, empregando-se os modelos híbrido e misto, para o caso de linearização da superfície com 72 planos. Nota-se que nesse caso os valores do fator de carga de colapso fornecidos pelo modelo híbrido são menores que os obtidos com o modelo misto. Verifica-se ainda que adotando-se a malha Q9 de 400 elementos mistos, obtém-se para a carga de colapso o valor de 347KN, com uma diferença de apenas 6% em relação à solução apresentada por Olsen, (2001).

Figura 8.30 - Fator de carga de colapso versus o número de nós da malha para o critério de Tresca.

Apresentam-se na tabela 8.5b os resultados encontrados para a capacidade de carga da viga, utilizando-se a superfície de plastificação de von Mises. Observa-se novamente a necessidade de malhas mais refinadas para se alcançar os valores esperados tanto para o caso do modelo híbrido quanto para o modelo misto. Em relação à representação poliédrica da superfície de von Mises, verifica-se que tanto para os modelo híbrido quanto para o modelo misto necessita-se de um número maior de planos para linearizar a superfície, conforme descrito em Olsen (2001).

Tabela 8.5b - Valores da capacidade de carga obtidos com os programas de elementos finitos híbridos e mistos, utilizando-se a superfície de von Mises.

MALHA	NN	NE	CRITÉRIO	8 PLANOS		16 PLANOS		32 PLANOS		72 PLANOS	
				HÍBRIDO	MISTO	HÍBRIDO	MISTO	HÍBRIDO	MISTO	HÍBRIDO	MISTO
Q1	9	4	V O N M I S E S	482	492	460	556	668	596	722	630
Q2	16	9		500	490	584	558	664	634	690	660
Q3	25	16		472	470	556	532	624	576	656	600
Q4	36	25		470	464	550	514	612	574	632	584
Q5	49	36		454	432	526	492	594	520	610	534
Q6	64	49		454	378	522	460	576	462	598	490
Q7	81	64		428	332	496	426	542	410	575	442
Q8	121	100		344	266	403	342	453	331	460	355
Q9	441	400		172	133	202	171	226	165	230	177

Na figura 8.31, mostra-se o fator de carga de colapso versus o número de nós da malha para o critério de von Mises empregando-se os modelos híbrido e misto para o caso de

linearização da superfície com 72 planos. Nota-se novamente que os elementos híbridos dão resultados menos rígidos que os elementos mistos.

Figura 8.31 - Fator de carga de colapso versus o número de nós da malha para o critério de von Mises.

Na Figura 8.32, mostram-se os mecanismos de colapso da viga, obtidos com a utilização das nove malhas consideradas na solução do problema tanto pelo PL estático quanto pelo PL cinemático.

(a) Malha Q1

(b) Malha Q2

(c) Malha Q3

(d) Malha Q4

(e) Malha Q5

(f) Malha Q6

(g) Malha Q7

(h) Malha Q8

(i) Malha Q9

Figura 8.32 - Mecanismos de ruptura para a viga, obtidos com as malhas:

(a) Q1, (b) Q2, (c) Q3, (d) Q4, (e) Q5, (f) Q6, (g) Q7, (h) Q8 e (i) Q9.

8.2.6 SAPATA CORRIDA

Nos problemas estudados anteriormente, de tração em chapa e flexão em viga, empregaram-se os modelos híbrido e misto dos elementos finitos para solucionar problemas de estado plano de tensões com a utilização das superfícies de escoamento de Tresca e de von Mises. No caso presente, o estudo do problema de sapata corrida permite a aplicação dos modelos híbrido e misto dos elementos finitos para solucionar problemas de estado plano de deformações com a adoção da superfície de escoamento de Mohr-Coulomb.

Analisa-se o caso de uma sapata corrida, em solo puramente coesivo, com coesão c igual a 20Kpa e peso específico γ igual a 17KN/m^3 . Na figura 8.33, representa-se a geometria do problema, tomando-se partido das simetrias de carga e de geometria existentes. Como critério de ruptura adota-se o de Mohr-Coulomb. Os resultados são obtidos por meio dos modelos híbrido e misto de elementos finitos. A solução de referência para o valor do fator de carga consiste nos limites superior e inferior fornecidos por Naylor *et al.* (1981). O exemplo permite o estudo de um problema em meio semi-infinito onde as condições de contorno não influenciam diretamente na solução do problema. Vale ressaltar, no entanto, que o mecanismo de colapso a ser obtido deve estar contido dentro do contorno estabelecido (Santos da Silva *et al.*, 1999a), (Buzar *et al.*, 2003a).

Figura 8.33 - Geometria e carregamento da sapata corrida

Na Figura 8.34, mostram-se as malhas empregadas para a discretização do solo, com as respectivas condições de contorno adotadas.

Figura 8.34 – Malhas empregadas para a discretização do solo: (a) Q1 com 20 nós e 12 elementos, (b) Q2 com 63 nós e 48 elementos, (c) Q3 com 99 nós e 80 elementos, (d) Q4 com 165 nós e 140 elementos, (e) Q5 com 221 nós e 192 elementos e (f) Q6 com 825 nós e 768 elementos.

Na Tabela 8.6, mostram-se os valores das cargas de colapso plástico obtidos com os modelos híbrido e misto de elementos finitos para as seis malhas empregadas na modelagem do problema adotando-se a linearização da superfície de ruptura de Mohr-Coulomb em 4, 8, 16 e 28 planos. Observa-se que os resultados obtidos com o modelo híbrido de elementos finitos estão muito próximos dos resultados fornecidos pelo modelo misto de elementos finitos.

Comparando-se a solução obtida com o elemento híbrido, para a malha Q6 e a linearização em 28 planos, com o limite superior λ igual a 102,80, fornecido em Naylor *et al.* (1981), é possível notar que a diferença é de somente 0,5%.

Tabela 8.6 - Fator de carga de colapso plástico para a sapata corrida discretizada com elementos finitos híbridos e mistos

MODELO HÍBRIDO E MISTO DE ELEMENTOS FINITOS										
Solução de referência: limite superior $\lambda = 102,80$ e inferior $\lambda = 100,00$ (Naylor <i>et al.</i> 1981)										
MALHA	NN	NE	4 PLANOS		8 PLANOS		16 PLANOS		28 PLANOS	
			Híbrido	Misto	Híbrido	Misto	Híbrido	Misto	Híbrido	Misto
Q1	20	12	99,24	95,98	103,78	106,54	108,29	108,57	109,39	108,72
Q2	63	48	87,34	82,69	100,34	97,07	103,18	99,80	104,05	100,24
Q3	99	80	86,25	80,84	99,08	96,17	102,69	98,71	103,12	99,27
Q4	165	140	86,12	81,32	98,73	96,12	102,44	99,81	103,19	100,4
Q5	221	192	85,88	81,11	98,63	95,91	102,38	99,44	103,10	99,98
Q6	825	768	83,73	80,65	98,18	95,92	101,43	99,36	102,21	99,97

A Figura 8.35 apresenta graficamente a carga de colapso para o elemento finito híbrido com as discretizações Q1, Q2 e Q3, considerando-se diferentes linearizações para o critério de ruptura. Apresentam-se ainda os limites superior e inferior para a carga de colapso plástico fornecidos por Naylor *et al.*, (1981). Observa-se que os resultados obtidos com a adoção da malha Q3, com linearizações em 16 planos ou mais, já são bastante satisfatórios do ponto de vista prático.

Figura 8.35 - Teste de convergência para as malhas Q1, Q2 e Q3 usando elementos finitos híbridos em função do número de planos empregados na linearização da superfície.

Na Figura 8.36, comparam-se os resultados obtidos por meio dos modelos híbrido e misto de elementos finitos e os limites superior e inferior da solução de referência. Considera-se a linearização da superfície de escoamento em 28 planos. É possível notar, na referida figura, que a diferença obtida entre os elementos finitos híbridos e mistos para a malha Q6

é de somente 2,3%, sendo que os valores fornecidos pelo modelo híbrido são ligeiramente maiores que os obtidos por intermédio do modelo misto.

Figura 8.36 - Convergência dos valores do fator de carga de colapso obtidos com elementos finitos híbridos e mistos.

Na Figura 8.37, mostram-se os mecanismos de colapso plástico do problema de sapata corrida para as seis malhas consideradas na solução do problema. Pode-se observar que a malha menos refinada Q1 já indica claramente a linha onde o solo se rompe.

Figura 8.37 - Mecanismo de colapso plástico do solo sob a sapata corrida discretizado com as malhas: (a) Q1, (b) Q2, (c) Q3, (d) Q4, (e) Q5 e (f) Q6.

Na Figura 8.38, mostram-se as distribuições das taxas de deslocamento da sapata corrida para as seis malhas consideradas na solução do problema, agora ilustradas com o auxílio da biblioteca gráfica OpenGL.

Figura 8.38 - Distribuição das taxas de deformações plásticas do solo sob a sapata corrida discretizada com as malhas: (a) Q1, (b) Q2, (c) Q3, (d) Q4, (e) Q5 e (f) Q6.

Pode-se observar, na figura 8.38, que a linha de deslizamento do solo, onde as taxas de deformações começam a ser diferentes de zero, apresenta uma configuração de ruptura semelhante à existente na literatura. A malha Q2 já indica, com razoável precisão, a região onde ocorre o mecanismo de colapso plástico. Os mecanismos acima foram obtidos tanto com o modelo híbrido de elemento finito quanto com o modelo misto de elemento finito.

Nas figuras 8.39 e 8.40, comparam-se respectivamente o mecanismo de colapso plástico e o campo de velocidades plásticas obtidos com o modelo híbrido de elementos finitos e o programa PLAXIS (Brinkharave & Vermeer, 1998). Este programa também emprega um modelo de elementos finitos e realiza uma análise elastoplástica incremental, utilizando o critério de plastificação de Mohr-Coulomb e a lei de fluxo plástico associada.

Nota-se nas figuras 8.39 e 8.40 que o modelo híbrido de elementos finitos obtém as taxas de deslocamento e o mecanismo de colapso plástico muito próximo dos deslocamentos

máximos encontrados com o modelo de análise elastoplástico incremental utilizado no programa PLAXIS. Pode-se verificar na figura 8.40 que o mecanismo de colapso plástico fornecido pelo modelo empregado no presente trabalho é melhor definido do que com a utilização do software PLAXIS.

(a)

(b)

Figura 8.39 – Resultados obtidos com o modelo híbrido de elementos finitos e o programa PLAXIS: (a) Taxas de deslocamentos obtidos com o modelo híbrido de elementos finitos, (b) Deslocamentos máximos obtidos com o modelo elastoplástico.

(a)

(b)

Figura 8.40 – Resultados obtidos com o modelo híbrido de elementos finitos e o programa PLAXIS: (a) Mecanismo de colapso plástico obtido com o modelo híbrido de elementos finitos, (b) Deslocamentos máximos obtidos com o modelo elastoplástico.

8.2.7 ESTABILIDADE DE CORTE VERTICAL

Estuda-se a estabilidade de um corte vertical com 5m de altura, conforme figura 8.41, localizado em um solo com coesão c igual a 30KPa, peso específico γ igual a 17KN/m³ e ângulo de atrito interno ϕ assumindo os valores 0° e 20°. As soluções de referência utilizadas consistem em limites superiores do fator de carga de colapso fornecidos em Chen (1975). Este problema permite avaliar tanto o comportamento do solo puramente coesivo como do solo com ângulo de atrito, empregando-se a superfície de escoamento de Mohr-Coulomb. O fator de carga de colapso e o mecanismo de colapso plástico são obtidos com a utilização do modelo híbrido de elementos finitos. Como no exemplo anterior, este também é um caso de problema de meio semi-infinito, onde as condições de contorno não influenciam diretamente na obtenção dos resultados.

Figura 8.41 - Corte vertical com altura de 5m

Na Figura 8.42, mostram-se as nove malhas geradas para se discretizar o domínio do corte vertical e avaliar a convergência da solução. É importante enfatizar que a malha Q1 possui somente três elementos finitos, o que permite avaliar a convergência dos resultados a partir de malhas pouco refinadas e de se observar a potencialidade do modelo híbrido de elementos finitos.

Figura 8.42 - Corte vertical discretizado com as malhas: (a) Q1 com 8 nós e 3 elementos; (b) Q2 com 21 nós e 12 elementos, (c) Q3 com 40 nós e 27 elementos, (d) Q4 com 65 nós e 48 elementos, (e) Q5 com 96 nós e 75 elementos, (f) Q6 com 133 nós e 108 elementos, (g) Q7 com 147 nós e 120 elementos, (h) Q8 com 200 nós e 168 elementos e (i) Q9 com 481 nós e 432 elementos.

Na Tabela 8.7 mostram-se os valores para o fator de carga de colapso do corte vertical em solo puramente coesivo, para as malhas empregadas, considerando-se a linearização do critério de escoamento de Mohr-Coulomb em 10 e 16 planos. Observa-se que a máxima diferença existente, quando se comparam os resultados obtidos por meio das linearizações em 10 e 16 planos, é de apenas 2% para a malha com 65 nós e 48 elementos. Conclui-se ainda que tanto a linearização em 10 planos quanto a linearização em 16 planos fornece resultados próximos à solução de referência, que é igual a 1,35 (Chen, 1975), com diferença em torno de 1,5% para a malha mais refinada Q9.

Tabela 8.7 - Fator de carga de colapso para corte vertical puramente coesivo, discretizado com elemento finito híbrido

MODELO HÍBRIDO DE ELEMENTOS FINITOS						
solução de referência, $\lambda = 1,35$ (Chen, 1975)						
MALHA	NN	NE	10 PLANOS	Diferença (%)	16 PLANOS	Diferença (%)
Q1	8	3	1,68	24,4	1,66	22,9
Q2	21	12	1,60	18,5	1,63	20,7
Q3	40	27	1,50	11,1	1,53	13,3
Q4	65	48	1,45	7,4	1,48	9,6
Q5	96	75	1,43	5,9	1,44	6,7
Q6	133	108	1,41	4,4	1,42	5,2
Q7	147	120	1,40	3,7	1,41	4,4
Q8	200	168	1,38	2,2	1,40	3,3
Q9	481	432	1,35	0,0	1,37	1,5

A Figura 8.43 apresenta graficamente os valores do fator de carga de colapso listados na Tabela 8.7, dando ênfase à convergência em função do número de planos utilizados na linearização da superfície de ruptura, com relação às malhas utilizadas na modelagem do problema.

Figura 8.43 – Fator de carga de colapso versus número de nós empregados, considerando diferentes números de planos na linearização da superfície de ruptura, para o corte vertical com coesão igual a 30KPa.

A Tabela 8.8 fornece o fator de carga de colapso para solo com coesão igual a 30KPa e ângulo de atrito igual a $\phi = 20^\circ$. É possível notar que neste caso o número de planos usado para linearizar o critério de ruptura tem mais influência que no caso de corte em solo puramente coesivo. A diferença entre a solução de referência ($\lambda = 1,93$) e o fator de carga de colapso obtido para a malha mais densa e linearização em 16 planos é da ordem de 7%. É

possível também concluir que, neste caso, são necessárias malhas mais refinadas para produzir melhores resultados.

Tabela 8.8 - Fator de carga de colapso para corte vertical em solo com coesão e atrito ($\phi=20^\circ$), discretizado com elemento finito híbrido.

MODELO HÍBRIDO DE ELEMENTOS FINITOS						
solução de referência, $\lambda = 1,93$ (Chen, 1975)						
MALHA	NN	NE	10 PLANOS	Diferença (%)	16 PLANOS	Diferença (%)
Q1	8	3	2,89	49,70	3,09	60,10
Q2	21	12	2,84	47,20	3,04	57,50
Q3	40	27	2,60	34,70	2,66	37,80
Q4	65	48	2,38	23,30	2,46	27,50
Q5	96	75	2,28	18,10	2,33	20,70
Q6	133	108	2,17	12,40	2,24	16,10
Q7	147	120	2,24	16,10	2,30	19,20
Q8	200	168	2,03	5,20	2,07	7,20
Q9	481	432	2,01	4,10	2,05	6,20

A figura 8.44 representa graficamente os valores do fator de carga de colapso mostrados na tabela 8.8, em função do número de planos utilizados na linearização da superfície de ruptura e das malhas utilizadas na modelagem do problema. Verifica-se que tanto para o solo puramente coesivo quanto para o solo com atrito o número de planos empregados para a linearização da superfície de Mohr-Coulomb é suficiente para a representação do problema.

Figura 8.44 - Fator de carga de colapso versus número de nós empregados considerando diferentes números de planos empregados na linearização da superfície de ruptura, para o corte vertical com coesão igual a 30KPa e ângulo de atrito $\phi=20^\circ$.

Na figura 8.45, mostram-se os mecanismos de colapso plástico do corte vertical com solo puramente coesivo para as respectivas malhas empregadas Q1 a Q9 na discretização do problema.

Figura 8.45 - Mecanismos de colapso plástico do corte vertical para malhas: (a) Q1, (b) Q2 (c) Q3, (d) Q4, (e) Q5, (f) Q6, (g) Q7, (h) Q8 e (i) Q9.

Pode-se observar, na figura 8.45, que a linha de deslizamento do corte vertical converge para a linha de deslizamento apresentada em Chen (1975), conforme se aumenta a discretização do mesmo. A malha Q3 foi a que apresentou maior discrepância em relação ao mecanismo de colapso plástico, se comparada com as outras malhas.

Na figura 8.46, mostram-se os campos de velocidades do corte vertical, para as respectivas malhas consideradas na solução do problema, obtidas com a biblioteca gráfica OpenGL.

Figura 8.46 – Campos de velocidades do corte vertical, para as respectivas malhas consideradas na solução do problema.

Pode-se observar, na figura 8.46, que a superfície de ruptura do corte vertical tende a assumir uma linha comum em todas as malhas empregadas na solução do problema o que é compatível com o estado de ruptura em solos com as características geomecânicas utilizadas no presente trabalho.

8.2.8 ESTABILIDADE DE TALUDE

Neste exemplo desenvolve-se a análise de dois taludes, um com altura h igual a 5m e outro com h igual a 10m, os dois com inclinação de 45° . O material que constitui o talude é admitido como sendo homogêneo e seco. São adotadas as seguintes propriedades: coesão c igual a 50 kPa e peso específico γ igual a $18,0 \text{ kN/m}^3$.

Uma das vantagens do modelo híbrido de elementos finitos em relação ao modelo misto é que, para se obter uma solução factível para o problema de estabilidade de talude utilizando-se o elemento finito misto, é necessário adicionar condições de contorno de tensões na região onde o solo não possui condições de contorno essenciais definidas. No caso do modelo híbrido de elemento finito, as condições de contorno de tensões são satisfeitas naturalmente na formulação do elemento, devido à introdução da variável primária de deslocamento na superfície do elemento.

A figura 8.47 apresenta a geometria adotada para os taludes, com altura igual a 5m e 10m respectivamente.

Figura 8.47 - Geometria adotada para os taludes com altura igual a 5m e 10m e inclinação de 45° , respectivamente.

Na figura 8.48, mostram-se as quatro malhas empregadas para se discretizar o domínio dos dois taludes com alturas de 5m e 10m respectivamente.

Figura 8.48 - Taludes com as alturas iguais a 5m e 10m discretizados com as malhas: (a) Q1 com 36 nós e 24 elementos, (b) Q2 com 84 nós e 65 elementos, (c) Q3 com 152 nós e 126 elementos e (d) Q4 com 286 nós e 250 elementos.

Na tabela 8.9 mostram-se os valores do fator de carga de colapso plástico para os taludes puramente coesivos com alturas de 5m e 10m respectivamente. Empregaram-se 16 planos para a linearização da superfície de Mohr-Coulomb. A análise dos valores apresentados na tabela mostra que, tanto no caso do talude com altura igual a 5m quanto no caso do talude com altura igual a 10m, a diferença entre os valores obtidos para o fator de carga, utilizando-se os elementos finitos híbridos e mistos, é de, no máximo, 2%. Além disso, os resultados obtidos com os modelos híbrido e misto dos elementos finitos listados na tabela 8.9, mostram coerência considerando que o fator de carga de colapso plástico decresce conforme o aumento da altura do talude.

Tabela 8.9 - Fator de carga de colapso dos taludes com h=5m e h=10m

MALHA	NN	NE	h=5m		h=10m	
			HÍBRIDO	MISTO	HÍBRIDO	MISTO
Q1	36	24	3,056	3,057	1,529	1,528
Q2	84	65	3,018	2,974	1,509	1,486
Q3	152	126	3,004	2,963	1,502	1,481
Q4	286	250	3,000	2,971	1,500	1,486

As Figuras 8.49 e 8.50 mostram graficamente os valores do fator de carga de colapso apresentados na Tabela 8.9, considerando o número de nós das malhas utilizadas na modelagem do problema para os taludes de altura igual a 5m e 10m respectivamente. Verifica-se que os resultados fornecidos pelo modelo híbrido são ligeiramente superiores que os obtidos com o modelo misto.

Figura 8.49 - Fator de carga de colapso para o talude de altura igual a 5m.

Figura 8.50 - Fator de carga de colapso para o talude de altura igual a 10m

Com a finalidade de comparar diversas opções de cálculo do fator de segurança, adotam-se em seguida, quatro configurações de taludes: dois taludes com 5 m de altura e inclinações 1V:1H e 1V:2H e dois com 10 m de altura e inclinações 1V:1H e 1V:2H. O solo é admitido como sendo homogêneo e seco, com coesão c igual a 50 kPa e peso específico γ igual a 18,0 kN/m³.

A tabela 8.10 apresenta os resultados obtidos com as diversas análises realizadas. Para a obtenção do fator de carga de segurança λ com a utilização da análise plástica limite, empregaram-se os modelos híbrido e misto de elementos finitos desenvolvidos no presente trabalho. Adotaram-se os PLs associados ao teorema do limite inferior, com uma linearização interna do critério de Mohr-Coulomb em 16 planos.

Para a obtenção dos valores do fator de carga F_R por meio da análise elastoplástica, utilizou-se o programa PLAXIS que emprega um modelo elastoplástico do tipo Mohr-Coulomb e lei de fluxo associada (Brinkrarave & Vermeer, 1998).

Os valores correspondentes fornecidos pelo método de equilíbrio limite convencional e apresentados na tabela 8.10, foram obtidos Farias *et al.*, (2002). Estes autores fizeram uso do programa SLOPE/W (Geoslope, 1994) e tomaram como base de comparação o Fator de Segurança F_{M-P} do Método de Morgenstern-Price. Eles adotaram as superfícies de ruptura circulares para as quais o programa SLOPE/W procura automaticamente a superfície crítica. Utilizando o mesmo programa computacional, os referidos autores também obtiveram os valores de fator de segurança F_{Fel} pelo Método Ordinário de Fellenius, o fator F_{Bis} encontrado por meio do Método de Bishop e o fator F_{Jan} determinado pelo método de Janbu.

Analisando os valores do fator de carga de colapso, apresentados na tabela 8.10, conclui-se que os resultados obtidos estão todos muito próximos, com uma diferença máxima de 8,3%. A comparação dos resultados fornecidos pela análise limite e por equilíbrio limite mostra que os valores fornecidos por equilíbrio limite são em geral superiores aos valores fornecidos pela análise limite. Esta diferença nos resultados encontrados pode ser explicada pelo fato de que, na verdade, as soluções de equilíbrio limite não são nem limites inferiores nem limites superiores da carga de colapso.

Quando se comparam os resultados obtidos pela análise plástica limite com os resultados fornecidos pelas outras análises, observa-se que, de modo geral, a maior proximidade existente é com a análise elastoplástica, com uma diferença máxima de 4,2%.

O fato de que os resultados da análise elastoplásticos são ligeiramente inferiores aos valores fornecidos pela análise plástica limite confirma as observações de Farias & Naylor (1998), os quais afirmam que, na análise elastoplástica, muitos programas de elementos finitos apresentam dificuldades de convergência quando a carga está muito próxima da carga de ruptura. A menor diferença entre os diversos valores fornecidos pelos métodos ocorre no talude com altura h igual a 10m e inclinação 1V:2H.

Conclui-se ainda que os valores do fator de carga de colapso plástico obtidos tanto pelo modelo misto de elementos finitos quanto pelo modelo híbrido são muito próximos sendo a diferença maior para o talude 1V:1H.

Tabela 8.10 - Fator de carga de colapso encontrados por meio dos modelos de equilíbrio limite, análise elastoplástica e análise plástica limite.

MODELO EMPREGADO	Fator de Carga	ALTURA $h = 5m$		ALTURA $h = 10m$	
		1V:1H	1V:2H	1V:1H	1V:2H
Equilíbrio Limite	F_{Fel}	3,130	3,210	1,564	1,607
	F_{Bis}	3,130	3,210	1,564	1,607
	F_{Jan}	3,073	3,060	1,533	1,547
	F_{M-P}	3,133	3,210	1,570	1,608
Análise Elastoplástica	F_R	2,892	3,009	1,449	1,504
Análise Plástica Limite (Híbrido)	λ	3,000	3,168	1,500	1,585
Análise Plástica Limite (Misto)	λ	2,971	3,165	1,486	1,583

Na Figura 8.51, mostram-se as distribuições das taxas de deslocamentos para o talude com altura igual a 5m, obtidos com o modelo híbrido de elementos finitos. Deve-se observar que o mecanismo encontrado está contido dentro do domínio do problema o que indica a pouca influência das condições de contorno.

Figura 8.51 - Distribuições das taxas de deslocamentos para o talude com altura igual a 10m discretizado com as malhas: (a) Q1, (b) Q2, (c) Q3, (c) Q4, obtidos com a biblioteca gráfica OpenGL.

8.3 APLICAÇÕES NUMÉRICAS COM O MODELO HÍBRIDO DE ELEMENTOS DE CONTORNO

Nos exemplos anteriores, aplicaram-se os modelos híbrido e misto de elementos finitos para realizar a análise plástica limite em problemas de estado plano de tensões e deformações, utilizando-se a programação matemática linear. Nesta seção, empregam-se os mesmos conceitos de análise plástica limite desenvolvidos anteriormente, aplicando-se o modelo de elementos híbridos de contorno e utilizando-se tanto a programação matemática linear quanto a programação não linear. Adotam-se também critérios de plastificação de Tresca, de von Mises e de Mohr-Coulomb.

No caso do modelo híbrido de elementos finitos, as equações de equilíbrio são representadas por parâmetros de tensões. Para se gerar um sistema governante na forma de programação matemática não linear para o modelo híbrido de elementos finitos, necessita-se introduzir modificações no sistema de equações de equilíbrio, não se constituindo objeto de investigação do presente trabalho.

No modelo híbrido de elementos de contorno, as equações de equilíbrio e as condições de resistência são definidas somente no contorno do problema e são representadas por meio de componentes de tensões nominais, o que possibilita a montagem de forma direta do problema de programação não linear (PNL). Os resultados apresentados na presente seção foram obtidos independentemente tanto com o auxílio do PL quanto com a aplicação do PNL.

A seguir aplica-se o modelo híbrido de elementos de contorno para a obtenção do fator de carga de colapso plástico para os seguintes problemas de tensões e deformações planas: um cilindro submetido à pressão interna; uma chapa retangular submetida à tração; e, por último, uma fundação corrida, caso clássico de problemas em geotecnia.

8.3.1 CILINDRO SOBRE PRESSÃO INTERNA

Neste exemplo, considera-se o caso de um problema de deformação plana de um cilindro submetido à pressão interna, como mostrado na figura 8.52. A pressão interna é assumida como sendo $q = 100\text{N/mm}^2$, a tensão de escoamento do material é $\sigma_0 = 300\text{N/mm}^2$ e os raios interno e externo do cilindro são $r_1 = 10\text{mm}$ e $r_2 = 25\text{mm}$ respectivamente. Devido à existência de simetria, somente um quarto de seção do cilindro necessita ser discretizado. As condições de contorno são também indicadas na figura 8.52.

Figura 8.52 – Cilindro submetido à pressão interna com condições de contorno.

Três diferentes discretizações, empregando-se 5, 8 e 16 elementos quadráticos de contorno, são empregadas como ilustra a figura 8.53.

Figura 8.53 – Elementos quadráticos empregados para a discretização do cilindro. Malhas:

(a) 5 elementos, (b) 8 elementos e (c) 16 elementos.

Nas tabelas 8.10a e 8.10b, apresentam-se os valores do fator de carga de colapso plástico obtidos com o modelo híbrido de elementos de contorno, empregando-se as superfícies de escoamento de Tresca e von Mises em sua forma original (não linear) e linearizadas em 8, 16, 32 e 72 planos, respectivamente. A solução analítica do fator de carga de colapso $\lambda=3,174$ é dada por Kaliszky (1989).

Tabela 8.10a – Fator de carga de colapso para o cilindro empregando-se critério de Tresca.

Critério de Tresca – Solução de referência $\lambda=3,174$ (Kaliszky, 1989)							
Malha	NN	NE	8 Planos	16 Planos	32 Planos	72 Planos	Não Linear
C1	10	5	3,441	3,612	3,645	3,654	3,6547
C2	16	8	2,949	3,060	3,075	3,072	3,0743
C3	32	16	2,814	2,955	2,982	2,985	2,9860

Tabela 8.10b – Fator de carga de colapso para o cilindro empregando-se critério de von Mises.

Critério de von Mises – Solução de referência $\lambda=3,174$ (Kaliszky, 1989)							
Malha	NN	NE	8 Planos	16 Planos	32 Planos	72 Planos	Não Linear
C1	10	5	2,322	2,598	2,769	2,943	3,5843
C2	16	8	2,196	2,580	2,904	2,928	3,2833
C3	32	16	2,190	2,577	2,877	2,928	2,9932

Pode-se observar, nas tabelas 8.10a e 8.10b, que a obtenção dos valores esperados para o fator de carga de colapso, com o modelo híbrido de elementos de contorno utilizando-se a superfície de escoamento de von Mises, necessita de um maior número de planos para a linearização da referida superfície do que quando se utiliza o critério de Tresca. Este fato representa uma característica observada ao longo de todos os exemplos abordados neste trabalho. O valor obtido com o critério de Tresca, linearizado com 72 planos e a adoção da malha C3, difere da solução de referência em aproximadamente 6%.

Verifica-se também na referida tabela que os valores obtidos por meio da programação linear (PL), com a adoção das diversas linearizações da superfície de ruptura, se aproximam do valor fornecido pela programação não linear (PNL), para cada malha adotada.

Na figura 8.54, mostram-se os valores do fator de carga de colapso para o caso da malha C3 considerando a solução de referência e o número de planos empregadas na linearização da superfície de ruptura de Tresca e de von Mises.

Figura 8.54 – Valores do fator de carga de colapso plástico versus número de planos, obtidos com modelo híbrido de elementos de contorno para o cilindro.

Na figura 8.55, mostram-se os valores do fator de carga de colapso plástico versus número de nós da malha, obtidos empregando-se o modelo híbrido de contorno para as malhas C1, C2 e C3 e considerando-se as superfícies de plastificação de Tresca e de von Mises na sua forma original e linearizadas com 72 planos.

Na figura 8.55, pode-se observar que os valores obtidos com o modelo híbrido dos elementos de contorno considerando o critério de Tresca e de von Mises são muito próximos e ligeiramente inferiores ao valor de referência fornecido na literatura.

Pode-se notar também que os valores fornecidos pelo PNL tendem a se aproximar daqueles obtidos pelo PL, na medida em que se aumenta o número de elementos empregados na discretização do cilindro.

Figura 8.55 - Fator de carga de colapso plástico versus o número de nós da malha, obtido empregando-se o modelo híbrido de contorno para cilindro.

8.3.2 CHAPA RETANGULAR SUBMETIDA À TRAÇÃO COM MODELO HÍBRIDO DE CONTORNO

O problema a ser analisado consiste em uma chapa retangular submetida à tração. Considera-se que a tensão de escoamento do material seja $\sigma_0 = 1$ KPa e que o peso próprio seja desprezível. Na figura 8.56 mostra-se 1/4 da chapa, tirando-se partido das simetrias de geometria e carga, com as respectivas condições de contorno. A solução analítica do fator de carga de colapso para um problema similar de chapa retangular é fornecida por Kaliszky, (1989), sendo o referido fator igual a 1,00. Foram utilizadas quatro malhas de elementos quadráticos de contorno para discretizar a geometria. A chapa é analisada como problema de estado plano de tensões, considerando-se os critérios de escoamento de Tresca e de von Mises, linearizados em 8, 16, 32 e 72 planos respectivamente. Os resultados obtidos com o programa de elementos híbridos de contorno são comparados também com aqueles obtidos com os códigos de elementos finitos híbridos e mistos, desenvolvidos no presente trabalho.

Figura 8.56 – Geometria e carga da chapa retangular submetida à tração.

Na figura 8.57, apresentam-se as quatro malhas de elementos quadráticos de contorno e as quatro malhas de elementos finitos bilineares, utilizadas para se discretizar a chapa, sendo que as malhas de elementos finitos foram geradas com a intenção de se manter a mesma posição dos nós de contorno empregadas nas malhas de elementos quadráticos de contorno.

Figura 8.57 – Elementos finitos bilineares e quadráticos de contorno empregados para a discretização da chapa. Malhas de elementos de contorno: (a) 6 elementos, (b) 8 elementos, (c) 16 elementos e (d) 32 elementos. Malhas de elementos finitos: (e) 8 elementos, (f) 16 elementos, (g) 64 elementos e (h) 256 elementos.

Nas tabelas 8.11a e 8.11b, mostram-se os resultados dos valores do fator de carga de colapso plástico obtidos com os modelos híbrido e misto de elementos finitos para o problema de chapa retangular submetida à tração direta.

Os resultados obtidos com os modelos híbrido e misto dos elementos finitos, apresentados nas tabelas 8.11a e 8.11b, mostram que os valores do fator de carga de colapso não se alteram com relação ao número de elementos empregados na malha, sendo os valores obtidos com o modelo híbrido de elementos finitos idêntico aos encontrados com o modelo misto de elementos finitos. Novamente, verifica-se a necessidade de um número maior de planos para uma representação melhor da linearização da superfície de von Mises, do que no caso da superfície de Tresca.

Tabela 8.11a – Valores do fator de carga de colapso plástico, obtidos com os modelos híbrido e misto de elementos finitos empregando-se a superfície de escoamento de Tresca.

Critério de Tresca										
Solução de referência $\lambda= 1,00$ (Kaliszky, 1989).										
Malha	NN	NE	8 Planos		16 Planos		32 Planos		72 Planos	
			Híbrido	Misto	Híbrido	Misto	Híbrido	Misto	Híbrido	Misto
Q1	15	8	0,9238	0,9238	0,9807	0,9807	0,9952	0,9952	0,9990	0,9990
Q2	25	16	0,9238	0,9238	0,9807	0,9807	0,9952	0,9952	0,9990	0,9990
Q3	81	64	0,9238	0,9238	0,9807	0,9807	0,9952	0,9952	0,9990	0,9990
Q4	289	256	0,9238	0,9238	0,9807	0,9807	0,9952	0,9952	0,9990	0,9990

Tabela 8.11b - Valores do fator de carga de colapso plástico, obtidos com os modelos híbrido e misto de elementos finitos empregando-se a superfície de escoamento de von Mises.

Critério de von Mises										
Solução de referência $\lambda= 1,00$ (Kaliszky, 1989).										
Malha	NN	NE	8 Planos		16 Planos		32 Planos		72 Planos	
			Híbrido	Misto	Híbrido	Misto	Híbrido	Misto	Híbrido	Misto
Q1	15	8	0,7320	0,7320	0,8627	0,8627	0,9635	0,9635	0,9791	0,9791
Q2	25	16	0,7320	0,7320	0,8627	0,8627	0,9635	0,9635	0,9791	0,9791
Q3	81	64	0,7320	0,7320	0,8627	0,8627	0,9635	0,9635	0,9791	0,9791
Q4	289	256	0,7320	0,7320	0,8627	0,8627	0,9635	0,9635	0,9791	0,9791

Nas tabelas 8.12a e 8.12b, mostram-se os valores do fator de carga de colapso plástico obtidos com o modelo híbrido de elementos de contorno para o problema de chapa

retangular submetida à tração direta, utilizando-se o critério de Tresca e o de von Mises, respectivamente.

Os resultados obtidos com o modelo híbrido de elementos de contorno convergem para uma solução muito próxima daquela encontrada utilizando-se o programa de elementos finitos híbridos e mistos, sendo a diferença máxima entre os valores fornecidos pelos três códigos computacionais, para o caso da malha mais refinada, de aproximadamente 4%.

Tabela 8.12a - Valores do fator de carga de colapso plástico, obtidos com o modelo híbrido de elementos de contorno e empregando-se a superfície de escoamento de Tresca.

Critério de Tresca						
Solução de referência $\lambda = 1,00$ (Kaliszky, 1989).						
Malha	NN	NE	8 Planos	16 Planos	32 Planos	72 Planos
C1	12	6	1,3292	1,3411	1,3500	1,3501
C2	16	8	1,0502	1,0618	1,0623	1,0633
C3	32	16	1,0232	1,0333	1,0333	1,0341
C4	64	32	1,0211	1,0333	1,0333	1,0341

Tabela 8.12b - Valores do fator de carga de colapso plástico, obtidos com o modelo híbrido de elementos de contorno e empregando-se a superfície de escoamento de von Mises.

Critério de Von Mises						
Solução de referência $\lambda = 1,00$ (Kaliszky, 1989).						
Malha	NN	NE	8 Planos	16 Planos	32 Planos	72 Planos
C1	12	6	0,7535	0,9005	1,0045	1,0169
C2	16	8	0,7386	0,8738	0,9783	1,0000
C3	32	16	0,7342	0,8653	0,9666	0,9820
C4	64	32	0,7332	0,8640	0,9651	0,9806

Na figura 8.58, mostram-se, além do valor de referência, os valores do fator de carga de colapso plástico, obtidos com o emprego do modelo híbrido de contorno para as malhas C1 a C4 e considerando-se 72 planos de linearização para as superfícies de Tresca e de von Mises.

A análise da figura 8.58 indica que os valores obtidos pelo modelo híbrido de elementos de contorno, utilizando-se os critérios de Tresca e de von Mises, estão muito próximos do valor de referência. Nota-se que o valor obtido com a malha C1 para o critério de Tresca foi o que mais se distanciou da solução de referência e do valor obtido para a mesma malha utilizando-se o critério de von Mises.

Figura 8.58 - Valores do fator de carga de colapso plástico versus o número de nós, obtidos empregando-se o modelo híbrido de contorno para a chapa retangular.

Na figura 8.59, mostram-se graficamente os valores do fator de carga de colapso plástico, obtidos com a malha Q4 para os modelos híbrido e misto de elementos finitos, conforme tabelas 8.11a e 8.11b, e com a malha C4 para o modelo híbrido de elementos de contorno, conforme tabelas 8.12a e 8.12b, considerando-se para os três modelos as linearizações das superfícies de Tresca e de von Mises em 8, 16, 32 e 72 planos.

Pode-se notar, na referida figura, que os valores obtidos pelos modelos híbrido e misto de elementos finitos são idênticos, considerando-se o mesmo critério de plastificação e o mesmo número de planos adotados para a linearização da superfície.

Os resultados obtidos para o fator de carga de colapso plástico com o modelo híbrido de elementos de contorno, no caso do critério de Tresca, são ligeiramente superiores aos encontrados com os modelos híbrido e misto de elementos finitos. Já os resultados obtidos com o critério de plastificação de von Mises e adoção do modelo híbrido de elementos de contorno são praticamente coincidentes com os resultados obtidos com os modelos híbrido e misto de elementos finitos, considerando o mesmo critério de plastificação.

Figura 8.59 – Valores do fator de carga de colapso plástico, obtidos com os modelos híbrido e misto de elementos finitos e com o modelo híbrido de elementos de contorno, para a chapa retangular.

8.3.3 SAPATA CORRIDA COM MODELO HÍBRIDO DE CONTORNO

Estuda-se novamente o problema de uma sapata corrida, conforme descrito na seção 8.2.6, empregando-se agora o modelo híbrido de elementos de contorno. A sapata encontra-se sobre solo puramente coesivo, com coesão c igual a 20Kpa e peso específico γ igual a 17KN/m³. Na figura 8.60, reproduz-se a sapata corrida já apresentada na figura 8.33, representando-se a geometria do problema e tomando-se partido novamente das simetrias de carga e geometria existentes.

Utilizam-se para a discretização do solo elementos quadráticos de contorno. O critério de ruptura adotado é o de Mohr-Coulomb. Os resultados obtidos com o modelo híbrido de elementos de contorno são comparados com resultados fornecidos na literatura, bem como com os resultados obtidos no presente trabalho com os modelos híbrido e misto de elementos finitos.

Figura 8.60 - Geometria e carregamento da sapata corrida

Na Figura 8.61, mostram-se as malhas empregadas para a discretização do solo,

Figura 8.61 – Elementos quadráticos empregados para a discretização do solo sob a sapata corrida. Malhas: (a) 6 elementos, (b) 8 elementos, (c) 16 elementos e (d) 32 elementos

Na tabela 8.13, mostram-se os valores do fator de carga de colapso plástico obtidos com o modelo híbrido de elementos de contorno, empregando-se a superfície de escoamento de Mohr-Coulomb em sua forma original (não linear) e linearizada em 4, 8, 16 e 28 planos. As soluções de referência do fator de carga de colapso, como visto na seção 8.2.6, consistem em um limite superior $\lambda = 102,80$ e um limite inferior $\lambda = 100,00$, fornecidos em Naylor *et al.* (1981).

Tabela 8.13 – Fator de carga de colapso plástico para a sapata corrida

Critério de Mohr-Coulomb							
Soluções de referência limite superior $\lambda = 102,80$ e limite inferior $\lambda = 100,00$ (Naylor <i>et al.</i> 1981).							
Malha	NN	NE	4 Planos	8 Planos	16 Planos	28 Planos	Não Linear
C1	12	6	94,22	114,13	119,76	121,20	103,82
C2	16	8	90,27	102,72	103,04	103,34	104,01
C3	32	16	88,29	100,07	100,28	100,56	100,90
C4	64	32	88,18	99,98	100,19	100,43	100,89

Observa-se na tabela 8.13 que os valores do fator de carga de colapso obtidos com o modelo híbrido de elementos de contorno aproximam-se do valor de referência com o

emprego de poucos elementos, tornando o sistema governante bem menor do que os gerados com os modelos híbrido e misto de elementos finitos. Esta facilidade introduzida pelo modelo de elementos híbridos de contorno pode ser um fator importante para o desenvolvimento do estudo da análise plástica limite empregando-se a programação matemática não linear.

Verifica-se também na referida tabela que os valores obtidos por meio da programação linear (PL), com a adoção das diversas linearizações da superfície de ruptura, se aproximam do valor fornecido pela programação não linear (PNL), para cada malha adotada, excetuando-se a malha C1.

Pode-se notar ainda na tabela 8.13 que o valor do fator de carga de colapso plástico $\lambda = 100,43$, encontrado para a malha C4 e com 28 planos de linearização, apresenta uma diferença de somente 0,5% em comparação com o valor do fator de carga de colapso $\lambda = 100,00$ correspondente ao limite inferior fornecido em Naylor *et al.* (1981).

Na figura 8.62, mostram-se, além dos valores de referência, os valores do fator de carga de colapso plástico, obtidos com o emprego do modelo híbrido de contorno para as malhas C1 a C4, e considerando-se 28 planos de linearização da superfície de escoamento. Além disso, apresentam-se os valores encontrados por meio do PNL. Pode-se verificar que tanto os valores fornecidos pelo PNL quanto pelo PL se aproximam do valor do limite inferior apresentado em Naylor *et al.* (1981).

Figura 8.62 - Valores do fator de carga de colapso plástico versus o número de nós, obtidos com o emprego do modelo híbrido de contorno.

Na figura 8.63, indicam-se graficamente os valores do fator de carga de colapso plástico, obtidos com a malha Q6, mostrada na secção 8.2.6, por meio dos modelos híbrido e misto de elementos finitos, conforme tabela 8.6 e com a malha C4 para o modelo híbrido de elementos de contorno, conforme tabela 8.13. Considera-se para os três modelos a linearização da superfície Mohr-Coulomb em 4, 8, 16 e 28 planos.

Pode-se observar, na figura 8.63, que os resultados obtidos pelos três modelos já são satisfatórios, se comparados aos valores de referência, considerando a linearização da superfície de Mohr-Coulomb com a utilização de somente 16 planos. Pode-se notar ainda na figura 8.63 que, para o problema de sapata corrida, os valores obtidos pelo modelo híbrido de contorno aproximam-se mais dos valores obtidos pelos elementos finitos mistos, sendo a diferença máxima entre os valores fornecidos pelos três modelos de aproximadamente 2%.

Figura 8.63 – Valores do fator de carga de colapso plástico, obtidos com os modelos híbrido e misto de elementos finitos e o com modelo híbrido de elementos de contorno.

Na tabela 8.14, resumem-se os valores do fator de carga de colapso plástico, obtidos com os modelos híbrido e misto de elementos finitos e com o modelo híbrido de elementos de contorno, levando-se em consideração a malha mais refinada e o maior número de planos empregado na linearização da superfície de Mohr-Coulomb. Mostra-se, também, o número de variáveis e restrições presentes no sistema governante, bem como o tempo

computacional necessário para a obtenção da solução do problema de programação linear, considerando-se o critério estático e utilizando-se o software LINDO.

Tem-se observado, ao longo do presente trabalho, que o tempo computacional utilizado pelos pacotes computacionais de otimização, para se obter a solução ótima do problema de programação matemática, tanto para o critério estático quanto para o critério cinemático, varia muito em função do modelo numérico empregado, do problema mecânico analisado e do software empregado. Levando-se em consideração este fato, o autor optou em não comparar o tempo decorrido na obtenção da solução ótima dos problemas de programação matemática, correspondentes às aplicações numéricas apresentadas neste trabalho.

Um exemplo apenas simbólico, com aferição de tempo, pode ser visto na tabela 8.14, levando-se em consideração a malha mais refinada, o maior número de planos empregados na linearização da superfície de ruptura e o critério estático.

Os resultados mostrados na tabela 8.14 indicam que o modelo híbrido de elementos de contorno produz resultados satisfatórios para o fator de carga de colapso plástico, em um período de tempo bem inferior aos outros dois modelos. Isto se deve ao fato de que, no modelo híbrido de elementos de contorno, precisa-se discretizar somente a superfície do problema, o que reduz consideravelmente o tamanho do modelo numérico. Esta facilidade introduzida pelo modelo híbrido de elementos de contorno pode promover o desenvolvimento do estudo da análise plástica limite empregando-se a programação matemática não linear.

Como se pode observar o modelo híbrido de elementos finitos possui um número maior de variáveis e restrições se comparado com o modelo de elementos finitos mistos porque o modelo híbrido de elementos finitos adota cinco parâmetros de tensões nas equações de equilíbrio, enquanto que o modelo de elementos finitos mistos emprega somente três componentes de tensões.

Para este exemplo, o tempo computacional, necessário para a obtenção da solução, correspondente ao modelo híbrido de elementos finitos foi maior do que o tempo necessário ao modelo misto de elementos finitos.

Tabela 8.14 - Fator de carga de colapso plástico, obtidos pelos três modelos numéricos, levando-se em consideração a malha mais refinada e o maior número de planos empregado na linearização da superfície de Mohr-Coulomb.

Critério de Mohr Coulomb						
Soluções de referência: limite superior $\lambda= 102,80$ e limite inferior $\lambda= 100,00$ (Naylor <i>et al.</i> 1981).						
Modelo Numérico	λ	NN	NE	Número de Variáveis	Número de Restrições	Tempo (s)
Híbrido Contorno	100,43	64	32	193	1792	0,12
Finitos Híbridos	102,21	825	768	3841	86016	40,00
Finitos Mistos	99,97	825	768	2476	23100	25,20

8.4 COMENTÁRIOS

Apresentam-se no capítulo 9 as conclusões gerais e as conclusões específicas relativas aos exemplos, em seguida descrevem-se as sugestões para trabalhos futuros. Por último, apresenta-se uma lista das referências bibliográficas utilizadas no desenvolvimento do presente trabalho.

CAPÍTULO 9

CONCLUSÕES

9.1 CONCLUSÕES GERAIS

A adoção dos modelos híbrido e misto de elementos finitos e do modelo híbrido de elementos de contorno, no presente trabalho, foi motivada pelo fato destes modelos apresentarem na sua formulação as equações de equilíbrio e compatibilidade de forma independente, o que possibilita a montagem dos PLs estático e cinemático para realizar a análise plástica limite através da programação matemática. Uma motivação adicional é que o elemento finito híbrido quadrilátero de quatro nós é provavelmente o elemento bilinear mais preciso para uma ampla gama de problemas de tensões e deformações planas (Zienkiewicz & Taylor, 1995).

No modelo misto de elementos finitos, as variáveis primárias de tensões e deslocamentos foram definidas no domínio do elemento. No modelo híbrido de elementos finitos, as tensões foram definidas no domínio e os deslocamentos no contorno. Já para o modelo híbrido de elementos de contorno empregaram-se as variáveis de forças de superfície e de deslocamentos no contorno e mais uma variável de deslocamentos no domínio do problema.

Com o desenvolvimento das formulações dos modelos híbrido e misto de elementos finitos e do modelo híbrido de elementos de contorno obtiveram-se as equações de equilíbrio e de compatibilidade. No modelo híbrido de elementos de contorno, obtiveram-se as equações de equilíbrio e as condições de resistência, definidas somente no contorno do problema, são representadas por meio de componentes de tensões nominais, o que possibilita a montagem de forma original do problema de programação não linear (PNL). No caso do modelo híbrido de elementos finitos, as equações de equilíbrio são representadas por parâmetros de tensões. Para se gerar um sistema governante na forma de programação matemática não linear para o modelo híbrido de elementos finitos, necessita-se introduzir modificações no sistema de equações de equilíbrio.

Para os modelos híbrido e misto de elementos finitos e o modelo híbrido de elementos de contorno, foram utilizados os teoremas do limite inferior e do limite superior da plasticidade, levando-se em conta os critérios de ruptura de Tresca, von Mises e Mohr-Coulomb. Desenvolveram-se representações poliédricas para as diversas superfícies de escoamento adotadas, gerando-se, para cada critério de ruptura, dois problemas duais de programação linear (PLs). Alternativamente, para o modelo misto de elementos finitos e para o modelo híbrido de elementos de contorno, geraram-se problemas de programação não-linear (PNLs), utilizando-se os citados critérios de ruptura em suas formas originais.

Para os modelos híbrido e misto de elementos finitos empregou-se o elemento bilinear e para o modelo híbrido dos elementos de contorno empregou-se o elemento quadrático. Investigou-se a influência dos elementos adotados considerando a discretização do problema, das condições de contorno e do número de planos necessários às linearizações das superfícies de ruptura.

Para a linearização do critério de plastificação de Mohr-Coulomb, empregou-se uma substituição de variáveis, o que permitiu a obtenção de uma superfície poliédrica inscrita garantindo-se que a carga de colapso a ser obtida esteja compatível com os valores limites de resistência do material. O critério de plastificação de Mohr-Coulomb foi empregado para problemas de sapata corrida, corte vertical e estabilidade de talude.

Para a linearização do critério de plastificação de Tresca, no presente trabalho, empregou-se o mesmo procedimento adotado para linearizar a superfície de Mohr-Coulomb, tomando-se o ângulo de atrito como $\phi = 0^\circ$ e a coesão como a tensão de escoamento do material $c = \sigma_0$.

Para a linearização do critério de plastificação de von Mises, empregou-se um sistema de rotação de eixo para auxiliar na definição dos planos. Considerou-se inicialmente um oitavo do elipsóide, utilizando-se 1, 2, 4 ou 9 planos como base para gerar sistemas de 8, 16, 32 e 72 planos, respectivamente, para a obtenção do elipsóide completo.

Observou-se durante o processo de linearização da superfície de von Mises que, quando se empregam as componentes de tensões nominais para representar este critério de plastificação, determinado trecho da superfície passa a ficar inscrito na superfície de Tresca, o que, para determinados problemas onde as tensões predominem nesta região, pode levar o valor do fator de carga de colapso para a superfície de Tresca a ser provavelmente maior que o referido valor para a superfície de von Mises. Um estudo adequado do comportamento dessas superfícies em tensões nominais pode permitir um entendimento melhor da influência das tensões tanto de tração e ou compressão quanto de cisalhamento na resposta da carga de colapso de determinados problemas em engenharia.

Aplicou-se o modelo híbrido de elementos finitos à análise limite de todos os problemas resolvidos com a adoção do modelo misto de elementos finitos. Observou-se que os resultados fornecidos por ambos os modelos, tanto para a carga de colapso quanto para o mecanismo de colapso, são muito próximos, comparando bem com as soluções de referência.

Uma grande vantagem apresentada pelo modelo híbrido de elementos finitos, quando aplicado à análise plástica limite, consiste na possibilidade do uso de malhas com elementos finitos de lados côncavos para a modelagem de problemas com geometria irregular. Esta vantagem ficou evidenciada na análise de uma chapa com furo central circular, discretizada com malhas distorcidas e côncavas, situação para a qual o modelo de elementos finitos mistos não é capaz de fornecer qualquer resultado.

Verificou-se ainda que os sistemas governantes obtidos com a adoção de elementos finitos híbridos são maiores que os sistemas governantes gerados com a utilização de elementos finitos mistos. Isto deve ao fato de que no modelo misto de elementos finitos se trabalha com três componentes de tensões e no modelo híbrido trabalha-se com cinco parâmetros de tensões. Apesar do tamanho dos PLs gerados pelo modelo híbrido de elementos finitos serem maiores que os gerados pelo modelo misto, não se percebeu uma diferença significativa entre os dois modelos, no que diz respeito ao tempo computacional decorrido para a obtenção do fator de carga de colapso plástico.

9.2 CONCLUSÕES ESPECÍFICAS AOS EXEMPLOS

No estudo de problemas geotécnicos, concentrou-se a atenção na obtenção da carga e do mecanismo de colapso plástico de sapatas corridas, cortes verticais e estabilidade de taludes. O domínio foi escolhido de modo que as respostas não sofressem influência das condições de contorno adotadas. Para tal, o mecanismo de ruptura deve estar contido no domínio discretizado. Verificou-se que os resultados obtidos para o fator de carga de colapso e o mecanismo de colapso plástico com o modelo de elementos finitos híbridos convergem para uma solução muito próxima daquela encontrada utilizando-se o modelo de elementos finitos mistos e os existentes na literatura. Os resultados também indicam convergência para o fator de carga de colapso no caso da representação poliédrica da superfície de plastificação de Mohr-Coulomb.

O exemplo de sapata corrida, em solo puramente coesivo, permitiu o estudo de um problema em meio semi-infinito, onde as condições de contorno não influenciam diretamente na solução do problema. Vale ressaltar, no entanto, que o mecanismo de colapso a ser obtido deve estar contido dentro do contorno estabelecido. Observou-se que os mecanismos de colapso plástico obtidos com os modelos híbrido e misto de elementos finitos estão coerentes com os existentes na literatura. Observou-se ainda que a malha menos refinada já indica claramente a linha onde o solo se rompe. Uma outra consideração importante é que o critério de Mohr-Coulomb é uma generalização do critério de Tresca, notando-se portanto que a linearização do mesmo também necessita de poucos planos para representar adequadamente a superfície de plastificação.

Verificou-se ainda que o valor do fator de carga de colapso plástico obtido com o modelo híbrido de elementos de contorno aproxima-se do valor de referência. Notou-se também que os valores obtidos por meio da programação linear (PL), com a adoção das diversas linearizações das superfícies de plastificação adotadas, convergem para o valor fornecido pela programação não linear (PNL), para cada malha empregada.

Observou-se no exemplo de estabilidade de um corte vertical, que para o caso do solo com ângulo de atrito igual a $\phi = 20^\circ$, o número de planos empregados para linearizar o critério de ruptura tem mais influência que no caso de corte em solo puramente coesivo.

No estudo de estabilidade de talude, pôde-se enfatizar uma vantagem importante do modelo híbrido de elementos finitos em relação ao modelo misto. Para se obter uma solução factível para o problema de estabilidade de talude, utilizando-se o elemento finito misto, é necessário adicionar condições de contorno de tensões na região onde o solo não possui condições de contorno essenciais definidas. No caso do modelo híbrido de elemento finito, as condições de contorno de tensões são satisfeitas naturalmente na formulação do elemento, devido à introdução da variável primária de deslocamento na superfície do elemento.

A comparação dos resultados fornecidos pela análise limite e por equilíbrio limite mostra que os valores fornecidos por equilíbrio limite são em geral superiores aos valores fornecidos pela análise limite. Esta diferença nos resultados encontrados pode ser explicada pelo fato de que, na verdade, as soluções de equilíbrio limite não são nem limites inferiores nem limites superiores da carga de colapso.

Para a obtenção da carga e do mecanismo de colapso plástico de chapas submetidas à tração, com recortes retangulares e semicirculares nas laterais, ou ainda com furo central retangular ou circular, e de vigas submetidas a cargas concentradas, empregaram-se as superfícies de plastificação de Tresca ou de von Mises. Verificou-se que tanto o PL associado ao critério estático quanto o PL associado ao critério cinemático fornecem respostas equivalentes, quando um número suficiente de planos é adotado para a linearização da superfície de plastificação empregada. Observou-se ainda que a representação poliédrica da superfície de Tresca necessita de um número bem menor de planos do que a linearização da superfície de von Mises, para que resultados equivalentes sejam alcançados.

Observou-se, no mecanismo de colapso plástico da chapa, obtido com o programa de elementos finitos híbridos e mistos, que a linha de ruptura tende a se definir mais nitidamente na medida em que se aumenta a densidade de elementos na malha. Mesmo a malha com poucos elementos já indica, com razoável precisão, a região onde ocorre a ruptura da chapa.

Notou-se que os resultados encontrados para o fator de carga de colapso, obtidos com o modelo híbrido de elementos finitos, são ligeiramente menores do que os valores obtidos com modelo misto no caso da chapa com furo quadrado e chapa com recortes nas laterais. Já para a chapa com recortes semicirculares, esta tendência se inverte e o modelo misto produz valores menores para o fator de carga.

Verificou-se que os resultados para as tensões σ_{yy} fornecidos pelos modelos híbrido e misto, para problemas de tração em chapa, se tornam parecidos na medida em que se aumenta o número de elementos da malha. Os valores obtidos com elementos finitos híbridos, mesmo com malhas com poucos elementos, já são bastante satisfatórios. Já os elementos finitos mistos só produzem resultados melhores na medida em que as malhas se tornam mais refinadas, o que confirma os resultados existentes na literatura como, por exemplo, Olsen (2001).

Os resultados obtidos para o fator de carga de colapso plástico com o modelo híbrido de elementos de contorno, no caso do critério de Tresca, são ligeiramente superiores aos encontrados com os modelos híbrido e misto de elementos finitos. Já os resultados obtidos com o critério de plastificação de von Mises e adoção do modelo híbrido de elementos de contorno são praticamente coincidentes com os resultados obtidos com os modelos híbrido e misto de elementos finitos, considerando o mesmo critério de plastificação.

Em todos os exemplos estudados, verificou-se que as formulações para análise limite, em termos do elemento híbrido de contorno, fornecem valores das cargas de colapso muito próximos, tanto das soluções de referência quanto dos valores encontrados por meio das formulações em termos de elementos finitos híbridos e mistos. Como no modelo híbrido de elementos de contorno, as expressões são definidas somente no contorno do problema considerado, os sistemas governantes correspondentes são muito menores que os gerados com discretizações em termos de elementos finitos, o que resulta em uma redução significativa do tempo computacional empregado. Apesar da simplicidade dos exemplos considerados, os resultados obtidos são bastante promissores. Vale ainda ressaltar que o modelo híbrido de elementos de contorno não foi empregado anteriormente na solução de problemas de plasticidade, o que torna as formulações correspondentes, geradas na presente investigação, totalmente originais.

Uma importante observação notada, ao longo do presente trabalho, foi o fato de que o tempo computacional utilizado pelos pacotes computacionais de otimização, para se obter a solução ótima do problema de programação matemática, tanto para o critério estático quanto para o critério cinemático, varia muito em função do modelo numérico empregado, do problema mecânico analisado e do software empregado.

9.3 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Na continuação da pesquisa, pode-se estudar meios para reduzir o tamanho do sistema governante, tornando o modelo híbrido de elementos finitos mais eficiente do ponto de vista computacional. Outra direção para estudos adicionais quanto à aplicabilidade do modelo híbrido de elementos finitos para análise limite consiste na obtenção do sistema governante na forma de PNLs. Como na formulação híbrida, as cargas nodais se relacionam a parâmetros de tensão, e não a tensões como nas formulações convencionais, a obtenção dos problemas de PNL associados aos critérios estático e cinemático não é trivial, não tendo sido alcançada até o presente momento.

Pode-se empregar o uso da matriz de rigidez simétrica que aparece na formulação híbrida dos elementos de contorno, para se realizar o acoplamento com o modelo híbrido de elementos finitos e aplicar a diversos problemas de engenharia.

Um estudo importante a ser desenvolvido é o emprego do modelo híbrido de elementos finitos para a análise de problemas que considerem a interação entre elementos planos com elementos de barra, já que a formulação do modelo híbrido de elementos finitos apresenta naturalmente os dois elementos. Este estudo pode ser aplicado, por exemplo, a problemas de contato, como no caso do concreto armado, onde o elemento de barra pode representar a barra de aço e o elemento plano pode representar o concreto. Outras superfícies de plastificação também podem ser empregadas com os modelos desenvolvidos no presente trabalho.

Para o modelo híbrido de elementos de contorno pode-se estender o estudo de análise plástica limite para problemas em três dimensões, inclusive restabelecer o estudo de análise plástica limite para problema de programação não linear, já que o número de variáveis diminui e, portanto, os algoritmos de otimização não linear tornam-se viáveis considerando a diminuição do tamanho do problema a ser resolvido.

Na formulação dos três modelos empregados, obtiveram-se também as expressões para a matriz de rigidez desconexa que pode possibilitar o emprego da análise elastoplástica estática e dinâmica via programação matemática. Os modelos numéricos a serem desenvolvidos terão a forma de um problema de complementaridade linear (PCL) ou, alternativamente, a forma de problemas duais de programação quadrática (PQs). A análise elastoplástica pelos modelos híbridos de elementos finitos e de contorno representa uma inovação e pode facilitar ou mesmo melhorar as respostas para diversos problemas de engenharia.

Finalmente pode-se estender a implementação dos modelos numéricos empregados neste trabalho para problemas de placas, realizando-se as análises elastoplástica e plástica limite via programação matemática.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALMEIDA, J. P. B. M. (1989). *Modelos de Elementos Finitos para a Análise Elastoplástica*. Tese de Doutorado, Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa.
- ANDERHEGGEN, E. & KNÖPFEL, H. (1972). *Finite element limit analysis using linear programming*. Int. J. Solids Structures, 8: 1413.
- APPLETON, J.A.S. & SMITH, D.L. (1979). *Análise Elastoplástica de Estruturas via Programação Matemática*, Proceedings of the 2nd National Congress of Theoretical and Applied Mechanics, Lisboa.
- BOTTERO, A., NEGRE, R., PASTOR, J. & TURGEMAN, S. (1980). *Finite Element Method and Limit Analysis Theory for Soil Mechanics Problems*. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 22: 131.
- BREBBIA, C. A., & FERRANTE, A. J. (1986). *Computational Methods for the Solution of Engineering Problems*, 3rd. Ed., Prentech Press. London.
- BREBBIA, C. A., & FERRANTE, A. J. (1975). *The Finite Element Technique*, Editora URGs, Rio Grande do Sul.
- BREBBIA, C.A & DOMINGUEZ, J. (1989). *Boundary Elements, An Introductory Course*, Computational Mechanics Publ., Southampton.
- BREBBIA, C.A, TELLES, J.C.F & WROBEL, L.C. (1984). *Boundary Element Techniques-Theory and Applications in Engineering*, Springer-Verlag, Berlin.
- BREBBIA, C.A. (1978). *The Boundary Element Method for Engineers*, Pentech Press, London.
- BRINKRARAVE, R. B. J. & VERMEER, P. A. (1998). *PLAXIS - Finite Element Code for Soil and Rock Analysis*. Stuttgart.
- BUZAR, M. A. R. (1996). *Análise de Placas com os Métodos dos Elementos Finitos e de Contorno na Modelagem de um Edifício*. Publicação EDM – 003A / 96. Departamento de Engenharia Civil, Universidade de Brasília, Brasília, DF.
- BUZAR, M. A. R. (2001). *Princípios Variacionais para a Elasticidade Linear – A Formulação do Elemento Finito Híbrido de Tensão*. Relatório da Disciplina: Estudo Dirigido em Estruturas e Construção Civil. PECC/UnB. Brasília.
- BUZAR, M. A R., PARTRIDGE, P. W., & SAHLIT, C. L. (2002a). *Aplicação de Elementos Finitos Híbridos de Tensão À Análise Plástica Limite de Problemas de Estado Plano de Tensão*. XXX Jornadas Sul-Americanas de Engenharia Estrutural. Brasília.

- BUZAR, M. A R., PARTRIDGE, P. W., & SAHLIT, C. L. (2002b). *Elementos Finitos Híbridos Aplicado à Análise Plástica Limite de Problemas de Estado Plano de Tensões com a Utilização dos Critérios de Tresca e de von Mises*. First South-American Congress on Computational Mechanics. Argentina.
- BUZAR, M. A R., PARTRIDGE, P. W., SAHLIT, C. L., SANTOS DA SILVA, L. & FARIAS, M. M. (2003a). *Hybrid Finite Elements for the Plastic Limit Analysis of Geotechnical Problems*. VII International Conference on Computational Plasticity (COMPLAS). CIMNE, Barcelona.
- BUZAR, M. A R. SAHLIT, C. L. & PARTRIDGE, P. W. (2003b). *Determinação da Carga de Colapso Plástico em Problemas de Estado Plano de Tensões*. CILAMCE, Ouro Preto.
- BUZAR, M. A R., SAHLIT, C. L. & PARTRIDGE, P. W. (2004). *Análise Comparativa entre os Modelos Híbridos e Mistos De Elementos Finitos Aplicados à Análise Plástica Limite*. . XXXI Jornadas Sud-Americanas de ingenieria Estructural. Mendoza.
- CANNAROZZI, A. A. & LAUDIERO, F. (1976). *On Plastic Dynamic Flexure of Plates*, Meccanica, 11:208
- CARVALHO, M. T. M. (1990). *Implementação Computacional no Método Híbrido dos Elementos de Contorno*. MSc. Thesis, PUC/RIO. Rio de Janeiro.
- CASCIARO, R. & CASCINI, L. (1982). *A Mixed Formulation and Mixed Finite Elements for Limit Analysis*. Int. J. for Num. and Anal. Meth. in Eng., 18: 211.
- CHAPMA, S. J. (2003). *Programação em MATLAB para Engenheiros*. Tradução: Correia F. S. Ed. Thomson. São Paulo.
- CHEN, W. F. (1975). *Limit Analysis and Soil Plasticity*. Elsevier, 638 p.
- CHEN, W. F. & LIU, X. L. (1990). *Limit analysis in soil mechanics*, Elsevier, New York.
- CHEN, W. F. (1982). *Plasticity in Reinforced Concrete*. McGraw-Hill. New York.
- CHILDS, S. & J. REDDY, B. D. (1999). *The Reason for the Efficiency of the Pian-Sumihara Basis*. Department of Pure and Applied Mathematics. Rhodes University. South Africa.
- COMPAQ VISUAL FORTRAN (1999). *Programmer's Guide: Compaq Visual Fortran Professional Edition 6.1.0*. Digital Equipment Corporation.
- CHRISTIANSEN, E. (1981). *Computation of Limit Loads*. Int. J. for Num. and Anal. Meth. In Eng., 17: 1547.
- DESAI, C. S. & SIRIWARDANE, H. J. (1984). *Constitutive Laws for Engineering Materials*. Prentice-Hall. New Jersey.

- DEFIGUEIREDO, T. G. B. (1990). *A New Boundary Element Formulation and its Applications in Engineering*. PhD. Thesis, Computational Mechanics Institute Wessex Institute of Technology Southampton.
- DEFIGUEIREDO, T. G. B. & BREBBIA, C. A. (1988). *A Hybrid Displacement Variational Formulation of BEM*. Boundary Element X (C. A. Brebbia Ed.). Vol 1. pp 33-42. Computational Mechanics Publications. Southampton.
- DEFIGUEIREDO, T. G. B. (1991). *A New Boundary Element Formulation in Engineering. Lecture Notes in Engineering*. (C. A. Brebbia & S. A. Orszag Eds.). Springer-Verlag, Berlin.
- D'ISSY, M. (1987). *Simulações Reduzem Demanda por Protótipos Físicos*. Revista Cadesign (9). São Paulo.
- DUMONT, N. A. (1987a). *O Método dos Elementos Híbridos de Contorno para Problemas de Estado Plano da Elastostática*. Anais do VIII Congresso Latino Americano e Ibérico sobre Métodos Computacionais para Engenharia. Vol. C, pp. 157-182. Rio de Janeiro.
- DUMONT, N. A. (1987b). *O Método dos Elementos de Contorno: uma Reformulação Variacional Consistente*. Anais do IX Congresso Brasileiro de Engenharia Mecânica. Vol. 2 pp. 617- 620. Florianópolis.
- DUMONT, N. A. (1987c). *The Variational Formulation of the Boundary Element Method*. Boundary Element Techniques: Applications in Fluid Flow and Computational Aspects (Brebbia, C. e Venturini, W. editores). Computational Mechanics Publications pp 225-239. Rio de Janeiro.
- DUMONT, N. A. & CARVALHO, M. T. M. (1989). *O Método dos Elementos Híbridos de Contorno para Problemas Simétrico e Assimétrico da Elastostática*. Anais do X Congresso Latino Americano e Ibérico sobre Métodos Computacionais para Engenharia. Vol. 2, pp. A775-A789. Porto.
- DUMONT, N. A. & CARVALHO, M. T. M. (1991). *The Hybrid Boundary Element Methods for Problems Involving Body Forces*. Boundary Element XIII (editores: C. A. Brebbia & G. S. Gipson). pp 1015-1026. Computational Mechanics Publications, Elsevier Applied Science.
- DUMONT, N. A. & DE LA QUINTANA, C. (1997). *O Cálculo de Sensibilidade no Método Híbrido dos Elementos Híbridos de Contorno*. Anais XVIII CILAMCE. pp 373-380. Brasília.
- DUMONT, N. A. & LOPES, A. A. O. (1999). *The Hybrid Boundary Element Method Applied to Linear Fracture Mechanics*. XV Congresso Brasileiro de Engenharia Mecânica. Vol 1, 10 pp. In CD. Águas de Lindóia.

- DUMONT, N. A. & NORONHA, M. A. M. (1996). *On the Accurate Evaluation of Integrals with Double Poles of Singularity and Quase-Singularity that Occur in the Hybrid Boundary Element Method*. Ibero-Latin American Association of Computational Methods in Engineering. pp 121-124. Padova.
- DUMONT, N. A. & OLIVEIRA, R. (1993). *Mass Matrix Determination in the Hybrid Boundary Element Method*. XII Congresso Brasileiro de Engenharia Mecânica. Vol 1 pp. 233-236. Brasília.
- DUMONT, N. A. & SOUZA, R. M. (1993). *The Hybrid Boundary Element Methods for the Analysis of Solids*. Boundary Element XV (C. A. Brebbia & J. J. Rencis Ed.). Vol. 2, pp 551-564. Computational Mechanics Publications, Elsevier Applied Science.
- FARIAS, M.M. & NAYLOR, D.J. (1998). *Safety Analysis Using Finite Elements*. Computers and Geotechnics, 22 (2): 165.
- FARIAS, M. M., RIBEIRO, M. O. & SANTOS DA SILVA, L. (2002). *Cálculo de Fatores de Segurança com Base em Análises por Equilíbrio Limite, Elementos Finitos e teoremas Limites da Plasticidade*. Congresso Argentino de Mecânica de Suelos e Ingenieria Geotécnica. Patagônia.
- FELIPPA, C. A. & MILITELLO, C. (1990). *Variational Formulation of High-Performance Finite Elements: Parameterized Variational Principles*. Computers & Structures. Vol 36 1-11.
- FELIPPA, C. A. (1999). *On the Original Publication of the General Canonical Functional of Linear Elasticity*. Submitted as a note to the Journal of the Applied Mechanics.
- FELIPPA, C. A. (2000). *Advanced Finite Element Methods (ASEN 5367)* – Department of Aerospace Engineering Structures. University of Colorado at Boulder. Colorado.
- FORD, H. (1969). *Advanced Mechanics of Materials*. Ed. Longmans, London.
- FREITAS, J.A.T. (1989). *Duality and Symmetry in Mixed Integral Methods of Elastostatics*. International Journal for Numerical Methods in Engineering, vol. 28, 1161-1179.
- FREITAS, J.A.T. (1999). *Hybrid Finite Element Formulations for Elastodynamic Analysis in the Frequency Domain*. International Journal of Solids and Structures. Vol 36 pp. 1883-1923.
- GAUL, L. & FIEDLER, C. (1996). *The Hybrid Boundary Element Method in Elastodynamics*. Mechanics Research Communications 23, pp 205-211.
- GAUL, L. WAGNER M. & DUMONT, N. A. (1999). *Hybrid Boundary Element Method in Acoustics*. Sixth Pan American Congress of Applied Mechanics and 8th International Conference on Dynamic Problems in Mechanics. Vol 6, pp 405-408. Rio de Janeiro.

- GEOSLOPE, (1994). *Slope/W for slope stability analysis*. Version 3. Geo-slope International Ltd. Calgary, Alberta.
- HILL, R. (1950). *The Mathematical Theory of Plasticity*. Clarendon Press. Oxford.
- HODGE, P. G. J. (1959). *Plastic Analysis of Structures*. McGraw-Hill. New York.
- HORNE, M. R. (1979). *Plastic Theory of Structures*. Pergamon Press. Oxford.
- HORNE, M. R. & MORRIS, L. J. (1981). *Plastic Design of Low-Rise Frames*. Collins. London.
- KALISZKY, S. (1989). *Plasticity Theory and Engineering Applications*. Akadémiai Budapest. 1a. Ed. Budapest.
- LYSMER, J. (1970). *Limit Analysis of Plane Problems in Soil Mechanics*. Journal of Soil Mechanics and Foundation Division. ASCE.
- MAIER, G. (1968). *A Quadratic Programming Approach for Certain Classes of Nonlinear Structural Problems*, *Meccanica*, 3: 121-130.
- MAIER, G. (1973). *Mathematical Programming Methods in Structural Analysis*, International Symposium on Variational Methods in Engineering, (Brebbia and Totterham Ed.), Southampton University Press, Opening Lecture of Session VIII, Southampton.
- MAIER, G. & MUNRO, J. (1982). *Mathematical Programming Applications to Engineering Plastic Analysis*, *Applied Mechanics Reviews*, 35:1631.
- MAIER, G. (1984). *Mathematical Programming Applications to Structural Mechanics: Some Introductory Thoughts*, *Engineering Structures*, 6: 2-6.
- MAIER, G. & POLIZZOTTO, C. (1983). *A Boundary Element Approach to Limit Analyses*. Proceedings of the Fifth International Conference of Boundary Elements. Japan.
- MAIER, G. & SMITH, L. D. (1986). *Mathematical Programming Applications to Engineering Plastic Analysis*. *Applied Mechanics Reviews*. 337-383.
- MASUERO, J. R. & CREUS, G. J. (1997). *Introdução a Mecânica Estrutural*. Ed. Universidade UFRGS. Porto Alegre.
- MELLO, E.L. (1980). *Some Applications of Generalised Inverse Theory to Structural Problems*, Ph.D. thesis, Department of Civil Engineering, Imperial College, University of London, London.
- MELLO, E.L. (1996). *Análise Elastoplástica das Estruturas*, Apostilas do Curso de Mestrado em Engenharia Civil, UnB, Brasília.

- MUNRO, I. J. & SMITH D. L. (1972). *Linear Programming Duality in Plastic Analysis and Synthesis*. International Symposium on Computer-Aided Structural Design.
- MURTAGH, B. A. & SAUDERS M. A. (1983). MINOS 5.1 – User’s Guide. Stanford University.
- NAYLOR, D. J. PANDE, G. N. SIMPSON, P. & TABB, R. (1981). *Finite Element in Geomechanical Engineering*. 1a. Ed. Pineridge. Swansea.
- NAPPI, A. FACCHIN, G. & RAJGEIJ, S. (1994). *Boundary Element Algorithms for Elastic-Plastic Analysis an Extension to Describe Damage Effects*. Engineering Analysis with Boundary Elements. 14 15-24.
- NEAL, B. G. & SYMONDS, P. S. (1950). *The Calculation of Collapse Loads for Framed Structures*. J. Inst. Civil Engineers, 35 (21).
- NEAL, B. G. (1977). *The Plastic Methods of Structural Analysis*. Chapman and Hall. London.
- NORONHA, M. A. M. (1998). *Técnicas Avançadas de Integração Semi-Analítica no Método dos Elementos de Contorno*. Tese de Doutorado, PUC/RIO. Rio de Janeiro.
- ODEN, J. T. & REDDY, J. N. (1982). *Variational Methods in Theoretical Mechanics*, Springer-Verlag, Berlin.
- OLSEN, P. C. (2001). *Rigid-Plastic Finite Element Analysis of Steel Plates, Structural Girders and Connections*. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 191, 761-781.
- OÑATE, E. (1995). *Calculo de Estructuras por el Método de Elementos Finitos*, CIMNE, Barcelona, xxii+838p.
- PANTOJA, J. C. (2003). *Cálculo de Carga de Colapso Plástico via Modelagem Numérica*. Dissertação de Mestrado. Departamento de Engenharia Civil. Universidade de Brasília. 142p. Brasília.
- PANTOJA, J. C. & MATIAS W. T. (2003). *Cálculo Plástico de Vigas Paredes de Concreto Armado*. VII Congresso Internacional de Mecânica Computacional e Aplicada. CMAC. Uévoa.
- PANZECA, T. POLIZZOTTO, C. & ZITO, M. (1994). *Dynamic Plasticity Analysis by Boundary/Interior Elements*. Engineering Analysis with Boundary Elements. 14 113-120.
- PARTRIDGE, P. W., BREBBIA, C. A. & WROBEL, C. L. (1992). *The Dual Reciprocity Boundady Element Method*, Elsevier Applied Science, London.

- PAULA, F. A. (1986). *Obtenção de Matriz de Rigidez Utilizando o Método dos Elementos de Contorno*. MSc. Thesis, COOPE/UFRJ. Rio de Janeiro.
- PAVLATOS, G. D. & BESKOS, D. E. (1994). *Dynamic Elastoplastic Analysis by BEM/FEM*. *Engineering Analysis with Boundary Elements*. 14 51-63.
- PEREIRA, E. M. B. R. & FREITAS, J. A. T. (2000). *Numerical Implementation of a Hybrid-Mixed Finite Element Model for Reissner-Mindlin Plates*. *Computers and Structures*. 74, 323-334.
- PIAN, T. H. H. (1964a). *Derivation of Element Stiffness Matrices*. *AIAAJ*,2, pp 576-577.
- PIAN, T. H. H. (1964b). *Derivation of Element Stiffness Matrices by Assumed Stress Distributions*. *AIAAJ*,2, pp 1333-1336.
- PIAN, T. H. H. & TONG, P. (1969). *Basis of Finite Element Methods for Solid Continua*. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, vol.1, 3-28.
- PIAN, T. H. H. & CHEN, D. (1983). *On the Suppression of Zero Energy Deformations Modes*. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, vol 19, 1741-1752.
- PIAN, T. H. H. & SUMIHARA, K. (1984). *Rational Approach for Assumed Stress Finite Elements*. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, vol 20, 1685-1895.
- PIAN, T. H. H. (1984). *Finite Elements Based on Constantly Assumed Stress and Displacements*. *Finite Elements in Analysis and Design*. 131-140.
- PIAN, T. H. H. (1995). *State-of-the-Art Development of Hibrid/Mixed Finite Element Method*. *Finite Element in Analysis and Design*, vol 21, 5-20.
- POLIZZOTTO, C. BORINO, G. & CADDEMI, S. (1990) *Mathematical Programming for the Evaluation of Dynamic Plastic Deformations*. In *Mathematical Programming Methods in Structural Plasticity*, Ed. D. Lloyd Smith. Viena. Chapter 17.
- POLIZZOTTO, C. (1985). *A Bem Approach to the Bounding Techniques*. In *Boundary Elements VII*. Ed. Brebbia C. A. & Maier G. Vol II Italy.
- PRAGER, W. (1967). *Variational Principles for Elastic Plates with Relaxed Continuity Requirements*. *International Journal of Solids and Structures*. Vol 4 no. 9 pp 837-844.
- REDDY, J N. (1993). *An Introduction to the Finite Element Method*. McGraw-Hill, 2nd Ed. New York.
- REDDY, J. N. (1986). *Energy and Variational Methods in Applied Mechanics*, John Wiley, 2nd Ed. New York.

- SAHLIT, C. L. (1992). *Mathematical Programming Methods for Dynamically Loaded Rigid-Plastic Framed Structures*. PhD. Thesis, Department of Civil Engineering, Imperial College, University of London, London.
- SAHLIT, C. L. (1993). *Análise Elastoplástica das Estruturas*, Apostilas do Curso de Mestrado em Engenharia Civil, UnB, Brasília.
- SANTOS SILVINO, B. C. (1969). *Noções sobre a Teoria Geral das Cônicas*. Ed. Universidade de Minas Gerais. Belo Horizonte.
- SANTOS DA SILVA, L. (1997). *Análise Elástica e Elastoplástica de Placas de Reissner-Mindlin Submetidas a Excitações Estáticas e Dinâmicas*, Dissertação de Mestrado, Publicação EDM 001A/97, Departamento de Engenharia Civil, Universidade de Brasília, Brasília, DF.
- SANTOS DA SILVA, L. FARIAS, M. M. & SAHLIT, C. L. (1999a). *Aplicação da Análise Plástica Limite aos Métodos Probabilísticos em Geotecnia*. Anais do XX Congresso Ibero Latino-Americano de Métodos Computacionais para Engenharia (XX CILAMCE), São Paulo.
- SANTOS DA SILVA, L. FARIAS, M. M. & SAHLIT, C. L. (1999b). *Plastic Limit Analysis in Geotechnics using the Finite Element Method plus Linear and Non Linear Mathematical Programming*, Proceedings of the Seventh International Symposium on Numerical Models in Geomechanics (VII NUMOG), Graz., 215-220.
- SANTOS DA SILVA L. FARIAS M. M. & SAHLIT C.L. (2001). *Software com Interface Gráfica Iterativa para Análise Plástica Limite*. Anais do Simpósio Brasileiro de Aplicações de Informática em Geotecnia (INFOGEO), 56, Curitiba.
- SCHRAGE L. (1991). *LINDO and LINGO User's Manual – Release 5.0*. The Scientific Press. San Francisco.
- SLOAN, S.W. (1988). *Lower Bound Limit Analysis Using Finite Elements and Linear Programming*. Int. J. for Numerical and Analytical Meth. in Geomechanics, 12: 61-77.
- SLOAN, S.W. (1989). *Upper Bound Limit Analysis Using Finite Elements and Linear Programming*. Int. J. for Numerical and Analytical Meth. in Geomechanics, 13: 263.
- SMITH, D. L. (1990). *Plastic Limit Analysis*. In *Mathematical Programming Methods in Structural Plasticity*, (D. Lloyd Smith Ed.), Springer-Verlag, Vienna, chapter 5, 61-82.
- TELLES, J. C. F. & BREBBIA, C. A. (1982). *Elastoplastic Analysis Using Boundary Elements*. In *Numerical Methods in Geomechanics*. pp 389-406.
- TELLES, J. C. F. (1987). *A Self-Adaptive Coordinate Transformation for Efficient Numerical Evaluation of General Boundary Element Integrals*, International Journal for Numerical Methods in Engineering. 24, 959-973.

- TELLES, J. C. F. & CARRER, J. A. M. (1994). *Static and Transient Dynamic Nonlinear Stress Analysis by the Boundary Element Methods with Implicit Techniques*. Engineering Analysis with Boundary Elements. 14 65-74.
- TIMOSHENKO, S. P. (1983). *History of Strength of Materials*. McGraw-Hill. New York.
- WASHIZU, K. (1972). *Variational Methods in Elasticity and Plasticity*, Pergamon Press, 2nd Ed. New York.
- WEARING, J. L. & BURSTOW, M. C. (1994). *Elasto-Plastic Analysis Using a Coupled Boundary Element Finite Element Technique*. Engineering Analysis with Boundary Elements. 14 39-49.
- WOLFRAN, S. (1990). *Software: Mathematics, a System for Doing Mathematics by Computer*, Wesley, New York.
- ZIENKIEWICZ, O. C. & TAYLOR, R. L. (1995). *El Método de los Elementos Finitos I e II*, 4 Ed. McGraw-Hill, Madrid.